

Masterarbeit

Die Selektion beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I

Ressourcen und Belastungen aus Sicht von Jugendlichen der Sek B im Kanton Zürich

Verfasst von: Martina Sommerhalder

Begleitperson: Rita Baumann

November 2025

Eine qualitative Inhaltsanalyse

Abstract

Der Übertritt von der Primarstufe in die Sekundarstufe I bedeutet für viele Jugendliche besondere Herausforderungen und verlangt zugleich nach tragfähiger Unterstützung im schulischen und familiären Umfeld. Untersucht werden Belastungen und Ressourcen beim Selektionsentscheid und in der Anfangsphase der Sekundarschule mit Fokus auf Schülerinnen und Schülern der Sek B in Zürich. Theoretischer Hintergrund bilden Ressourcenerhaltung, Coping, neuropsychologische Ansätze sowie Forschung zu Selbstkonzept, Beurteilung und Bildungsgerechtigkeit. Datengrundlage sind sechs leitfadengestützte Interviews zu Beginn der 2. Sek; ausgewertet mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring; Kuckartz & Rädiker). Die Analyse verdichtet wiederkehrende Muster, arbeitet Belastungsfelder und Ressourcen heraus und ordnet sie theoriegeleitet ein. Daraus folgen praxisrelevante Implikationen für die Arbeit der schulischen Heilpädagogik und Anknüpfungspunkte für weitere Forschung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Hinführung zum Thema	1
1.2	Persönlicher Bezug	1
1.3	Gegenstand der Untersuchung und Forschungsbedarf	2
1.4	Fragestellung	2
2	Ausgangslage	3
2.1	Strukturmodelle der Sek I in der Schweiz	3
2.2	Strukturmodell im Kanton Zürich	3
2.3	Übertrittsverfahren und Selektionsentscheide im Kanton Zürich	4
2.4	Historisch: Die Geschichte der Selektion	4
2.5	Gesellschaftlicher und politischer Diskurs rund um die Selektion	5
3	Stand der Forschung	7
3.1	Modelle der sozio-emotionalen Entwicklung und der Resilienz	7
3.1.1	<i>Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell</i>	7
3.1.2	<i>Die Familienstresstheorie und das ABC-X-Modell</i>	9
3.2	Neuropsychologie und die Phase der Pubertät	10
3.3	Intelligenz und kognitive Fähigkeiten	13
3.4	Psychische Gesundheit von Jugendlichen	16
3.5	Schulstress, Leistungsdruck und Leistungsangst	20
3.6	Die Beurteilungspraxis und das Problem mit Schulnoten	22
3.6.1	<i>Schulnoten historisch und weltweit</i>	22
3.6.2	<i>Die Beurteilungspraxis im Kanton Zürich</i>	24
3.6.3	<i>Aspekte und Argumente für Schulnoten</i>	26
3.6.4	<i>Alternativen zu Schulnoten</i>	26
3.7	Protoselektion und Sprechakte von Lehrpersonen	28
3.7.1	<i>Die Macht der Sprache in Differenzierungspraktiken</i>	28
3.8	Selbstkonzept und Selbstwert	30
3.8.1	<i>Begriffsabgrenzung: Selbstkonzept vs. Selbstwert</i>	31
3.8.2	<i>Der Fischteicheffekt</i>	31
3.8.3	<i>Die Entwicklung des Selbst in der Jugend</i>	32
3.9	Bildungsgerechtigkeit und Folgen von Selektionsentscheiden	33
3.10	Fazit: Zusammenführung der theoretischen Perspektive	35

4	Empirischer Teil	36
4.1	Forschungsdesign und methodologischer Rahmen	36
4.2	Stichprobe und Auswahl der Befragten	37
4.3	Entwicklung des Interviewleitfadens	38
4.4	Transkription und Datenaufbereitung	39
4.5	Grundprinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse	40
4.5.1	<i>Kategorienbildung (deduktiv und induktiv)</i>	41
4.5.2	<i>Darstellung des Kategoriensystems</i>	41
4.5.3	<i>Revision des Kategoriensystems</i>	42
4.6	Gütekriterien qualitativer Forschung	42
4.7	Methodenkritik	44
5	Ergebnisse und Diskussion	44
5.1	Darstellung der Ergebnisse	45
5.1.1	<i>Hauptkategorie 1: Erleben des Übertritts und der neuen Schule</i>	45
5.1.2	<i>Hauptkategorie 2: Der Selektionsentscheid</i>	48
5.1.3	<i>Hauptkategorie 3: Belastungen im Kontext der Selektion und des Übertritts</i>	51
5.1.4	<i>Hauptkategorie 4: Ressourcen und Unterstützung</i>	56
5.1.5	<i>Hauptkategorie 5: Reflexion über das Schulsystem und Verbesserungsvorschläge</i>	59
5.2	Beantwortung der Forschungsfragen	61
5.3	Fazit und Relevanz für die heilpädagogische Praxis und Implikationen	62
6	Literatur	65
7	Abbildungsverzeichnis	70
8	Anhang	71
8.1	Der Interviewleitfaden	71
8.2	Transkript eines Interviews	77
8.3	Das Kategoriensystem	86

1 Einleitung

Die Übergangsphase von der Primarstufe in die Sekundarstufe I stellt für viele Kinder eine entscheidende Weichenstellung dar. In den meisten Schweizer Kantonen, so auch im Kanton Zürich, erfolgt die schulische Selektion bereits am Ende der Primarstufe, also nach der 6. Klasse, wenn die Kinder im Alter von etwa zwölf Jahren verschiedenen Leistungszügen (Sek A, B oder C) mit jeweils eigenen Anforderungen zugewiesen werden. Mit der Zuweisung in die einzelnen Abteilungen der Sekundarstufe werden nicht nur unterschiedliche schulische Anforderungsprofile festgelegt, sondern sie prägt auch künftige Bildungs- und Lebensperspektiven. Internationale und nationale Studien zeigen, dass frühe Selektionsentscheide erhebliche Auswirkungen auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit haben können.

1.1 Hinführung zum Thema

Folgende Aussage der schulischen Heilpädagogin Clarita Kunz in einem Interview (Fargahi, 2024) weckte meine Aufmerksamkeit: «Viele Jugendliche, die der Sek B zugewiesen werden, hegen Suizidgedanken und verzeihen diese Zuteilung ihr Leben lang nicht.» Ich möchte dem Thema auf den Grund gehen und herausfinden, wie sich die schulische Selektion beim Übergang von der Primar- auf die Sekundarschule auf Selbstwert, Selbstkonzept und allgemein auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen auswirkt.

Durch die frühzeitige Zuweisung zu Abteilungen mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen (Sek A oder B) wird die Chancenungleichheit erhöht, da ungünstige Startbedingungen frühzeitig zu institutionellen Folgen führen können. Die viel gepriesene horizontale Durchlässigkeit (Wechsel zwischen den Anforderungsniveaus) ist dabei laut Bildungsbericht «mehr Theorie als Praxis», da ca. 90% der Kinder auf dem zugewiesenen Niveau verbleiben (SKBF, 2018). In den Jahren 2019/20 wechselten insgesamt nur gerade 3.5% der Sekundarschüler*innen das Anforderungsprofil (SKBF, 2023, S.89).

Diese weitreichende Entscheidung fällt zudem in eine hoch sensible Phase der Entwicklung der Kinder: Laut neuropsychologischer Forschung ist das Alter von zwölf Jahren der «absolut falsche Zeitpunkt für diese Selektion», da sich das Gehirn in einer «radikalen Umbauphase» befindet. Diese tiefgreifenden kognitiven und emotionalen Umstrukturierungen bedingen eine besondere Vulnerabilität der Jugendlichen und können erhebliche Auswirkungen auf ihr Erleben, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden haben (Jäncke, 2023).

1.2 Persönlicher Bezug

Persönliche Beobachtungen an der Sekundarschule, in der ich aktuell als schulische Heilpädagogin tätig bin, zeigen, dass einige Jugendliche von der Sek B den Wunsch haben, in die Sek A zu wechseln. Das gelingt allerdings nur wenigen, wie zuvor erwähnt (SKBF, 2023). Auch als Mutter von zwei Töchtern im Primar- und Sekundarschulalter erlebe ich die Auswirkungen von bevorstehenden oder erlebten Selektionsentscheiden im Familienalltag. Mir ist bewusst, dass damit ein emotionaler Bezug sowie eigene Erfahrungen und Erlebnisse in die vorliegende Arbeit einfließen.

Es beschäftigt mich während meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin, wie auch als Mutter, wie ich die Jugendlichen im Umgang mit diesem Wunsch unterstützen kann.

1.3 Gegenstand der Untersuchung und Forschungsbedarf

Im Fokus der öffentlichen Debatte stehen unter anderem mögliche psychosoziale Folgen der frühen schulischen Selektion. Im fachlichen Diskurs wird die Frage thematisiert, inwiefern Jugendliche, denen der Zugang zu höheren Bildungswegen (Gymnasium, Universität) erschwert ist, diesen Entscheid als belastend erleben. Verschiedene Fachpersonen äussern die Vermutung, dass eine Zuweisung in ein tieferes Anforderungsniveau für einige Jugendliche mit Enttäuschung oder einem Gefühl der Ungerechtigkeit verbunden sein kann (Fargahi, 2024; Zürcher, 2023). Empirische Befunde dazu liegen jedoch kaum vor. Eine der wenigen qualitativen Untersuchungen, die das subjektive Erleben von Kindern im Selektionsverfahren erfasst, stammt von Neuenschwander (2012). In dieser Aargauer Begleitstudie wurden Kinder, Eltern und Lehrpersonen zu ihren Erfahrungen im Übertrittsprozess befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Kinder die Selektionsphase als emotional herausfordernd erleben. Der bestehende Forschungsstand weist darauf hin, dass Schule allgemein eine zentrale Belastungsquelle im Jugendalter darstellt und schulischer Stress mit Ängstlichkeit und einem tieferen Selbstkonzept korreliert (vgl. Kapitel 3.5). Diese Befunde verdeutlichen, dass es zwar erste qualitative Einblicke in das Erleben von Kindern während des Selektionsverfahrens gibt, jedoch bislang keine Untersuchung, die sich spezifisch mit den Erfahrungen von Jugendlichen der **Sekundarstufe B im Kanton Zürich** befasst. Genau hier setzt die vorliegende Masterarbeit an, indem sie das subjektive Erleben der Jugendlichen nach erfolgter Selektion und deren individuelle Bewältigungsstrategien in den Fokus rückt.

1.4 Fragestellung

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Masterarbeit das Ziel, Erkenntnisse über das subjektive Erleben von Jugendlichen in der Sek B zu gewinnen und die im Forschungsstand diskutierten Belastungsfaktoren zu kontextualisieren. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei die Frage, inwiefern die schulische Selektion einen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Jugendlichen hat, indem explorativ erfasst wird, wie Jugendliche der Sek B den Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe und im Spezifischen den Selektionsentscheid erleben.

Der Titel meiner Masterarbeit lautet:

Die Selektion beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarstufe I

Ressourcen und Belastungen aus Sicht von Jugendlichen der Sek B im Kanton Zürich

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

- Wie erleben Jugendliche den Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe und den Selektionsentscheid?
- Wie wirkt sich der Selektionsentscheid auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen aus?
- Welche Belastungen gehen aus Sicht der Jugendlichen mit dem Selektionsentscheid einher?
- Was hat den Jugendlichen im Umgang mit dem Selektionsentscheid geholfen / hat sie unterstützt?

2 Ausgangslage

Bevor Kapitel 3 den aktuellen Forschungsstand darstellt, skizziert Kapitel 2 die Ausgangslage: Es ordnet die Strukturmodelle der Sekundarstufe I in der Schweiz ein, erläutert das Zürcher Modell mit Abteilungen und Anforderungsstufen, gibt zentrale Kennzahlen zur Bildungssituation und beschreibt das Übertrittsverfahren samt Selektionsentscheiden.

2.1 Strukturmodelle der Sek I in der Schweiz

Das Bildungswesen der Schweiz ist föderalistisch organisiert, wobei der Bund, die Kantone und die Gemeinden gemeinsam die Verantwortung tragen. Die Kantone sind primär für die obligatorische Schulzeit zuständig. Der Übergang von der 6. Klasse der Primarschule in die Sekundarstufe I erfolgt in vielen Kantonen durch Selektionsentscheide.

Die Strukturierung der Sekundarstufe I bedingt, ob ein Selektionsentscheid stattfindet oder nicht.

Im geteilten Modell werden die Schüler*innen aufgrund einer Gesamtbeurteilung zwei oder drei verschiedenen Anforderungsprofilen zugeteilt (vgl. Kanton Zürich). **Das kooperative Modell** umfasst meistens zwei leistungsdifferenzierte Stammklassen (vgl. Kantone Bern, Zug u.a.). Die Zuteilung erfolgt wie im geteilten Modell. **Das integrierte Modell** kennt keine leistungsorientierte Selektion. Die Zusammensetzung der Primarklassen wird beibehalten, wobei die leistungsbezogene Differenzierung in klassenübergreifenden Niveauekursen stattfindet (vgl. Kantone Luzern, Jura u.a.).

Um Fehlzuteilungen zu korrigieren, ist in allen Schulmodellen ein Wechsel der Anforderungsprofile zulässig. Das kooperative und das integrierte Modell gelten im Vergleich zum geteilten Modell als durchlässiger, da in ihnen ein Niveauwechsel für bestimmte Fächer auch während des Schuljahres möglich ist. Dennoch wechselten in den Jahren 2018 und 2020 nur gerade 2,3% der Schülerinnen und Schüler das Anforderungsprofil.

Aktuelle Forschungsarbeiten verweisen bezüglich des Einflusses auf die Leistungen von integrierten Systemen auf einen positiven Effekt für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler mit niedriger sozialer Herkunft (SKBF, 2023, S. 89).

2.2 Strukturmodell im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich stehen den Kindern nach der 6. Klasse der Primarstufe verschiedene Wege in ihrer Schullaufbahn offen. Sie besuchen entweder weiterhin die Volksschule (Sekundarstufe) oder sie wechseln ins Gymnasium und verlassen damit die Volksschule. Die Sekundarstufe der Volksschule gliedert sich in Abteilungen mit unterschiedlich hohen Anforderungen. Die Schulgemeinden können zwei oder drei Abteilungen führen, also Abteilungen A und B oder Abteilungen A, B und C. Die Abteilung A ist die kognitiv anspruchsvollste Abteilung (vsa, 2024, S.2).

In der Stadt Zürich werden die zwei Abteilungen A und B geführt. Diese werden zudem in verschiedene Anforderungsstufen I, II und III unterteilt, wobei Stufe I die anforderungsreichste ist. Dieses Strukturmodell entspricht dem geteilten Modell der Sekundarstufe I in der Schweiz, bei dem alle Fächer separat nach dem zugewiesenen Anforderungsprofil unterrichtet werden.

Die Aufteilung in verschiedene Anforderungsprofile ist nicht nur leistungsabhängig, sondern steht auch in Zusammenhang mit soziodemografischen Merkmalen (SKBF, 2023): Wie die Bildungsstatistik des Kantons Zürich (vsa, 2024, S. 10) zeigt, variiert der Anteil ausländischer

Schüler*innen deutlich zwischen den Anforderungsstufen der Sekundarschule. Während in der Sek A 17.3 % der Lernenden einen ausländischen Pass besitzen, sind es in der Sek B 34.6 % und in der Sek C sogar 50.0 %. Im kantonalen Durchschnitt liegt der Ausländer*innenanteil auf der Sekundarstufe I bei 23.7 %. Diese ungleiche Verteilung weist auf eine ausgeprägte soziale Selektivität innerhalb des gegliederten Systems hin, bei der Jugendliche mit Migrationshintergrund überproportional häufig den tieferen Anforderungsstufen zugewiesen werden. Die damit verbundenen Mechanismen und Folgen sozialer Bildungsungleichheit werden in Kapitel 3.8 vertieft erörtert.

2.3 Übertrittsverfahren und Selektionsentscheide im Kanton Zürich

Nach dem ersten Semesterzeugnis der 6. Klasse führt die Klassenlehrperson mit den Eltern ein Standortgespräch über die zukünftige Schullaufbahn ihres Kindes. Bis Ende März erhalten die Eltern die Übertritts-/ Zuteilungsempfehlung. Im Anschluss findet ein Gespräch zwischen Klassenlehrperson, Eltern und Kind statt. Bei Uneinigkeit wird in einem zweiten Gespräch ein Mitglied der Schulleitung und eine Lehrperson der Sekundarschule hinzugezogen. Können sich die Parteien weiterhin nicht einigen, werden die Akten an die Schulpflege der Sekundarschule weitergeleitet, die dann über die definitive Zuteilung entscheidet.

Die Entscheidung fällt aufgrund einer Gesamtbeurteilung. Diese umfasst die schulischen Leistungen eines Kindes, sein Arbeits- und Lernverhalten, sein Sozialverhalten sowie seinen Entwicklungsstand (vsa, 2023, S. 3-4).

Schülerinnen und Schüler mit sehr guten Leistungen können nach der 6. Klasse ein Gymnasium, eine Mittelschule, besuchen. Die Aufnahme erfolgt nach bestandener Aufnahmeprüfung.

Um dem unterschiedlichen Lernvermögen der Kinder Rechnung zu tragen, können die Sekundarschulen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch zusätzliche Anforderungsstufen (I-III) führen, wobei die Stufe I die anspruchsvollste ist. Die Zuteilung zu diesen Stufen erfolgt fachbezogen und kann je nach Leistung zweimal jährlich (in der 1. Sekundarklasse sogar dreimal jährlich) angepasst werden. Auch ein Wechsel der Abteilung (z.B. von Sek B in Sek A) ist möglich, sofern der Lern- und Entwicklungsstand dies nahelegt. Die Entscheidung wird wiederum gemeinsam zwischen Eltern und Lehrpersonen getroffen, bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege (vsa, 2023, S.3).

2.4 Historisch: Die Geschichte der Selektion

Die schulische Selektion in der Schweiz ist historisch eng mit der Entstehung und Ausgestaltung der Volksschule verknüpft. Markus Zürcher (2023) zeigt auf, dass die Strukturen der Volksschule seit 1848 im Kern unverändert geblieben sind. Mechanismen wie Selektion, Jahrgangsklassen, Prüfungen und die Vergabe von Berechtigungen reichen bis ins 17. bis 19. Jahrhundert zurück und prägen die Schule bis heute. Diese Elemente widerspiegeln eine ständische, zünftisch geprägte Ordnung, in der Bildung primär der Regulierung des Arbeitsmarktes diene. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das staatlich geregelte Berufsbildungssystem eingeführt, das auf der Vergabe von Berechtigungen basiert und bis heute fortbesteht. Denn bis heute bestimmen Diplome, Patente und Bildungsabschlüsse den Zugang zu weiterführenden Schulen und zum Arbeitsmarkt. (S. 5 -16).

Besonders prägend war die Dreiteilung des Bildungssystems entlang gesellschaftlicher Klassen im 19. Jahrhundert: Die Primarschule besuchten Bauern- und Arbeiterkinder, die Sekundarschule Kinder von Kaufleuten und Beamten. Das Gymnasium war für die akademische Elite bestimmt. Diese Struktur führte dazu, dass schulische Laufbahnen stark durch soziale Herkunft beeinflusst wurden und sich soziale Ungleichheiten über Generationen hinweg reproduzierten. Ausgehend von diesen historischen Befunden, belegen empirische Studien, dass die frühe Selektion in der Primarschule den weiteren Bildungsverlauf massgeblich prägt: «Die soziale Selektion wird durch frühe Bildungsübergänge in der Primarschule verstärkt, der weitere Bildungsverlauf ist sodann kaum revidierbar» (Zürcher, 2023, S.18).

Eine Durchlässigkeit war damals nicht vorgesehen, und obwohl Niveauwechsel heute möglich sind, finden sie selten statt, besonders in Modellen mit strikt getrennten Leistungszügen (Schwendimann, 2024).

Die Folge dieser historischen Prägung ist ein Schulsystem, das bis heute durch eine starke soziale Selektivität gekennzeichnet ist. So wird beispielsweise im Kanton Zürich seit Jahren nur rund 15 % der Zwölfjährigen der Zugang zum Gymnasium gewährt, was weniger der Leistung als vielmehr der Herkunft geschuldet ist (Maag Merki, 2022, zitiert nach Zürcher, 2023). Trotz Harmonisierungstendenzen zeigt sich, dass die Selektion in der Schweiz seit jeher nicht nur Leistungsunterschiede abbildet, sondern in hohem Mass soziale Ungleichheiten verstärkt und verfestigt (vgl. Kapitel 3.8).

2.5 Gesellschaftlicher und politischer Diskurs rund um die Selektion

In der gegenwärtigen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Diskussion wird das historisch geprägte auf Selektion ausgerichtete Schweizer Bildungssystem zunehmend kritisch hinterfragt und unterschiedlich bewertet.

Am 7.2.2025 hat der Verein Volksschule ohne Selektion (VSoS) in den Kantonen Zürich und Bern gleichlautende Volksinitiativen lanciert. Die Oberstufe soll, so wie die Primarstufe, ohne Leistungsniveaus geführt werden (VSoS, 2025). Ein häufig eingebrachter Einwand gegen das Abschaffen der Selektion lautet, leistungsstärkere Kinder seien im Nachteil, wenn alle zusammenbleiben. Zudem wird befürchtet, dass Verhaltensauffällige, die man eher in tieferen Niveaus wähnt, die Lernwilligen vom Lernen abhalten.

Auch in den Kommentarspalten der Medien scheinen die Gegenstimmen zahlreicher als befürwortende Kommentare. Es ist die Rede von der Nivellierung der Anforderungen auf Stufe der Schwachen, von Gleichmacherei. Leistungsstufen seien eine Möglichkeit der Verschiedenheit der Lernenden gerecht zu werden. So wie die integrative Schule, wird auch eine Schule ohne Selektion häufig kritisiert. Lehrpersonen seien am Anschlag. Die sogenannte Förderklassen-Initiative fordert die Kleinklassen zurück (Jones & Lütjens, 2025).

In einem Gastbeitrag auf der Plattform condorect (2024) heisst es: «Die Selektion erfüllt, indem sie es den Lehrkräften ermöglicht, besser auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen, eine wichtige pädagogische Funktion, auch wenn das eine Mehrheit der Schweizer Schulleiter nicht wahrhaben will.» (Andreotti, 2024).

Darüber hinaus zeigen sich auch differenzierte kritische Positionen in der Fachliteratur. Zürcher (2023) verweist auf die tiefe historische Verwurzelung der schulischen Selektion in ständischen

Strukturen (vgl. Kapitel 2.4). Er kritisiert, dass die heutigen Selektionsmechanismen soziale Ungleichheit nicht abbauen, sondern vielmehr verstärken, da frühe Weichenstellungen stark von der sozialen Herkunft abhängen. So stammen laut Zürcher 92 % der Langzeitgymnasiast*innen aus der oberen Hälfte der Sozialstruktur, während im untersten Leistungszug 80 % aus sozioökonomisch benachteiligten Familien kommen (S. 18-19). Selektion erscheine damit weniger als Instrument zur Leistungsmessung, sondern vielmehr als Mechanismus der Reproduktion sozialer Unterschiede. Zürcher plädiert daher für eine «Förderschule» statt eine «Selektionsschule» (S. 33-36).

Auch Schwendimann (2024) weist in einem Artikel des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) auf die gesellschaftspolitische Brisanz der Selektion hin. Er betont, dass die Frage der schulischen Selektion immer auch mit Chancengerechtigkeit verbunden sei und dass ein breiter Dialog notwendig sei, um die Balance zwischen individueller Förderung und gesellschaftlichen Erwartungen zu finden. Gleichzeitig zeigt er auf, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein besonders früh selektierendes System aufweist, während andere Länder auf spätere Weichenstellungen setzen. Als Beispiele werden gerne Schweden oder Finnland genannt, die bis zum Ende der neunjährigen Gesamtschule gemeinsam unterrichtet werden; eine äussere Leistungsdifferenzierung erfolgt erst nach der Pflichtschule. Die beiden Länder liegen bei Schulleistungen im internationalen Vergleich über dem OECD-Durchschnitt: Finnland deutlich, vor allem in Lesen und Naturwissenschaften, Schweden leicht (PISA, 2022).

Damit wird deutlich, dass die Diskussion über die schulische Selektion ein Spannungsfeld zwischen pädagogischen, gesellschaftlichen und politischen Interessen eröffnet. Während die einen Selektion als notwendige Differenzierung im Sinne von Leistungs- und Begabungsförderung verteidigen, sehen andere darin ein Hindernis für Bildungsgerechtigkeit und die Ausschöpfung des gesamten Begabungspotenzials einer Gesellschaft.

Die dargestellten gesellschaftlichen und politischen Kontroversen verdeutlichen, dass schulische Selektion weitreichende Konsequenzen für Bildungsgerechtigkeit und Chancenzugang hat. Welche Auswirkungen die schulische Selektion auf die Entwicklung und psychische Gesundheit der Kinder hat, wird im folgenden Kapitel 3 vertieft analysiert.

3 Stand der Forschung

In der Forschung / Literatur wird die schulische Selektion mit den Konzepten der Bildungs(un)gerechtigkeit und Chancen(un)gleichheit diskutiert. Die aktuelle empirische Forschung in den Fachbereichen Bildung, Soziologie, Psychologie und Wirtschaft ist vielfältig und zahlreich. In meiner Arbeit möchte ich diese Forschung genauer beleuchten und den Stand des Wissens zu den Auswirkungen von Selektionsentscheidungen aufzeigen. Dabei stellt sich die grundlegende Frage, inwiefern sich strukturelle Bildungsungleichheiten in den Lebenswelten junger Menschen widerspiegeln und wie gesellschaftliche Mechanismen der Selektion auf das individuelle Erleben von Zugehörigkeit, Selbstwert und Zukunftsaussichten wirken.

3.1 Modelle der sozio-emotionalen Entwicklung und der Resilienz

Der Selektionsentscheid fällt in die Lebensphase der frühen Adoleszenz. Um zu verstehen, welche Prozesse der sozioemotionalen Entwicklung diese Lebensphase ausmachen und welche Schutz- und Risikofaktoren diese Entwicklungsprozesse prägen, beleuchtet das folgende Kapitel zwei Theorien zur sozio-emotionalen Entwicklung, Resilienz, Stressbewältigung und Ressourcenerhaltung.

3.1.1 Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell

Die COR-Theorie (Conservation of Resources Theory) von Steven E. Hobfoll (2004) ist ein Modell aus der Stress- und Resilienzforschung. Es eignet sich gut, um zu verstehen, wie Menschen mit Stress und Belastungen umgehen.

Wichtige Elemente in der Stressbewältigung sind Ressourcen. Im Gegensatz zu früheren Modellen, integriert die COR-Theorie neben subjektiven auch objektive Aspekte in den Stressbewältigungsprozess. Dies bedeutet, dass nicht nur individuelle Ressourcen, sondern auch gemeinsame Ressourcen und Ressourcentransfers betrachtet werden.

Ressourcen werden in der Psychologie als Gesamtheit aller schützenden und fördernden Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten einer Person definiert.

Hobfoll klassifiziert Ressourcen in vier Hauptkategorien:

Persönliche Ressourcen: Hierzu gehören Fähigkeiten und Eigenschaften, die helfen Herausforderungen zu bewältigen und Anforderungen zu erfüllen. Sie sind entscheidend für die Verarbeitung von Belastungen und das Erreichen von Zielen. Zu den Fähigkeiten gehören unter anderem berufsspezifische Kompetenzen, etwa die Fähigkeit eines Lehrers zu unterrichten, sowie soziale Fertigkeiten wie Empathie oder die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstwirksamkeit oder Optimismus gelten als wichtige Einflussfaktoren für die individuelle Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress.

Bedingungsressourcen: Diese umfassen Lebensumstände wie Familie, Partnerschaft, Ehe, Gesundheit oder den Arbeitsplatz. Es sind keine materiellen Dinge, sondern Umstände, die einer Person Halt geben und ihre Lage spezifizieren. Bedingungsressourcen spielen eine wichtige Rolle in der Stressbewältigung, da sie Zugang zu neuen Ressourcen ermöglichen und Ressourcen miteinander verbinden können. Sie können jedoch auch schnell verloren gehen, wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder eines Partners.

Objektressourcen: Dies sind physische Dinge, die entweder grundlegende Bedürfnisse befriedigen (z.B. Nahrung, Kleidung, Wohnraum) oder Statusbedürfnisse erfüllen (z.B. eine Villa oder bestimmte Markenkleidung). Ihr Wert hängt oft von ihrer Seltenheit oder Anschaffungskosten ab.

Energieressourcen: Darunter fallen Mittel, die den Erwerb oder Erhalt anderer Ressourcen ermöglichen. Sie sind meist nicht Selbstzweck, sondern können als eine Art Tauschmittel verstanden werden. Dazu zählen Zeit, Geld, Wissen und physische Energie. Sie fungieren als Grundlage zur Aktivierung und Erhaltung anderer Ressourcen. So kann mit Geld Ressourcen erworben oder mit Wissen eine Prüfung bestanden werden (Buchwald & Hobfoll, 2004, S.13 ff.).

Ein zentraler Grundsatz der COR-Theorie geht davon aus, dass Menschen danach streben, diese Ressourcen stets zu bewahren und zu vermehren. Dabei beschreibt Hobfoll zwei Prinzipien: Laut dem ersten Prinzip haben Ressourcenverluste die stärkere Auswirkung als Ressourcengewinne. Das zweite Prinzip beruht auf der Annahme, dass Menschen in Ressourcen investieren, um sich vor Verlusten zu schützen, sich von Verlusten zu erholen oder um neue Ressourcen hinzuzugewinnen.

Stress tritt auf, wenn der Verlust von Ressourcen droht oder eintritt. Individuen mit wenigen Ressourcen geraten leichter in eine Verlustspirale, in der jeder Verlust die Anfälligkeit für weitere Verluste erhöht und somit die Stressbewältigung erschwert. Menschen müssen in Ressourcen investieren, um neue hinzuzugewinnen, sich vor Verlusten zu schützen bzw. sich von diesen zu erholen. Demzufolge sind Menschen mit vielen Ressourcen widerstandsfähiger.

Das multiaxiale Copingmodell von Hobfoll und Buchwald (2004) ist eng mit der COR-Theorie verbunden. Während die COR-Theorie erklärt, *was* Menschen stresst (Ressourcenverlust), zeigt das multiaxiale Copingmodell (Coping bedeutet Bewältigung von Stress), *wie* Menschen konkret mit Stress umgehen. Es beschreibt ein mehrdimensionales Bewältigungskonzept beim Umgang mit Ressourcenverlust oder -gewinn. Dabei werden drei Achsen unterschieden, die verschiedene Ebenen der Stressbewältigung präsentieren:

Aktives versus passives Coping: Diese Achse beschreibt das Ausmass der Coping-Aktivitäten. Aktives Coping beinhaltet proaktive Massnahmen, die bereits vor dem Eintreten einer Stresssituation ergriffen werden, um Ressourcenpools aufzubauen und künftigen Verlusten entgegenzuwirken. Am andern Ende der Achse steht die Passivität. Diese kann sich auf zwei verschiedene Arten zeigen. Entweder durch Vermeidungsstrategien oder durch vorsichtiges Handeln. Bei letzterem werden Zusammenhänge und Konsequenzen stets im Auge behalten. Vermeidungsverhalten ist noch passiver, da Handlungen gar nicht erst ausgeführt werden.

Prosoziales versus antisoziales Coping: Diese Achse beschreibt das Ausmass der Interaktion mit anderen Personen. Prosoziales Coping beinhaltet die Suche nach sozialer Unterstützung und teamorientiertes Vorgehen bei der Stressbewältigung, sowie Handlungen, bei denen man sich um andere bemüht. Antisoziales Coping wird als Strategie zur Erlangung einer besseren Position eingesetzt, beispielsweise durch das Verletzen anderer, das Ausnutzen von Schwächen oder das Ignorieren eigener Verletzungen. Angriff und Dominanz dienen als Anpassungsstrategien zum Eigenschutz, die instinktiv oder bewusst erfolgen können. Die Akzeptanz antisozialer Copingstrategien ist stark kulturabhängig.

Direktes versus indirektes Coping: Die dritte Achse wurde erst später zum Modell hinzugefügt und berücksichtigt einen soziokulturellen Einfluss. Indirektes Coping erfordert strategische, diplomatische Ansätze, um Konfrontationen zu vermeiden und die Harmonie innerhalb eines Systems zu bewahren. Es ermöglicht Interaktionspartnern, Fehlverhalten selbst zu korrigieren, ohne

direkt darauf hingewiesen zu werden. Direktes Coping hingegen ist offen und kommt ohne grosse Umschweife zur Problembewältigung. Es ist wichtig zu beachten, dass indirekte Verhaltensweisen nicht mit passiven und direkte nicht mit aktiven gleichzusetzen sind (Buchwald & Hobfoll, 2004, S.18 ff.).

Zusammenfassend verdeutlicht die COR-Theorie, dass Erhalt und Ausbau von Ressourcen zentral für die Bewältigung von Stress sind. Das multiaxiale Copingmodell ergänzt diese Sichtweise, indem es verschiedene Strategien der Stressverarbeitung differenziert und dabei auch soziale und kulturelle Kontexte einbezieht. Beide Konzepte bieten ein umfassendes Verständnis für die Dynamik von Resilienz und sozio-emotionaler Entwicklung. Diese Theorien sind massgebend für das Verständnis, wie Jugendliche mit Belastungen und Ressourcen umgehen, die mit dem Übertritt und dem Selektionsentscheid einhergehen können. Die COR-Theorie betont, dass Stress nicht allein vom Ereignis abhängt, sondern von der persönlichen Wahrnehmung und individuellen Bedeutung dieses Ereignisses sowie von aktuellen Lebensumständen. Dies ist entscheidend, um zu verstehen, wie jede*r Jugendliche den Selektionsentscheid subjektiv erlebt. Stress entsteht demnach, wenn ein Verlust von wertvollen Ressourcen droht oder eintritt, oder wenn die Investition von Ressourcen nicht den erhofften Gewinn bringt. Es stellt sich die Frage, ob die Zuweisung zu einem als «niedriger» empfundenen Sekundarschulniveau (z.B. Sek B) für Jugendliche einen erheblichen Verlust an Bedingungsressourcen (z.B. sozialer Status, wahrgenommene zukünftige Bildungschancen und berufliche Perspektiven) darstellen.

3.1.2 Die Familienstresstheorie und das ABC-X-Modell

Jugendliche leben beim Übertritt I in der Regel in einer Familie. Familien von Kindern, die im schulischen Kontext mit besonderen Anforderungen oder Belastungen konfrontiert sind, etwa durch Leistungsdruck, Entwicklungsbesonderheiten oder Übergangsphasen, erleben häufig eine erhöhte Beanspruchung.

Zur theoretischen Einordnung familiärer Belastungen im Kontext schulischer Übergänge kann das doppelte **ABC-X-Modell** von McCubbin und Patterson (1983) herangezogen werden. Dieses besagt, dass eine Familie auf ein **Stressereignis (A)** trifft und deren **Bewältigung** davon abhängt, welche **Ressourcen (B)** ihr zur Verfügung stehen und welche **Bedeutung sie dem Ereignis zuschreibt (C)**. Die Wechselwirkung dieser drei Faktoren entscheidet darüber, ob eine **familiäre Krise (X)** entsteht. Die Bezeichnung *doppelt* verweist darauf, dass das Modell auch **zeitlich fortlaufende Prozesse** wie weitere Belastungen oder die Entwicklung von Ressourcen berücksichtigt.

Ausgehend von der systemischen Perspektive auf familiäre Resilienz, wie sie im Werk «Familien stärken» (Retzlaff & Schippe, 2010) dargelegt wird, sind Familien bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen ihren Fähigkeiten, Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrechtzuerhalten. Dies geschieht durch die Aktivierung neuer Ressourcen, die Reduktion von Anforderungen oder durch eine **veränderte Sichtweise** (Neubewertung, Reframing) auf die belastende Situation. Retzlaff und Schippe beschreiben diesen Prozess als **Anpassungsreaktion**. Familien entwickeln dabei neue Regeln, Rollen oder Unterstützungsnetzwerke, um mit der veränderten Lebenssituation langfristig umzugehen (S. 84).

Die Ressourcenorientierung gilt heute als primäres Wirkprinzip in der Psychotherapie. Ressourcen werden als Bedingungen und Faktoren definiert, die als Kraftquelle zur Gesundheit und zur

Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen beitragen (Schemmel & Schaller, 2003, zitiert nach Retzlaff & Schippe, 2010, S. 85).

Die Familienstresstheorie zeigt, dass Resilienz im Jugendalter nicht allein ein individuelles Merkmal ist, sondern in einem dynamischen Zusammenspiel mit familiären und sozialen Ressourcen entsteht. Für die Forschungsfrage liefert sie einen Hinweis, warum Jugendliche den Selektionsentscheid je nach familiärer Unterstützung unterschiedlich erleben könnten: Familien mit ausgeprägten Bewältigungsmechanismen können Belastungen abfedern, während instabile oder überforderte Familiensysteme das Stressniveau der Jugendlichen erhöhen.

3.2 Neuropsychologie und die Phase der Pubertät

In diesem Kapitel wird der Blick auf die neuropsychologischen Entwicklungsprozesse im Jugendalter gerichtet, um aufzuzeigen, wie sich die Reifung des Gehirns auf Verhalten, Lernen, Selbststeuerung und schulische Anforderungen auswirkt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den **exekutiven Funktionen (EF)** wie **Impulskontrolle**, **Arbeitsgedächtnis** und **kognitive Flexibilität**.

«Zwölf Jahre ist der absolut falsche Zeitpunkt für diese Selektion. Die Hirnforschung zeigt zur Genüge, dass genau in jener Zeit das Gehirn in einer radikalen Umbauphase ist. Der Frontalkortex ist in heller Aufregung, es ist die schlimmste Phase im Leben eines Kindes» Diese Aussage von Lutz Jäncke, 2023 wird immer wieder gerne zitiert, wenn es um den Zeitpunkt des Selektionsentscheidendes im Leben eines Kindes geht (Tagesanzeiger, 2025).

Die aktuelle Hirnforschung unterstützt diese Ansicht, indem sie die komplexen Entwicklungsprozesse des Gehirns in der Adoleszenz aufzeigt. Einen aktuellen Überblick zur neuropsychologischen Entwicklung in der Adoleszenz geben Insel und Cohen (2025). Die beiden Entwicklungspsychologinnen und Neurowissenschaftlerinnen betonen, dass diese Lebensphase nicht lediglich als Übergangszeit verstanden werden darf, sondern als **sensibles Entwicklungsfenster**, in dem zentrale Reifungsprozesse stattfinden: Dazu gehört das **synaptische Pruning**, also der erfahrungsabhängige Abbau ungenutzter neuronaler Verbindungen zugunsten einer effizienteren Verschaltung; die zunehmende Sensitivität dopamingesteuerter **Belohnungssysteme**, die zu einer stärkeren Ansprechbarkeit auf kurzfristige Anreize führt; sowie die Ausbildung des sogenannten **sozialen Gehirns**, also jener neuronalen Netzwerke, die Empathie, Perspektivenübernahme und den Umgang mit Gleichaltrigen ermöglichen. Diese Faktoren prägen das Verhalten Jugendlicher in besonderer Weise.

Neurowissenschaftler Lutz Jäncke erklärt im SRF-Podcast *Kontext* (2011): Erwachsenwerden ist nicht immer einfach, Emotionen gehen hoch. Auf Fröhlichkeit kann unmittelbar Traurigkeit erfolgen. Jugendliche schlagen über die Stränge, ohne die Folgen abschätzen zu können oder sie verwerfen Pläne sofort wieder. Die Neurowissenschaft versucht mit einem Blick unter die Schädeldecke zu erklären, warum sich Jugendliche so verhalten. **Das jugendliche Gehirn reift ungleichmässig.** Nicht alle Gehirnstrukturen bilden sich gleichzeitig voll aus. Der vordere Teil des Gehirns, das Stirnhirn, auch **Frontalkortex** genannt, macht in der Adoleszenz eine enorme Entwicklung durch.

Im Frontalkortex ist der Sitz von **neuronalen Strukturen**. Diese sind spezifisch für die Kontrolle von Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstdisziplin, Filtern, Hemmen, Planen der Zukunft etc. Verglichen mit anderen Teilen des Gehirns, die bereits mit 10 bis 11 Jahren vollständig funktionstüchtig sind, ist diese Entwicklung jedoch langsamer. Da der präfrontale Kortex und seine

Vernetzungen erst bis ins junge Erwachsenenalter ausreifen, sind die zugehörigen exekutiven Funktionen im Jugendalter noch nicht vollständig ausgebildet. Es entsteht eine vorübergehende Imbalance (hohe Belohnungssensitivität, begrenzte Selbstregulation). **Diese asynchrone Reifung** bis ins junge Erwachsenenalter erklärt schwankendes Planen und Hemmen (vgl. Abb. 1).

Nicht nur die verschiedenen Hirngebiete selbst entwickeln sich unterschiedlich schnell. Auch ihre Verbindungen untereinander wachsen in einem eigenen Rhythmus. Gerade die Verbindungen im Frontalkortex entstehen langsamer als in anderen Hirnregionen. Dies führt dazu, dass Jugendliche oft emotionaler, spontaner und risikofreudiger handeln als Erwachsene.

Abbildung 1: Adoleszenz als Phase asynchroner Reifung

Das emotionale Gehirn: Für Gefühle wichtig sind Hirngebiete im Innern des Gehirns. Zwei Hirnstrukturen sind dabei von Bedeutung. Der **Nucleus accumbens**, auch bekannt als Lust- oder Belohnungszentrum ist zuständig für positive Emotionen. Während die **Amygdala** für negative Gefühle wichtig ist. Extrem starke Lüste, getrieben durch den Nucleus accumbens, respektive starke Ängste, ausgelöst durch die Amygdala, erklären die Gefühlsextreme in der Pubertät. Aus diesem Grund sind Jugendliche in der Phase der Adoleszenz anfälliger für psychische Probleme und gefährdeter für Risiko- und Suchtverhaltensweisen sowie für Ängste. Denn die Kontrolle dieser extremen Emotionen, gelingt eben nur über einen vollständig entwickelten Frontalkortex.

Besonders sensibel reagiert das jugendliche Gehirn deshalb auf kurzfristige Belohnungen, den sogenannten Adrenalinkick.

Das moralische Gehirn: Die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzusetzen, die sogenannte Perspektivenübernahme, entwickelt sich bis Mitte 20. Die Neurowissenschaft hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, um die neuronalen Grundlagen der Theory of Mind (Perspektivenübernahme) im jugendlichen Gehirn besser zu verstehen.

Was wir gut oder schlecht finden, wird sozial erworben und geformt. Jugendliche sind beim Lernen sozialer Regeln im Nachteil.

Das lernende Gehirn: Jugendliche in der Pubertät haben oft Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und mit ablenkenden Reizen umzugehen. Konzentration, Assoziation und Fokussierung werden vom Frontalkortex gesteuert, der im Jugendalter jedoch noch nicht vollständig ausgereift ist. Dadurch kann das Lernen erschwert sein. Andererseits lernen Jugendliche in dieser Phase schneller als Erwachsene, etwa beim Erwerb neuer Sprachen. Weil die Reifungsprozesse des Gehirns jedoch sprunghaft verlaufen, ist der Lernerfolg oft wenig konstant, insbesondere bei trockener oder abstrakter Materie. Neu gebildete neuronale Verbindungen sind in dieser Entwicklungsphase noch instabil und werden rasch wieder abgebaut, wenn sie nicht regelmässig aktiviert werden. Jäncke (2011) kritisiert daher das Schulsystem und hält Prüfungen als Selektionsinstrument in dieser Phase für wenig sinnvoll, da sie kurzfristige Leistungsstände messen, nicht aber das langfristige Potenzial.

Gleichzeitig betont die neuere Hirnforschung, dass diese Unreife auch Vorteile birgt: Das jugendliche Gehirn ist besonders formbar und anpassungsfähig, was sich in hoher Lernfähigkeit, Kreativität und schneller Reaktionsfähigkeit zeigt. Nolan (2024) verweist darauf, dass Jugendliche von allen Altersgruppen die kürzesten Reaktionszeiten aufweisen, ein Hinweis darauf, dass das sich entwickelnde Gehirn in dieser Phase besonders effizient auf neue Reize reagieren und flexibel lernen kann.

Abbildung 2: Querschnitt durch das Gehirn mit Arealen zu Exekutivfunktionen

Das jugendliche Gehirn und die exekutiven Funktionen (EF)

Exekutive Funktionen werden auch als Kontrollfunktionen bezeichnet. Sie sind Voraussetzungen für logisches Denken und die Fähigkeit Probleme zu lösen. Der präfrontale Kortex spielt dabei eine wichtige Rolle. Dieser erreicht seine volle Reife erst um das 20. Altersjahr. Entsprechend sind die exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen naturgemäss noch nicht vollständig ausgebildet. (Diamond, 2016, S.27). Der Entwicklungsprozess exekutiver Funktionen erstreckt sich über die gesamte Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter. Dass die exekutiven Funktionen bei Kindern noch nicht vollständig entwickelt sind, wird als Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen angesehen (Rothbart & Posner, 2001, zitiert nach Kubesch, 2016, S.).

Zu den zentralen exekutiven Funktionen gehören:

1. Inhibition (Impulskontrolle / Verhaltenshemmung)

- Fähigkeit, automatische oder impulsive Reaktionen zu unterdrücken
- Widerstehen von Ablenkungen
- Zentrale Voraussetzung für Selbstregulation und Disziplin

2. Arbeitsgedächtnis

Dieses beinhalten Aufmerksamkeitsprozesse. Psychologen bezeichnen dies als zentrale exekutive Funktionen und Prozesse.

1. Mentales «Behalten» und gleichzeitige Verarbeitung von Informationen über kurze Zeiträume
2. Z. B. eine Telefonnummer merken oder Rechenoperationen im Kopf durchführen
3. Wichtig für sprachliches Verständnis, Problemlösen und Lernen

3. Kognitive Flexibilität (Set-Shifting)

- Fähigkeit, zwischen Aufgaben, Perspektiven oder Strategien zu wechseln
- Anpassung an neue Situationen
- Ermöglicht kreatives Denken und Perspektivübernahme

(Diamond, 2013; Geurten & Meulemans, 2016).

Im Jugendalter ist die Aktivierung in Gehirnregionen, die mit Belohnungs- und Motivationsprozessen (z.B. Nucleus accumbens) assoziiert sind vergleichbar mit jungen Erwachsenen, während die Aktivierung im präfrontalen Kortex für Reflexion eher der von Kindern entspricht. Dieses Ungleichgewicht kann risikoreiches Verhalten von Jugendlichen begünstigen (vgl. Kubesch, 2016, S. 79).

Diese neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zur Reifung des Gehirns und zur Entwicklung exekutiver Funktionen sind zentral für das Verständnis der besonderen Vulnerabilität von Jugendlichen in der Pubertät. Sie verdeutlichen, dass der Zeitpunkt schulischer Selektionsentscheide mit einer Phase tiefgreifender kognitiver, emotionaler und sozialer Umstrukturierung zusammenfällt, was erhebliche Auswirkungen auf das Erleben, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Jugendlichen haben kann. Damit liefern sie eine wichtige theoretische Grundlage für die Untersuchung, wie Jugendliche den Übergang in die Sekundarstufe sowie den Selektionsentscheid erleben und bewältigen.

3.3 Intelligenz und kognitive Fähigkeiten

Im Anschluss an das vorherige Kapitel, das sich mit den exekutiven Funktionen als zentrale Steuerungs- und Kontrollprozesse befasst hat, richtet sich der Fokus nun auf übergeordnete kognitive Fähigkeiten und Intelligenzkonzepte. Insbesondere im Kontext unterschiedlicher Anforderungsniveaus ist häufig von den «kognitiven Fähigkeiten» der Schülerinnen und Schüler die Rede. Dabei zeigt sich, dass der Begriff «Intelligenz» sowohl in der Forschung als auch im schulischen Alltag uneinheitlich verwendet und teils kontrovers diskutiert wird. Ziel dieses Kapitels ist es daher, die theoretischen Grundlagen von Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten zu beleuchten, verschiedene Modelle gegenüberzustellen und deren Relevanz für schulische Leistungsbeurteilung und Selektion einzuordnen.

In der wissenschaftlichen Terminologie wird der Begriff *Intelligenz* klar von verwandten Fähigkeitsbegriffen wie *Begabung*, *Talent* und *Kompetenz* abgegrenzt, um eine präzise Definition und Unterscheidung kognitiver Leistungsaspekte zu ermöglichen.

Begabung bezeichnet das Potenzial eines Menschen, in bestimmten Bereichen wie Mathematik, Sprache, Musik oder sozialem Verhalten hohe Leistungen zu erbringen. Sie ist also eine veranlagte Möglichkeit, unabhängig davon, ob sie bereits sichtbar oder umgesetzt ist.

Talent ist die sichtbar gewordene Begabung, also realisierte Leistung, die dauerhaft beobachtbar ist. Ein talentierter Mensch setzt seine Begabung in konkreten Leistungen um. Wer begabt ist, muss nicht zwingend als talentiert wahrgenommen werden.

Intelligenz ist eine spezifische Form der Begabung im kognitiven Bereich. Sie umfasst z. B. sprachliche, mathematische, räumliche oder kombinatorische Fähigkeiten. Intelligenz wird als personenbezogenes Merkmal verstanden und ist nicht direkt durch Übung beeinflussbar, da sie nicht inhaltsgebunden ist.

Kompetenz hingegen ist inhaltsgebunden und erlernbar. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, Anforderungen in einem bestimmten Inhaltsbereich erfolgreich zu bewältigen. Kompetenzen werden durch Lernen und Übung erworben, sind also bereichsspezifisch und stellen die praktische Umsetzung von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen dar, etwa in Schule, Beruf oder sozialem Handeln (Stern & Neubauer, 2013, S. 47-50).

Kubesch (2016, S. 9) hebt hervor, dass exekutive Funktionen (EF) und Selbstregulation für den Lernerfolg vergleichbar bedeutsam sind wie die Intelligenz. Diamond und Lee (2016, S. 161) betonen, dass exekutive Funktionen für die Schulbefähigung wichtiger sind als der Intelligenzquotient (IQ). Diese Aussage wird von Monika Brunsting bekräftigt, die schreibt, dass EF für die Schule wichtiger sind als Intelligenz: «Sie bestimmen den Schulerfolg stärker als die Intelligenz». (Brunsting, 2016, S. 338).

Laut Stern und Neubauer (2013) steht aus wissenschaftlicher Sicht fest, dass es genetisch bedingte Unterschiede in der Intelligenz gibt, das individuelle Potenzial jedoch erst wirksam wird, wenn es in Familie und Schule gefördert wird. Intelligenz beschreibt dabei die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Schlussfolgerungen zu ziehen und Probleme effizient zu lösen. Intelligent ist, wer grösstmögliche Präzision anstrebt und gedanklich flexibel zwischen verschiedenen Lösungswegen wechseln kann. Unterschiede in der Intelligenz sind laut den Autoren zu einem beachtlichen Teil auf Unterschiede in den Arbeitsgedächtnisfunktionen zurückzuführen. Intelligenter Menschen rufen benötigtes Wissen schneller aus dem Gedächtnis ab, können grössere Mengen an Informationen speichern und haben die Fähigkeit, irrelevante Informationen zu hemmen, sodass das Arbeitsgedächtnis nicht blockiert wird. Zudem wiegen sie Handlungsalternativen rascher gegeneinander ab, was auf eine ausgeprägte kognitive Flexibilität hinweist, also die Fähigkeit, Denkprozesse an wechselnde Anforderungen anzupassen (S. 15 f.).

Die Entwicklung von Intelligenz hängt somit nicht allein von biologischen Voraussetzungen ab, sondern wird wesentlich durch Umweltfaktoren beeinflusst. Kinder benötigen ein kulturelles und schulisches Umfeld, das Anforderungen stellt, Lerngelegenheiten bietet und eigenständiges Denken fördert. Lehrpersonen spielen dabei eine zentrale Rolle, indem sie Lerninhalte verantwortungsbewusst vermitteln und geistige Kompetenzen wie schlussfolgerndes Denken anregen. Um Intelligenz adäquat zu erfassen, muss deshalb auch die Lerngeschichte einer Person berücksichtigt werden, da sich kognitive Fähigkeiten erst in einem anregenden, akademischen Umfeld voll entfalten (S. 25 ff.).

Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen (1999) geht davon aus, dass jeder Mensch über eine einzigartige Kombination verschiedener Intelligenzformen verfügt, darunter neben der sprachlichen

und logisch-mathematischen Intelligenz auch musikalische, körperlich-kinästhetische, interpersonale, intrapersonale oder naturalistische Intelligenz. Gardner kritisiert, dass traditionelle Intelligenztests lediglich einen engen Ausschnitt dieser Vielfalt messen und dadurch viele Begabungen systematisch übersehen werden.

Mit den Intelligenzformen macht Gardner auf die Vielfalt menschlicher Begabungen aufmerksam. Stern und Neubauer (2013) betonen zudem, dass selbst angeborene Intelligenz nur dann ihr volles Potenzial entfalten kann, wenn sie gefördert wird. Das bedeutet: Wenn Schule und Familie sich hauptsächlich auf jene Intelligenzformen konzentrieren, die durch traditionelle IQ-Tests messbar sind, wie Gardner kritisiert, könnten andere wichtige Begabungen übersehen werden. Eine Lernumgebung, die auch die verschiedenen Intelligenzbereiche nach Gardner einbezieht, könnte daher besser dazu beitragen, das gesamte Potenzial eines Menschen zu erkennen und zu fördern, so wie es Stern und Neubauer fordern.

Under- und Overachiever

Die Begabungsforschung unterscheidet zwischen Under- und Overachievern. Im Gegensatz zu Overachiever ist das Phänomen der Underachiever gut erforscht. Als **Underachiever (Minderleister)** werden Menschen bezeichnet, deren Talent nicht erkannt wird (Stern & Neubauer, 2013, S. 48). Deren Leistung bleibt hinter ihrem geistigen Potenzial zurück. Es herrscht eine Diskrepanz zwischen Fähigkeit und Leistung (Stern & Neubauer, 2013, S. 39, Brunstein & Glaser, 2014, S.33).

Underachievement setzt eine Intelligenzdiagnostik voraus. Eine Diagnose liegt vor, wenn der Standardwert eines Intelligenztests deutlich über dem Standardwert des Schulleistungstests liegt. Zunächst werden die Lese-, Rechtschreib- und Rechenleistungen diagnostiziert und mit den intellektuellen Grundfähigkeiten (Intelligenz) verglichen. Dabei wird ein mehrdimensionaler Intelligenztest (z.B. WISC-IV, CFT-20 R) durchgeführt, um die kognitiven Fähigkeiten zu erfassen.

Underachiever sind demzufolge Schüler*innen, deren intellektuelles Leistungsniveau einer höheren Schulform entspricht als jener, die sie besuchen. Underachievement wird in den internationalen Klassifikationssystemen, dem ICD (International Classification of Diseases) und dem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nicht als eigenständige Lernstörung aufgeführt. Es handelt sich um eine Auffälligkeit, die Anlass zur Beobachtung und Beratung gibt.

Um Schülerinnen und Schüler mit erwartungsgemässen Schulleistungen sowie mit spezifischen Lernstörungen klar abzugrenzen, werden bestimmte Kriterien herangezogen, die zur Identifikation von Underachievern dienen. Typische Underachiever verfügen über eine überdurchschnittliche Begabung, erbringen jedoch nur durchschnittliche oder unterdurchschnittliche schulische Leistungen. Ihre Intelligenz wird häufig unterschätzt, da Lehrpersonen sie aufgrund ihrer Noten selten als besonders leistungsfähig erkennen (Brunstein & Glaser, 2014, S. 33 ff.).

Von **Overachievern (Überleistern)**, welche die erwartete Leistung überschreiten, ist bislang nur wenig bekannt (Stamm, 2019). Stern und Hofer (2014) gehen in einer Studie von 30 Prozent der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus, welche nicht über die notwendigen Fähigkeiten verfügen würden. Overachiever streben konsequent nach herausragenden Leistungen und setzen alles daran, Misserfolge zu vermeiden. Gleichzeitig zweifeln sie häufig und dauerhaft an ihren eigenen Fähigkeiten. Diese Unsicherheit wirkt als treibende Kraft für ihren stetigen Einsatz. Zwar führt ihr hoher Aufwand oft zu beachtlichen Erfolgen, doch bleiben diese fragil, da sie weniger auf natürlicher Begabung beruhen, sondern stark vom unermüdbaren Fleiss abhängen. Als Folge kann Leistungsdruck entstehen (Stamm, 2019).

Diese unterschiedlichen Leistungsprofile von Under- oder Overachievement zeigen, dass schulischer Erfolg nicht allein eine Frage der Anstrengung ist. Denn, wie Stern und Neubauer betonen «wenn sich zwei Menschen in derselben Weise anstrengen, wird es dennoch Unterschiede in ihren Leistungen geben» (2013, S. 45). Damit verdeutlicht sich, dass kognitive Voraussetzungen, Persönlichkeitsmerkmale, metakognitive Kompetenzen und Umweltbedingungen gemeinsam darüber entscheiden, ob vorhandene Potenziale in schulische Leistungen umgesetzt werden können.

3.4 Psychische Gesundheit von Jugendlichen

Die Ausführungen zur neuropsychologischen Entwicklung in der Pubertät (Kapitel 3.2) sowie zu Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten (Kapitel 3.3) verdeutlichen, dass Jugendliche in einer Phase grundlegender Veränderungen sowohl auf neurologischer, kognitiver und emotionaler Ebene stehen. In dieser sensiblen Entwicklungszeit werden jedoch im schulischen Kontext bereits zentrale Selektionsentscheide getroffen, die weitreichende Auswirkungen auf die weitere Laufbahn und das Selbstbild der Jugendlichen haben können. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach dem Wohlbefinden und der psychischen Gesundheit von Jugendlichen besondere Relevanz. Das folgende Kapitel beleuchtet anhand aktueller Studien, wie Jugendliche, insbesondere im schulischen Kontext psychische Belastungen erleben, wie sich diese auf ihre Gesundheit auswirken und welche Rolle schulische Leistungsanforderungen und Selektion dabei spielen.

Die Phase der Adoleszenz ist durch erhöhtes Stressempfinden gekennzeichnet. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe im Alter von 11 bis 15 Jahren berichten zunehmend über hohe Erschöpfungswerte. Diese stehen in engem Zusammenhang mit steigenden schulischen Anforderungen und akademischen Erwartungen. Einem Report der American Psychological Association (2014) zufolge berichten Jugendliche im Durchschnitt von einem höherem Stressniveau verglichen mit Erwachsenen (Hoferichter & Raufelder, 2021, S.102).

Nachfolgend werden die **Ergebnisse von vier Studien** zusammengefasst, die sich mit dem subjektiven Erleben von Jugendlichen in den Jahren 2021 bis 2024 in der Schweiz und in Zürich befassten. Anzumerken ist, dass Selbsteinschätzungen stets momentabhängig sind und durch persönliche Stimmung, soziale Erwünschtheit oder Erinnerungsverzerrungen beeinflusst werden können. Dennoch stellen sie eine unverzichtbare Informationsquelle dar, wenn es darum geht, die Perspektive der Jugendlichen selbst ernst zu nehmen und sichtbar zu machen (Gebert & Stamm, 2023, S.11).

Die internationale HBSC-Studie (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025), die alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO-Europa) durchgeführt wird, untersucht die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von 11-, 13- und 15-jährigen Schülerinnen und Schülern. Der Forschungsbericht 2025 präsentiert die Schweizer Resultate aus dem Jahr 2022 im internationalen Vergleich und deren Entwicklung über die Zeit, basierend auf 27 gesundheitsrelevanten Indikatoren. Balsiger & Delgrande Jordan (2025) kommen zum Schluss, dass es den Schweizer Jugendlichen im internationalen Vergleich relativ gut geht: «Die körperliche und psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen sind zentrale Faktoren für ihre psychosoziale Entwicklung sowie für ihre zukünftige Gesundheit und ihren weiteren Lebensweg.» (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025, S.12).

Die HBSC-Studie zeigt mit im Folgenden gelisteten Indikatoren bedeutsame Belastungsfaktoren im schulischen Kontext von Jugendlichen:

Stress durch schulische Anforderungen: Die HBSC-Studie zeigt einen deutlichen Anstieg des Schulstresses in der Schweiz für 15-Jährige von 26% im Jahr 1998, 30% im Jahr 2018 auf 41% im Jahr 2022 (vgl. Abb. 3).

Tabelle 23 – Positionierung der Schweiz im internationalen Ranking, bei den **15-Jährigen** (Stress Schularbeit; HBSC 1998-2022)

	CH	Rang CH	Ø int.	niedr. %	höchst. %
2022	41%	34/44	54%	15% (GRL)	72% (ITA)
2018	30%	37/45	45%	9% (AZE)	72% (MLT)
2014	29%	33/41	45%	19% (UKR)	74% (MLT)
2010	28%	29/39	43%	18% (SVK)	69% (TUR)
2006	28%	35/41	45%	23% (AUT)	68% (PRT)
2002	24%	34/35	45%	23% (NLD)	79% (MLT)
1998	26%	23/28	41%	11% (RUS)	66% (FIN)

Anmerkungen: Für das Ranking werden die Länder anhand ihrer Prävalenz in absteigender Reihenfolge geordnet und der Rang von oben nach unten abgezählt. Weitere Erklärungen zur Interpretation dieser Tabelle und den verwendeten Länderkürzeln finden sich im Kapitel 2.

Abbildung 3: Indikator 3.22: Stress durch schulische Anforderungen

Traurigkeit: Die HBSC-Studie berichtet von einer allgemeinen Verschlechterung von 17% (1998) auf 29% im Jahr 2022. Die Mädchen scheinen bei den 11-, 13- und 15-Jährigen häufiger betroffen zu sein als die Jungen. Zwischen 2018 und 2022 lässt sich bei den 15-Jährigen in allen fünf Ländern sowie im Durchschnitt über alle teilnehmenden Länder ein Anstieg beobachten (S. 24).

Weiter zeigen die Indikatoren Reizbarkeit und Nervosität ebenfalls einen signifikanten Anstieg von 21% auf 35% respektive von 22% auf 31% zwischen den Jahren 1998 und 2022: «Wiederkehrende oder chronische negative Gefühle wie Traurigkeit, Reizbarkeit oder Nervosität können das Wohlbefinden und die körperliche und psychische Gesundheit stark beeinflussen.» (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025, S. 24-26).

Mobbing in der Schule und Online-Mobbing: Die Anteile haben sich in allen Ländern nur wenig verändert. In der Schweiz von 5% im Jahr 2018 auf 6% im Jahr 2022. Online-Mobbing stieg von 9% im Jahr 2018 auf 11% im Jahr 2022. Mädchen berichten tendenziell häufiger von Online-Mobbing, Jungen häufiger von physischem Mobbing.

Neben den Belastungsfaktoren sind auch Ressourcen von zentraler Bedeutung für das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen. Ressourcen wirken schützend, ausgleichend und stärken die individuelle Fähigkeit zur Bewältigung von Herausforderungen (vgl. Kapitel 3.1). In der HBSC-Studie geben folgende Indikatoren Hinweise auf schützende Ressourcen:

Hohe wahrgenommene Unterstützung durch Freundeskreis und Familie:

Im internationalen Vergleich gehört die Schweiz im Jahr 2022 zu den Spitzenreitern, was die wahrgenommene soziale Unterstützung durch Freundeskreis und Familie betrifft. Besonders auffallend ist, dass 13- und 15-jährige Jugendliche in der Schweiz im Vergleich mit den Nachbarländern am häufigsten von einer hohen Unterstützung durch ihre Freundinnen und Freunde berichten. Bei den 11-Jährigen liegt die Schweiz an zweiter Stelle. Auch im Hinblick auf familiäre Unterstützung positioniert sich die Schweiz seit 2014 kontinuierlich im oberen Drittel der

internationalen Rangliste. Insgesamt geben 74 % bis 75 % der Jugendlichen an, über bedeutungsvolle, qualitativ hochwertige Beziehungen zu verfügen, sowohl innerhalb der Familie als auch im Freundeskreis.

Diese sozialen Ressourcen stellen wichtige Schutzfaktoren für das psychische Wohlbefinden dar, gerade auch in Übergangsphasen wie dem Übertritt I.

Die HBSC-Studie (2022) zeigt deutlich, dass die psychische Gesundheit von Jugendlichen in der Schweiz zwar insgesamt als gut bezeichnet werden kann, dass jedoch bereits vor der COVID-19-Pandemie eine spürbare Verschlechterung eingetreten ist, insbesondere bei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Besonders alarmierend ist der starke Anstieg des schulbezogenen Stresserlebens, das mittlerweile rund 41 % der 15-Jährigen betrifft. Auch psychosomatische Beschwerden wie Schlafprobleme, Nervosität oder Gereiztheit nehmen zu, was auf eine zunehmende emotionale Belastung hinweist.

Die beiden **Jugendstudien von Pro Juventute aus den Jahren 2021 und 2024** werden nachfolgend präsentiert. Sie widmen sich der psychischen Gesundheit und dem Stressempfinden von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Ziel dieser Erhebungen ist es, einen differenzierten Einblick in die Lebenswelt, Belastungsfaktoren und Ressourcen junger Menschen zu geben, mit besonderem Fokus auf das schulische Umfeld.

Die Stress-Studie (Abrecht et al., 2021) befasst sich mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 15 Jahren und zeigt auf, dass bereits Kinder unter 12 Jahren teils hohe Stresswerte aufweisen. Zusammengefasst liefert die Studie folgende Erkenntnisse:

Stress ist weit verbreitet: Rund 32,6 % der befragten Kinder und Jugendlichen zeigen hohe Stressausprägungen. Der wahrgenommene Stress nimmt mit dem Alter deutlich zu. Mädchen sind besonders betroffen, ab 14 Jahren fühlen sich fast 59 % der Mädchen stark gestresst (vs. 34 % der Jungen). Dabei zeigt sich, die Schule ist mit Abstand die häufigste Ursache für Stress. Besonders belastend sind Hausaufgaben, Prüfungen und Vergleiche mit Gleichaltrigen. Leistungsschwächere Kinder, insbesondere in Mathematik berichten häufiger von hohen Stresswerten. Häufige Beschwerden sind Müdigkeit, Nervosität, Gereiztheit oder Schlafprobleme.

Die Studie zeigt auch wichtige Schutzfaktoren: Elterninteresse, Vertrauen in Lehrpersonen, ein wertschätzendes Lernklima und soziale Unterstützung durch Freundinnen und Freunde wirken stressmindernd.

Die Jugendstudie (Musliu et al., 2024) bezieht auch ältere Jugendliche und junge Erwachsene ein (14 bis 25 Jahre). Sie fokussiert stärker auf das schulische und gesellschaftliche Umfeld Jugendlicher ab Sekundarstufe I und II sowie auf Übergänge (z. B. Schule-Beruf).

Gemäss der Jugendstudie ist auch bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Schule bzw. Ausbildung mit Abstand die häufigste Stressquelle. Viele Jugendliche fühlen sich unter konstantem Druck, hohe Leistungen erbringen zu müssen, ohne Fehler machen zu dürfen. Das subjektive Wohlbefinden hängt stark von schulischen Erfahrungen ab. Ein Mangel an Mitgestaltung, fehlende Anerkennung oder ungerechte Behandlung durch Lehrpersonen werden als belastend empfunden. Zukunftsängste und Versagensängste nehmen zu, besonders im Hinblick auf Bildungs- und Berufslaufbahnen. Auch hier zeigt sich, dass junge Frauen stärker gestresst sind verglichen mit jungen Männern (vgl. Abb.3).

Gemäss der Studie wünschen sich Jugendliche mehr Zeit für Erholung, individuelle Förderung, menschlichere Schulen und mehr Verständnis für Belastungssituationen.

Abbildung 2. Rangreihe der Stressoren in der Gesamtgruppe und bei männlichen und weiblichen Teilnehmenden (bezogen auf die Antworten «häufig und sehr häufig»). Bemerkung: *Stichprobe fiel kleiner aus, da Teilnehmer:innen zwischen 9.8 bis 17.7% «nicht zutreffend» angekreuzt haben.

Abbildung 4: Rangreihe der Stressoren

Gesundheitsbefragung Stadt Zürich

Besonders relevant für diese Masterarbeit sind die Ergebnisse der **Befragung über die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern der Stadt Zürich im Schuljahr 2022/23 (Stadt Zürich, 2023)**.

Grundgesamtheit der Befragung bilden die insgesamt 2200 Stadtzürcher Schüler*innen aus 117 Regel-, Kunst- und Sportklassen der 2. Sekundarstufe. Die Schüler*innen waren bei der Befragung durchschnittlich 14.1 Jahre alt.

Gesundheit und Gefühlslage: Obwohl die grosse Mehrheit der 2. Sek-Schüler*innen ihre eigene Gesundheit und Gefühlslage nach wie vor als gut bis ausgezeichnet einschätzt, ist der Anteil positiver Äusserungen seit 2007/08 erstmals unter 90% gesunken. Besonders Mädchen schätzen ihre Gesundheit und momentane Gefühlslage weniger positiv ein als früher. Mittlerweile bezeichnet jedes dritte Mädchen seine Gefühlslage als mittelmässig oder schlecht, während dies vor zehn Jahren jedes fünfte war.

Lebenszufriedenheit: Markante Rückgänge sind bei den Mädchen vor allem bei der Zufriedenheit mit der Schulsituation, mit sich selbst und mit dem Leben insgesamt zu verzeichnen. Bei den Knaben sind die Werte deutlich stabiler geblieben.

Belastungen (Sorgenbarometer): Sowohl für Mädchen als auch für Knaben stehen Prüfungen, Druck in der Schule, Noten sowie die Berufswahl und Lehrstellensuche an oberster Stelle der Sorgen. Bei Mädchen sind zusätzlich Traurigkeit, Zweifel an sich selbst, die eigene Gesundheit und die persönliche Sicherheit belastendere Themen als noch vor fünf Jahren. Der Gesamtbelastungsindex hat zugenommen, wobei die Anteile bei den Mädchen stärker gestiegen sind (von 15% auf 19%) als bei den Knaben (von 6% auf 9%).

Psychische Gesundheit (Angst, Depression, Suizidalität): Es gibt Hinweise auf Angststörungen bei 22% der Befragten und auf Depressionen bei 18%.

Bei Mädchen sind die Anzeichen für Angststörungen massiv gestiegen (von 21% auf 30% seit 2017/18), während die Werte bei Knaben konstant bei etwa 13% liegen. Ähnliche Trends zeigen sich bei Depressionen (Mädchen 23%, Knaben 12%).

Selbstverletzungen und Suizidgedanken sind bei Befragten mit Anzeichen für Depression und/oder Angststörung deutlich häufiger festzustellen. Der Anteil der Befragten mit versuchter Selbsttötung hat im Vergleich zu vor 15 Jahren nicht zugenommen.

Weitere Themenbereiche, die in allen Studien ebenfalls erfasst wurden – wie Schlafverhalten, körperliche Aktivität, Ernährung, Körperbild, Freizeitgestaltung, Schulabsentismus, Substanzkonsum sowie Aspekte von Liebe und Sexualität – beeinflussen ebenfalls das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen. Im Rahmen dieser Masterarbeit stehen jedoch schulbezogene Belastungen und Ressourcen im Vordergrund, weshalb diese Themen nicht berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der vier Studien geben Aufschluss darüber, wie die Jugendlichen ihr eigenes Leben, ihre Gesundheit, ihre schulische Situation sowie ihr soziales Umfeld wahrnehmen und bewerten. Dabei stehen insbesondere Aspekte wie Lebenszufriedenheit, Stresserleben, psychosomatische Beschwerden sowie Schutz- und Risikofaktoren im Mittelpunkt. Die Daten bieten somit eine wichtige Perspektive auf das subjektive Erleben von Belastungen und Ressourcen im Jugendalter und liefern zugleich eine empirische Grundlage für die Fragestellungen dieser Masterarbeit.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass sich das Wohlbefinden der Jugendlichen, vorwiegend der Mädchen, in den letzten Jahren verschlechtert hat. Dies führen die Autor*innen der verschiedenen Studien (Stadt Zürich, 2023, S.30; Musliu et al., 2024, S. 13-14, 33-38) auf gesellschaftliche Veränderungen wie die Pandemie, Kriege, Klimawandel und den Einfluss sozialer Medien zurück. Dennoch steht die Schweiz im internationalen Vergleich relativ gut da in Bezug auf viele Gesundheitsindikatoren (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025, S. 9-11, 20-21, 44-45). Allerdings ist sie im Vergleich zu früheren Erhebungen bei mehreren Indikatoren nach unten gerutscht (S. 11).

3.5 Schulstress, Leistungsdruck und Leistungsangst

Die unter Kapitel 3.3 besprochenen Studien zeigen eindrücklich, dass viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz Schule als zentrale Belastungsquelle erleben. Der wahrgenommene Leistungsdruck, hauptsächlich im Zusammenhang mit Prüfungen, Hausaufgaben und Notenvergleichen, stellt dabei einen der häufigsten Gründe für schulischen Stress dar, besonders bei Jugendlichen mit schwächeren Leistungen. Diese Erkenntnisse basieren weitgehend auf Selbstauskünften der Jugendlichen und zeigen auf, wie stark Jugendliche die schulischen Anforderungen als Belastungsquelle für ihr psychisches Wohlbefinden bewerten.

In der Bildungsforschung liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Erschöpfungserleben im schulischen Kontext von Schülerinnen und Schülern, während Untersuchungen zu allgemeinem Stress eher dem Bereich der klinischen Psychologie bzw. Psychopathologie zugeordnet werden (Hoferichter & Raufelder, 2021).

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Leistungsdruck und Schulnoten ist eine weitere Quelle, um den Zusammenhang zwischen Stress und schulischen Anforderungen zu beleuchten.

Im Folgenden werden die Begriffe präzisiert:

Schulstress bezeichnet die psychophysiologische Reaktion von Kindern und Jugendlichen auf schulische Anforderungen, die sie als belastend, überfordernd oder schwer kontrollierbar erleben. Er kann durch äussere Faktoren (z. B. Prüfungen, Hausaufgaben, Zeitdruck, Schulnoten, Lehrerbeziehungen) oder innere Faktoren (z. B. Versagensängste, perfektionistischer Anspruch) ausgelöst werden. In den Pro Juventute-Studien (2021, 2024) und der HBSC-Studie (2022) wird Schulstress häufig als subjektives Stresserleben gemessen.

Häufige Symptome: Müdigkeit, Reizbarkeit, Schlafprobleme, psychosomatische Beschwerden.

Leistungsdruck ist eine spezifische Form schulischen Stresses, die aus dem Gefühl entsteht, konstant hohe Leistungen erbringen zu müssen, um Erwartungen von aussen (z. B. Eltern, Lehrpersonen, Schulsystem) oder innen (z. B. eigener Ehrgeiz, Selbstwert) zu erfüllen. Er tritt insbesondere bei Prüfungen, bei Notenvergleichen und bei Selektionsprozessen (z. B. Übertritt) auf. In der Pro Juventute Jugendstudie (2024) wird Leistungsdruck als einer der häufigsten Stressauslöser beschrieben. Er wirkt chronisch, oft verbunden mit dem Gefühl, keine Fehler machen zu dürfen (Becker & Börnert-Ringleb, 2024).

Leistungsangst ist ein häufiges Phänomen bei Jugendlichen und tritt besonders im Zusammenhang mit schulischer Selektion und Notenvergabe auf. Sie kann die schulische Leistung beeinträchtigen, das Selbstwertgefühl mindern und langfristig das psychische Wohlbefinden gefährden. Die Pro Juventute-Studien und die HBSC-Ergebnisse zeigen, dass insbesondere leistungsschwächere Schüler*innen und Mädchen häufiger von Leistungsangst betroffen sind. Leistungsangst ist eng verwandt mit **Prüfungsangst**, aber etwas breiter gefasst: Während Prüfungsangst typischerweise an konkrete Testsituationen gebunden ist, kann Leistungsangst auch alltägliche schulische Anforderungen (z. B. Hausaufgaben, mündliche Mitarbeit) betreffen (Schneider & Preckel, 2017).

In einer Studie von Becker und Börnert-Ringleb (2024) wurde analysiert, wie sich unterschiedliche Dimensionen schulischer Anforderungen auf Belastungen von Schülerinnen und Schülern auswirken. Die Autorinnen erfassten dazu die Konstrukte Leistungsorientierung, Leistungsdruck, Schulstress und Leistungsangst mithilfe eigens entwickelter Skalen (S. 1336-1337). Die Ergebnisse zeigen, dass der wahrgenommene Leistungsdruck, verstanden als externe Anforderungen durch Lehrpersonen, eng mit einem erhöhten Schulstresserleben verbunden ist. Gleichzeitig wirkt sich die Leistungsorientierung auf die Entstehung von Leistungsangst aus (S. 1337-1339). Damit verdeutlicht die Studie, dass sich schulischer Druck aus unterschiedlichen Facetten zusammensetzt. Die Autorinnen erwähnen, dass Leistungsdruck als Ausdruck eines kontrollierenden Lehrkraftverhaltens aufgefasst werden kann, welches das Autonomieerleben von Schülerinnen und Schülern beeinträchtigt (S. 1343). Dabei stellen sie einen Bezug zur Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (2000) her, die von den drei psychologischen Grundbedürfnissen nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit ausgeht.

Eine der wenigen Studien, die das **subjektive Erleben im Selektionsprozess** unmittelbar erfasst, ist die qualitative Begleitstudie von Neuenschwander (2012) im Kanton Aargau. Befragt wurden je sechs Kinder der 5. Klasse, deren Eltern und die Klassenlehrperson in halbstrukturierten Interviews, um Entscheidungswege und Belastungen während der Selektionsphase zu rekonstruieren (S. 3). Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder die Selektionsphase als emotional herausfordernd erleben. Berichtet werden Nervosität, Anspannung und psychosomatische Reaktionen (z.B. Bauchweh) sowie Loyalitätskonflikte bei unterschiedlichen Erwartungen von Eltern und Lehrpersonen (S. 3-4).

Belastend wirken insbesondere die häufige Thematisierung von Noten und Gesprächen sowie die Unsicherheit über den Ausgang des Entscheids. Zugleich werden Ressourcen sichtbar, die Stress mindern: Unterstützende Lehrpersonen und Peers (Trösten/Ermutigen nach Tests) sowie punktuelle Entlastungen im Alltag (z.B. Nachhilfe, strukturierende Angebote) werden als hilfreich beschrieben (S. 21). Insgesamt verweist die Studie darauf, dass **Schulstress und Leistungsangst** in dieser Phase **vor allem durch den Verlauf des Verfahrens** (Bewertung, soziale Vergleiche, Erwartungsdruck) entstehen, weniger durch den **Entscheid** selbst (S. 3-4, 21).

Zusammenfassend zeigt sich, dass Schulstress, Leistungsdruck und Leistungsangst zentrale Belastungsfaktoren im Alltag von Jugendlichen darstellen. Während nationale Studien (HBSC, Pro Juventute, Stadt Zürich) die hohe subjektive Belastung durch Prüfungen, Hausaufgaben und Notenvergleiche verdeutlichen, belegt die Untersuchung von Becker und Börnert-Ringleb (2024), dass insbesondere Leistungsdruck durch Lehrpersonen und die individuelle Leistungsorientierung massgeblich zu Schulstress und Leistungsangst beitragen. Die Studie von Neuenschwander (2012) zeigt ergänzend, dass sich Schulstress und Leistungsangst im Rahmen des Selektionsverfahrens besonders dann verstärken, wenn Kinder den Entscheidungsprozess als undurchsichtig, von hohen Erwartungen begleitet oder sozial vergleichsorientiert erleben. Sie verdeutlicht zugleich, dass unterstützende Beziehungen zu Lehrpersonen und Mitschüler*innen wichtige Schutzfaktoren darstellen, die helfen, diese Belastungen abzufedern.

Im folgenden Kapitel wird diese Thematik weiter vertieft, indem der Fokus auf die Rolle der Notengebung gelegt wird. Das zentrale Instrument schulischer Selektion trägt zugleich entscheidend zur Entstehung von Leistungsdruck und Leistungsangst bei.

3.6 Die Beurteilungspraxis und das Problem mit Schulnoten

Schulnoten haben in der pädagogischen Diskussion keinen guten Ruf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es erste Befunde, die Noten ohne Bezugsnorm als subjektiv, beliebig und wenig aussagekräftig deklarierten. Im Laufe der Zeit wurde immer wieder versucht, Alternativen zu der Notenskala zu entwickeln (Oelkers, 2012, S. 9).

In ähnlicher Weise kritisiert Wampfler (2022), dass Noten als Bewertungsinstrument unpräzise seien und komplexe Lernprozesse auf eine Zahl reduzierten. Sie erzeugten Druck und Angst, verstärkten bestehende Ungleichheiten und stützten Selektionsmechanismen im Bildungssystem.

Das folgende Kapitel beleuchtet die schulische Beurteilungspraxis in der Schweiz, mit Fokus auf den Kanton und die Stadt Zürich. Schulnoten stellen dabei eine zentrale Form der Leistungsbewertung dar, sind jedoch weit mehr als ein pädagogisches Mittel zur Rückmeldung. Sie fungieren insbesondere als Selektionsinstrument mit weitreichenden Konsequenzen für den Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler. Neben Kritik an Ziffernoten werden auch deren Vorteile erläutert und alternative Beurteilungsformen vorgestellt.

3.6.1 Schulnoten historisch und weltweit

Noten werden weltweit als ambivalentes Instrument zur Leistungsbeurteilung wahrgenommen. In «Visible Learning» (Lernen sichtbar machen, 2009) analysierte John Hattie über 800 Metaanalysen zu Einflussfaktoren auf den schulischen Lernerfolg.

Jürgen Oelkers (2012) untersuchte die Bedeutung von Noten im Kontext der «Hattie-Studie».

Hattie (2009) quantifiziert die Wirkung schulischer Einflussfaktoren mithilfe sogenannter Effektstärken (Cohen's d), wobei Werte über 0.40 als praxisrelevant gelten. Besonders hohe Effektstärken weisen z. B. gezieltes Feedback ($d = 0.73$) und die Selbsteinschätzung der Lernenden ($d = 1.44$) auf. Demgegenüber zeigt die isolierte Notengebung keine vergleichbare Wirksamkeit. Die grösste Effektstärke kommt dabei den Lehrpersonen zu (vgl. Visible Learning, o. J.). Entscheidend ist jedoch nicht einfach ihre Präsenz, sondern ihr professionelles Handeln: Die Art und Weise, wie sie Lernprozesse gestalten, Rückmeldungen geben, Erwartungen formulieren und eine lernförderliche Beziehung zu Schüler*innen aufbauen. (Oelkers, 2012, S.2.).

Oelkers ordnet ein, dass Noten selbst keine eigene hohe Effektstärke auf den Lernerfolg haben, solange sie ohne Feedback erfolgen. Viel entscheidender ist, wie der Lernfortschritt sichtbar gemacht und begleitet wird. Hattie (2009) plädiert für formative Rückmeldesysteme, die transparent, kriterial und schüler*innenzentriert sind. Oelkers (2012) kritisiert: «Noten sind einfache Instrumente, deren Aufwand begrenzt ist und die leicht kommuniziert werden können. Sie sind gesellschaftlich fest verankert und werden ... auch ausserhalb der Schule akzeptiert. Ihre Vorteile sind nie untersucht worden, einfach, weil die Forschung lange davon ausging, die Notengebung ... könne gar keine Vorteile haben.» (S. 10). Mit Verweis auf Weinert (2001, S. 50) hält er fest, dass Lehrpersonen im Durchschnitt durchaus in der Lage sind, die Leistungsrangfolge innerhalb ihrer Klasse zuverlässig einzuschätzen. Allerdings bestehen dabei erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Lehrkräften, was auf die Subjektivität der Beurteilung hinweist und die Vergleichbarkeit von Noten infrage stellt.

Auch Winfried Kronig, Professor für Allgemeine Sonderpädagogik an der Universität Freiburg forschte zur Vergleichbarkeit von Schulnoten: «Noten dienen zwar als Basis für schulische Selektionsentscheide, sagen aber relativ wenig über die effektive schulische Leistung aus». Kronig (2007) wertete Daten von 2000 Sechstklässler*innen aus und stellte dabei fest, dass es keine Ausnahme ist, wenn die gleiche Leistung in der einen Klasse mit guten Noten, in der anderen Klasse mit schlechten Noten bewertet wird. Die Bandbreite der schulischen Leistung unterscheiden sich in Klassen deutlich. Der sogenannte «Referenzgruppenfehler» ist der wohl spektakulärste Effekt, der schulische Leistungsurteile verfälscht. Die Bewertung einer Schülerin oder eines Schülers orientiert sich nicht objektiv am Leistungsstand, sondern am Leistungsniveau der jeweiligen Klasse. Kronigs Untersuchungen belegen, dass Schulerfolg nicht primär von Fleiss, Anstrengung oder Begabung, sondern stark von sozialen Umständen und Zufällen, z.B. der Klassenzusammensetzung, abhängt. Die individuelle Leistungsbewertung ist deshalb relativ zum Leistungsstand der Schulklasse. Damit verlieren Noten ausserhalb des Klassenzimmers ihre Gültigkeit.

Während es also in leistungsschwächeren Klassen einfacher ist, gute Noten zu erhalten, machen Schüler*innen in leistungsstarken Klassen häufig deutlichere Lernfortschritte, erhalten dafür aber schlechtere Noten. Vor allem durchschnittliche oder leistungsschwächere Kinder profitieren fachlich von einem herausfordernden Lernumfeld, werden jedoch in ihrer Notengebung eher benachteiligt. Leistungsentwicklung und Noten verlaufen also oft konträr. In schwächeren Klassen werden geringere Fortschritte gemacht, für die man aber die besseren Noten erhält.

Diese Verzerrung zeigt sich nicht nur auf Klassenebene, sondern auch regional. Denn die Zuschreibung «gute Schülerin resp. guter Schüler» hängt auch vom Wohnort ab. In einem Kanton sollte ein Kind besser als 40 Prozent der Mitschüler*innen sein, um in ein höheres Leistungsniveau eingeteilt zu werden. In einem anderen Kanton reicht es schon aus, wenn man besser als 10 Prozent

ist. Kronigs Untersuchungen zeigen also deutlich, dass Selektion nicht auf objektiven Standards, sondern auf regionalen, sozialen und institutionellen Unterschieden basiert.

So kann es geschehen, dass zwei ursprünglich gleich leistungsstarke Kinder durch die unterschiedliche schulische Zuweisung im Laufe der Zeit künstlich zu einem «guten» und einem «schwächeren» Schüler oder Schülerin gemacht werden. Nicht die tatsächliche Begabung oder Anstrengung, sondern die schulstrukturellen Bedingungen entscheiden darüber, wie sich schulischer Erfolg entwickelt und wie er beurteilt wird.

Das hat Konsequenzen: Der aufgrund von Leistung nicht nachvollziehbare Selektionsentscheid scheint im Nachhinein zunehmend gerechtfertigt. Somit nimmt auch die Heterogenität aller Schüler*innen eines Jahrgangs zu. Damit trägt die Schule selbst zu jener Leistungsstreuung bei, über die sie sich oft beklagt (Kronig, 2010, S. 8 ff.).

Gleichzeitig scheint das Bildungssystem genau mit dieser Heterogenität zu kalkulieren. Es steht jedes Jahr vor der Herausforderung aufgrund von Selektionsentscheiden, Schülerinnen und Schüler entsprechend dem schulischen Angebot zu platzieren.

3.6.2 Die Beurteilungspraxis im Kanton Zürich

Um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Notengebung einzuordnen, lohnt sich ein Blick in die lokale schulische Realität des Kantons Zürich.

Die Beurteilung im Kanton Zürich orientiert sich gemäss Lehrplan 21 an Kompetenzen und verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen zu unterstützen. Im Folgenden werden die relevanten Fakten und Begriffe zur **kompetenzorientierten Beurteilung** im Kanton Zürich, basierend auf der Broschüre «Kompetenzorientiert beurteilen» (Bildungsdirektion Zürich, 2021) aufgelistet.

Kompetenzorientierung: Beurteilt wird nicht nur Wissen, sondern die Fähigkeit, Wissen in konkreten Situationen anzuwenden. Es wird als Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen verstanden. Die Lehrperson soll ein breites Beurteilungsrepertoire nutzen, anhand verschiedener Informationsquellen soll sie ein tiefes Verständnis über Lernfortschritte- oder Probleme der Schüler*innen erwerben (S. 4).

Beurteilungsfunktionen: Als erstes soll der Zweck oder das Ziel der Beurteilung geklärt werden.

Formative Beurteilung ist förderorientiert und findet während des Lernprozesses statt. Ihr Ziel besteht darin, den aktuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu erkennen, Lernprozesse gezielt zu begleiten und weiterzuentwickeln. Sie unterstützt Lehrpersonen dabei, den Unterricht individuell anzupassen, und hilft den Lernenden durch differenziertes Feedback, zum Beispiel in Form von Lerngesprächen, Beobachtungen oder Portfolios. Obwohl die formative Beurteilung in der Regel nicht benotet wird, ist sie zentral für die individuelle Förderung.

Summative Beurteilung dient der Bilanzierung und erfolgt am Ende einer Lernphase. Sie hat das Ziel, die erbrachten Leistungen festzustellen und zu bewerten. Das Ergebnis ist häufig eine Note, wie sie bei Prüfungen, Lernzielkontrollen oder im Zeugnis erscheint. Summative Beurteilungen bilden häufig die Grundlage für wichtige schulische Entscheidungen, etwa im Hinblick auf die Schullaufbahn.

Prognostische Beurteilung ist zukunftsbezogen und wird insbesondere im Rahmen von Übertritten (z. B. in die Sek A/B/C oder ins Gymnasium) angewendet. Sie soll einschätzen, ob die

Schülerin oder der Schüler über die nötigen Voraussetzungen für den nächsten Bildungsabschnitt verfügt. Dabei basiert sie auf einer Gesamtbeurteilung, die neben den schulischen Leistungen auch das Lernverhalten, die Arbeitsweise sowie das Entwicklungspotenzial berücksichtigt (S. 5).

Im Zentrum der kompetenzorientierten Beurteilung steht die **Sachnorm**. Sie orientiert sich an den im Lehrplan 21 formulierten Kompetenzerwartungen und beschreibt, in welchem Ausmass eine Schülerin oder ein Schüler ein bestimmtes Lernziel erreicht hat. Ergänzend spielt die Individualnorm eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Förderung: Sie berücksichtigt die individuellen Lernfortschritte im Vergleich zum eigenen früheren Leistungsstand.

Die Sozialnorm, also der Vergleich mit anderen Schülerinnen und Schülern, soll hingegen möglichst vermieden werden: Mit der Sozialnorm wird ein Vergleich zu einer Referenzgruppe (eigene Klasse, Jahrgangsklassen einer Gemeinde, Kanton, Gleichaltrige in der Schweiz) hergestellt. Deren Anwendung ist primär für die Überprüfung der Grundkompetenzen auf der Bildungssystemebene von Bedeutung und sollte bei der pädagogischen Leistungsbewertung und bei der Benotung vermieden werden. Die Beurteilung (Note) sollte nicht davon abhängen, wie viele leistungsfähige und schwache Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind, sondern sich einzig danach richten, wie gut eine Kompetenzerwartung (Sachnorm) erfüllt ist (Bildungsdirektion Zürich, 2021, S. 6; Oelkers, 2012, Kronig, 2010).

Um nochmals auf Kronigs Forschung zurückzukommen, lassen sich daraus wichtige Implikationen für eine gerechte Beurteilungspraxis ableiten. Eine konsequente Orientierung an der Sachnorm, wie sie der Lehrplan 21 vorsieht, ist daher entscheidend, um gerechte und vergleichbare Beurteilungen zu ermöglichen und struktureller Benachteiligung vorzubeugen.

Aktuelle **Evaluationsberichte der Fachstelle für Schulbeurteilung**, die regelmässig die Qualität schulischer Prozesse an Zürcher Volksschulen untersuchen und auswerten, geben Einblick in die tatsächlich gelebte Beurteilungskultur und zeigen auf, inwieweit Vergleichbarkeit, Kriterienorientierung und Förderorientierung im Schulalltag umgesetzt werden. Ein exemplarisches Beispiel liefert der aktuelle Evaluationsbericht (Fachstelle für Schulbeurteilung, 2025) einer Züricher Primarschule. Dort ist zur Beurteilungspraxis folgendes zu lesen: «Die Leistungen der Schulkinder beurteilen die Lehrpersonen mehrheitlich kriteriengeleitet; sie setzen vielfach förderorientierte Formen ein. Insgesamt fehlt ein gemeinsames Vorgehen, welches die Beurteilung vergleichbar macht. Insgesamt unternimmt das Schulteam wenig Anstrengungen für eine vergleichbare Beurteilungspraxis. Dies zeigt sich beispielsweise auch anhand der unterschiedlich gestalteten Lernzielkontrollen.» (Evaluationsbericht der Fachstelle für Schulbeurteilung, 2025).

Die Analysen der Fachstelle für Schulbeurteilung aus der Beurteilungsperiode 2024/25 zeigen, dass die Leistungen der Schulkinder in vielen Zürcher Primarschulen zwar mehrheitlich kriteriengeleitet beurteilt werden und förderorientierte Formen zum Einsatz kommen, es jedoch insgesamt an einem gemeinsamen Vorgehen fehlt, welches die Beurteilung vergleichbar macht. In einigen Evaluationsberichten wird sichtbar, dass zwar vielfach kriterien- oder kompetenzorientierte Konzepte existieren, aber stufen- oder teamübergreifende Regelungen zur Sicherung der Vergleichbarkeit oft fehlen.

3.6.3 Aspekte und Argumente für Schulnoten

Sowohl in der Wissenschaft als auch in öffentlichen Debatten werden die Aussagekraft, Gerechtigkeit und die pädagogische Wirksamkeit von Schulnoten intensiv hinterfragt. Die Diskussion ist vielschichtig und geprägt von unterschiedlichen Perspektiven: Pädagog*innen, Bildungspolitik, Eltern und Schüler*innen bewerten Noten teils grundlegend verschieden. Ein gemeinsamer Nenner lässt sich kaum finden. Die Einschätzung hängt davon ab, welche Funktionen man Noten zuschreibt und welche Fragestellung im Fokus steht: Geht es um individuelle Förderung, um Gerechtigkeit, um Motivation oder um Selektion?

Trotz der berechtigten Kritik und der nachgewiesenen Schwächen verdient es die Debatte, auch die positiven Seiten der Notengebung differenziert zu betrachten. Im Folgenden werden daher jene Aspekte beleuchtet, die für die Beibehaltung von Schulnoten sprechen.

So betont Prof. Dr. Mario Andreotti (2024) in einem kritischen Blogbeitrag zur aktuellen Entwicklung, dass oft übersehen wird, wie Noten Schülerinnen und Schüler motivieren können, indem sie als Ansporn im Sinne eines «Weiter so!» dienen. Gerade in ihrer prägnanten, vergleichbaren Form bieten Ziffernnoten eine Orientierung, die viele verbale Rückmeldungen oder Lernentwicklungsgespräche nicht im selben Masse leisten. Letztere laufen Gefahr, entweder in pauschalen Standardsätzen zu verflachen oder in geschönten Formulierungen den eigentlichen Leistungsstand zu verschleiern. Zudem können sprachlich bewertende Rückmeldungen emotional verletzender wirken als eine sachlich vergebene Note. Aus dieser Perspektive sind Noten Ausdruck einer verbindlichen Leistungskultur, in der Schule nicht nur ein Ort des Wohlfühlens, sondern auch des Forderns und Leistens ist. Bildung findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern eingebettet in eine Gesellschaft, die Anforderungen stellt. So wie im Sport objektive Messwerte über Erfolg entscheiden, braucht auch die Schule verlässliche Instrumente, um Schüler*innen zu beurteilen und auf ein erfolgreiches Leben in der Gesellschaft vorzubereiten (condorcet, 2024).

Andreotti (2024) spricht auch alternative Formen der Beurteilung an. Die Forschung hat bisher aber kaum Alternativen zu Noten geliefert, die praktikabler wären. Ziffernnoten haben sich in allen Schulsystemen als Beurteilungsform durchgesetzt und sind mit dem Bologna-Prozess nochmals verstärkt worden. Oelkers (2012) liefert eine differenzierte Analyse der Notengebung und argumentiert nicht grundsätzlich dagegen: «Die Ziffernote ist einfach, verständlich und breit akzeptiert (S.6)». Er spricht sich für die Beibehaltung von Schulnoten aus, wenn ihre Grenzen reflektiert werden: «Man kann auf Noten nur dann verzichten, wenn man ein ebenso funktionales alternatives Selektionssystem besitzt (S.8)». Mit Verweis auf Fischer (2012, S. 50) zeigt die Forschung, dass die Urteile der Lehrpersonen im Blick auf ihre Klasse im Allgemeinen verlässlich sind. Die Kritik bemängelt nur die mangelnden Bezugsnormen und den Entstehungskontext (S. 9, 11). Deshalb fordert Oelkers: «In einem transparenten System der Leistungsbeurteilung wären Noten gestufte Formate mit einem gemeinsamen Massstab. Die Notengebung würde sich nach Kriterien vollziehen, die für alle Beteiligten klar sind und die fortlaufend kommuniziert werden. Dann gibt nicht jede Lehrkraft «ihre» Noten, vielmehr werden die Notenstufen pro Fach oder Fachbereich festgelegt und auf das eingestellt, was als Leistungsstandard gilt (S.15).

3.6.4 Alternativen zu Schulnoten

Auch wenn Ziffernnoten im Schweizer Bildungssystem nach wie vor fest verankert sind, wagen einzelne Schulen und Gemeinden neue Wege: Sie erproben Beurteilungsformen, die stärker auf

individuelle Lernprozesse und differenziertes Feedback setzen. Im Folgenden kommen Stimmen aus dem Bildungswesen zu Wort, die diese Ansätze vorstellen und Chancen wie auch Grenzen alternativer Beurteilung aufzeigen.

So verzichten viele Lehrpersonen an der Volksschule der Stadt Luzern seit einigen Jahren auf Noten während des Semesters (Stadt Luzern, 2025). Um die Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern, setzen sie auf individuelle Lernbegleitung.

Im Sinne der Individualisierung setzt man auch in der Gesamtschule der Berner Gemeinde Schüpbühl auf ein komplett notenfreies Beurteilungskonzept. In einem Beurteilungsbericht beschreiben Lehrpersonen die schulischen Fähigkeiten mit Einbezug der überfachlichen Kompetenzen. Dafür hat die Schule unterschiedliche Instrumente entwickelt, worauf sie sich bei der Beurteilung stützt. Dazu gehören neben Lernkontrollen auch ein Portfolio, in dem die Schüler*innen ihre Arbeiten ablegen, die ihnen besonders gut gelungen sind und Lehrpersonen legen schriftliche Rückmeldungen dazu. Schulleiter Philippe Villiger sagt in einem Interview mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (Bernhard, 2023), dass sich die Beurteilung ohne Noten einerseits an der individuellen Bezugsnorm, also dem persönlichen Lernstand der Schüler*innen orientiert und andererseits an der kriterialen Bezugsnorm, den im Lehrplan definierten Kompetenzstufen. Die soziale Bezugsnorm, also der Vergleich mit der Klassenleistung, soll dabei keine Rolle mehr spielen. Statt sich untereinander zu vergleichen, freuen sich die Schüler*innen über ihre eigenen Lernfortschritte, die durch gezielte Rückmeldungen sichtbar werden. Sie setzen vermehrt Tipps und Hinweise zur Weiterentwicklung um (Bernhard, 2023).

Katharina Maag Merki (2024) Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich bestätigt: «Was Kinder zum Lernen brauchen, sind nachvollziehbare Informationen dazu, was sie schon können, wo sie noch üben müssen und welche Lernschritte als nächstes anstehen.»

Guter Unterricht lebt von Feedback. So soll die Überprüfung von Kompetenzen nicht erst an Prüfungen stattfinden, sondern Standortbestimmungen sollen laufend erfolgen, z.B. in Form von persönlichen Gesprächen (Maag Merki, 2024).

Die Kritik, dass Schüler*innen nur für gute Noten lernen, zielt auf genau diesen Punkt: Statt nachhaltigem Verständnis und individueller Lernentwicklung rückt kurzfristige Leistungserbringung in den Vordergrund. Lernen wird auf das Erreichen einer Note reduziert, während die inhaltliche Auseinandersetzung, das Interesse und die Selbstreflexion in den Hintergrund treten. Eine transparente, kriteriengeleitete Rückmeldung kann dem entgegenwirken, indem sie den Fokus wieder auf den Lernprozess richtet und Schülerinnen darin unterstützt, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen.

Die Wissenschaft zeigt sich skeptisch, wenn es darum geht, Noten als Grundlage für schulische Laufbahnentscheide abzulösen. Die gängigen Alternativen sind genauso anfällig für Verzerrungen wie Noten, betont Kronig (2010). Wampfler (2022) plädiert deshalb für differenziertes Feedback, Lernberichte und Kompetenzraster, die Lernfortschritte sichtbar machen und gerechtere Bedingungen schaffen. Auch laut Kronig bieten Kriterienraster mehr Aussagekraft und Vergleichbarkeit, die sichtbar machen, wo ein Kind in Bezug auf die Lernziele steht. Allerdings würden diese am Aufwand scheitern, wie Beispiele aus dem Kanton Bern und Basel-Stadt zeigen (Kronig, zitiert nach Stiftung Elternsein, 2024).

Die Auseinandersetzung mit der Beurteilungspraxis zeigt deutlich, wie vielschichtig und spannungsgeladen das Thema Schulnoten ist. Einerseits sind Ziffernnoten im Bildungssystem fest

verankert, gesellschaftlich breit akzeptiert und erfüllen nach wie vor zentrale Funktionen in der schulischen Selektion. Andererseits offenbart die Forschung erhebliche Schwächen hinsichtlich ihrer Aussagekraft, Vergleichbarkeit und pädagogischer Wirksamkeit. Alternative Formen der Leistungsrückmeldung versprechen mehr Differenzierung und individuelle Förderung, sind jedoch bislang kaum flächendeckend umsetzbar. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, wie pädagogisch sinnvolle Beurteilungsformen mit den strukturellen Anforderungen eines selektiven Bildungssystems vereinbar gemacht werden können, ohne dabei die Chancengerechtigkeit aus dem Blick zu verlieren.

3.7 Protoselektion und Sprechakte von Lehrpersonen

Neben den Schulnoten prägen informelle Selektionsprozesse, die im schulischen Alltag oft beiläufig, aber mit nachhaltiger Wirkung stattfinden, die Bildungslaufbahnen. Diese sogenannte Protoselektion (Hofstetter, 2017) finden während der gesamten Schulzeit statt. Sie beginnt mit dem ersten Kontakt der Kinder mit der Institution Schule. Das Schulpersonal verwendet, bewusst oder unbewusst, Informationen über Kinder und deren Familien, um sich ein Bild zu machen (S.109).

Im Rahmen des Studiums an der HfH wurden wir Studierenden wiederholt mit Konzepten rund um Zuschreibung, Sprechakte, Differenzmarkierungen, Othering und Adressierungen konfrontiert. In verschiedenen Modulen reflektierten wir, wie sprachliche Praktiken von Lehrpersonen nicht nur Lernumgebungen prägen, sondern auch Identitätsbildungsprozesse bei Schüler*innen massgeblich beeinflussen können. Wer wie über wen spricht, entscheidet mit darüber, welche Entwicklungsräume eröffnet oder begrenzt werden.

Damit wird deutlich: Selektionsmechanismen sind nicht allein an Noten gebunden, sondern beginnen häufig unsichtbar im schulischen Alltag. Dieses Kapitel widmet sich deshalb der Frage, wie solche frühen Einstufungen wirken, welche Bedeutung sie im schulischen Kontext einnehmen und wie sie mit sozialer Ungleichheit verknüpft sind.

3.7.1 Die Macht der Sprache in Differenzierungspraktiken

Praktiken der Differenzierung und der Aufteilung von Schüler*innen sind ein schwer abgrenzbares Themenfeld. Besonders Beobachtungsstudien aus dem Schulalltag, sogenannte *ethnografische Studien*, bei denen Forscher*innen längere Zeit direkt in Klassen oder Schulen mitarbeiten oder mitbeobachten, liefern seit den 1980er-Jahren wichtige Erkenntnisse darüber, wie soziale Unterschiede wie Geschlecht, Herkunft oder Leistung im schulischen Alltag hergestellt und behandelt werden (Budde, 2018, S.138).

An dieser Stelle sei die für diese Masterarbeit relevante ethnografische Studie von Daniel Hofstetter (2017) erwähnt. Die Untersuchung zeigt, dass Selektionsprozesse nicht nur auf Grundlage formaler Leistungen erfolgen, sondern in einem komplexen Zusammenspiel aus Zuschreibungen und Erwartungen sozial ausgehandelt werden, lange bevor offizielle Entscheidungen getroffen werden. Für die Thematik der Differenzierungspraktiken nutzt Hofstetter den Begriff der «Protoselektion». Damit bezeichnet er jene dem eigentlichen Selektionsverfahren vorgelagerte Phase, in der Lehrpersonen Informationen über Kinder sammeln und sie implizit in eine vorläufige Rangordnung bringen. Neben Leistungsdaten wie Prüfungen und Zeugnisnoten spielt dabei auch der Beruf der

Eltern eine zentrale Rolle, da Lehrpersonen daraus Rückschlüsse auf elterliche Unterstützungsmöglichkeiten und Bildungserwartungen ziehen. Diese Wahrnehmungen prägen nicht nur die Vorbereitung und Dynamik von Elterngesprächen, in denen soziale Machtverhältnisse zwischen Lehrpersonen und Eltern sichtbar werden, sondern fliessen auch in schulische Massnahmen und Förderentscheidungen ein. Auf diese Weise entsteht eine frühe Klassifikation, in deren Verlauf die Kinder bereits vor dem offiziellen Übertrittsverfahren implizit bestimmten Schulniveaus zugeordnet werden (Hofstetter, 2017, S.109-150).

Budde (2018, S. 140) unterscheidet verschiedene Differenzkategorien. Damit sind soziale Unterscheidungen gemeint, mit denen Menschen in bestimmte Gruppen eingeteilt und somit voneinander abgegrenzt werden. In der aktuellen bildungspolitischen Debatte wird Vielfalt häufig positiv unter dem Begriff «Heterogenität» gefasst. Dabei gerät jedoch aus dem Blick, dass soziale Ungleichheit weiterhin wirksam bleibt. Differenzkategorien wie Migrationshintergrund und soziales Milieu werden laut Budde und Rissler (2014) zunehmend tabuisiert, während Kategorien wie Geschlecht oder «Dis/Ability» (Behinderung/ Fähigkeit) zunehmen als unverdächtige Differenzkategorien in Unterrichtsinteraktionen auftauchen. Auch Rieger-Ladich (2023) betont, dass das Bezeichnen von Heterogenität nicht neutral ist, sondern soziale Wirklichkeit schafft. Wenn Lehrpersonen Schüler*innen als «heterogen» markieren, stiften sie damit symbolische Ordnungen und tragen zur Herstellung von Inklusion und Exklusion bei. Handlungen dieser Art werden als typische Sprechakte bezeichnet (S. 42-43). Damit macht er deutlich, dass Sprache in der Schule nicht nur etwas beschreibt, sondern etwas tut. Rieger-Ladich bezieht sich dabei auf Bourdieu (1990, zitiert nach Rieger-Ladich, 2023, S. 45). Er zeigt auf, wie sprachliche Klassifikationen symbolische Gewalt entfachen können. Schüler*innen übernehmen negative Zuschreibungen, internalisieren defizitorientierte Bewertungen und rechnen schulisches Scheitern sich selbst an, nicht den Bedingungen, unter denen sie lernen. Diese Analyse verdeutlicht, dass schulische Sprache ein machtvoller Bestandteil von Differenzierungspraktiken ist und damit zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten beitragen kann.

Zuschreibungen sind Erklärungen für schulischen Erfolg oder Misserfolg. Wird ein guter Lernerfolg mit der Fähigkeit oder Anstrengung eines Kindes erklärt, wirkt sich dies positiv auf Motivation, Selbstwert und Leistungsentwicklung aus. Wird der Erfolg dagegen auf variable oder externe Faktoren wie Zufall oder Aufgabenschwierigkeit zurückgeführt, schwächt dies das Gefühl der Selbstwirksamkeit (Neuenschwander & Rust, 2024, S. 1).

Lehrpersonen treffen solche Zuschreibungen meist unbewusst, sie hängen eng mit Erwartungen und Attributionsmustern zusammen. Werden hohe Erwartungen an das Entwicklungspotenzial der Kinder gestellt, steigen deren Leistungen messbar an. Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass Schüler*innen je nach sozio-ökonomischem Status, Migrationshintergrund oder Geschlecht unfair beurteilt werden. Lehrpersonen aktivieren dabei Stereotype, die ihr Verhalten beeinflussen und Chancengerechtigkeit verstärken (Neuenschwander & Rust, 2024, S. 2–3).

Um diesen Verzerrungen entgegenzuwirken, wurde 2015 die SCALA-Interventionsstudie lanciert. Ziel war es, unfaire Erwartungen und Zuschreibungen von Lehrpersonen zu reduzieren und so die Chancengerechtigkeit zu erhöhen (S. 1).

Theoretisch basiert die SCALA-Intervention auf der Attributionstheorie nach Weiner (2010), die drei zentrale Dimensionen unterscheidet (S.3):

Lokalität: Die Ursache des Erfolgs liegt intern bei der Person oder extern in der Umwelt der Person.

Temporalität: Die Ursache ist stabil (z. B. Intelligenz) oder variabel (z. B. momentane Anstrengung).

Kontrollierbarkeit: Die Ursache ist kontrollierbar (z. B. Lernen) oder nicht kontrollierbar (z. B. Pech, familiäre Probleme).

Zuschreibungen, die auf **internale und veränderbare Ursachen** (Fähigkeit, Anstrengung) verweisen, fördern Motivation und Selbstwirksamkeit; Zuschreibungen auf **stabile, unkontrollierbare Ursachen** (z.B. mangelnde Begabung) führen dagegen zu Resignation und Lernvermeidung (Weiner 2010; Wang & Hall, 2018; Reyna 2000, 2008; zitiert nach Neuenschwander et al., 2024, S. 3–4).

Beispielhaft verdeutlicht SCALA, dass eine Rückmeldung wie „Du hast dich angestrengt und kannst das!“ das Selbstkonzept stärkt, während eine Bemerkung wie „Die Prüfung war ja leicht“ die eigene Wirksamkeitserwartung schwächt. Erfolgreiche Lehrpersonen kommunizieren internale, kontrollierbare Ursachen und fördern dadurch Motivation, Leistung und Chancengleichheit (S. 23–25).

Die Ergebnisse zeigen, dass sprachliche Differenzierungspraktiken und Attributionen eng miteinander verwoben sind: Wie Lehrpersonen über Schüler*innen sprechen und wie sie Erfolge erklären, entscheidet darüber, ob Unterschiede als Potenziale oder Defizite wahrgenommen werden. Damit bilden Zuschreibungen einen zentralen Mechanismus, über den Differenzierungspraktiken zur Reproduktion oder zum Abbau sozialer Ungleichheiten beitragen.

3.8 Selbstkonzept und Selbstwert

Nachdem im vorherigen Kapitel aufgezeigt wurde, wie schulische Selektionsprozesse nicht nur über Noten, sondern auch über subtile sprachliche Zuschreibungen und implizite Erwartungen gesteuert werden, stellt sich die Frage, welche Spuren diese Erfahrungen bei Jugendlichen hinterlassen. Noten und Bewertungen wirken dabei nicht nur als Instrumente der Leistungsmessung, sondern greifen tief in die Persönlichkeitsentwicklung ein. Sie beeinflussen, wie Schülerinnen und Schüler sich selbst wahrnehmen, welchen Wert sie sich beimessen und inwieweit sie sich als selbstwirksam erleben. Das akademische oder schulische Selbstkonzept beschreibt, wie eine Person ihre eigenen Fähigkeiten in schulischen Fächern wahrnimmt. Es ist ein Teil des allgemeinen Selbstkonzepts und beeinflusst Motivation, Leistung und schulischen Erfolg (Marsh & Hau, 2003).

Jugendliche sind in einer Phase erhöhter Vulnerabilität (vgl. Kapitel 3.2). Der Zeitpunkt fällt mit einem sensiblen Entwicklungsfenster zusammen, in dem das Selbstkonzept ausgebildet und der Selbstwert entscheidend geprägt wird. Wie Kinder und Jugendliche über sich selbst denken und fühlen, wird dabei nicht allein durch tatsächliche Leistungen bestimmt (Lohaus et al., 2024, S. 229). Für den Aufbau des Selbstkonzepts ist laut Cooley (1902) nicht entscheidend, was andere tatsächlich über mich denken, sondern was ich glaube, dass sie über mich denken.

Dieses Kapitel widmet sich deshalb der Frage, wie sich Selektionsentscheidungen auf das Selbstkonzept und den Selbstwert von Jugendlichen auswirken. Dabei wird nicht nur auf klassische Theorien eingegangen (z.B. Shavelson, James, Cooley), sondern auch auf empirische Befunde zur Entwicklung des Selbstwerts im Jugendalter, geschlechtsspezifische Unterschiede und Kontextfaktoren wie Schulform, Leistungsumfeld und soziale Vergleiche.

3.8.1 Begriffsabgrenzung: Selbstkonzept vs. Selbstwert

Das Selbstkonzept beschreibt die kognitive Repräsentation des Selbst, also das Wissen, das eine Person über sich selbst im Lauf der Zeit sammelt und strukturiert. Es beinhaltet das Wissen und die Überzeugung über die eigene Person, über Fähigkeiten, Eigenschaften und soziale Zugehörigkeit. Dazu gehören auch Neigungen, Interessen und typische Verhaltensweisen. Im Gegensatz dazu beschreibt der Selbstwert die affektive Dimension des Selbst, also das Gefühl, das man im Hinblick auf sich selbst empfindet, sowie die Bewertung, wie zufrieden man mit sich selbst ist (Lohaus et al., 2024, S. 229). Diese beiden Konstrukte, Selbstwert und Selbstkonzept sind eng miteinander verknüpft und gelten als zentrale Einflussfaktoren für Motivation, Leistungsbereitschaft und psychische Gesundheit im schulischen Kontext.

Die Entwicklung des Selbstkonzepts beginnt bereits im Kleinkindalter. In der Kindheit zeichnen sich Selbstbilder oft durch eine unrealistische Positivverzerrung aus; Kinder glauben, alles gut zu können. Mit dem Schuleintritt und der wachsenden Bedeutung von sozialen Vergleichen und schulischen Rückmeldungen (z.B. durch Noten) entwickelt sich das Selbstkonzept zunehmend differenziert, aber ist auch anfälliger für Selbstzweifel. Es treten leistungsbezogene Vergleiche in den Vordergrund. Offene Formen von Vergleichen (z.B. das laute Kommentieren von fremden Leistungen) treten dagegen in den Hintergrund und werden von subtilen Formen (z.B. das Erfragen eines fremden Leistungsstandes) abgelöst (Lohaus et al., 2024, S. 240).

3.8.2 Der Fischteicheffekt

Das Fähigkeitsselbstkonzept beschreibt die subjektive Wahrnehmung einer Person über die eigenen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich (Lohaus et al., 2024, S. 233). Es geht darum, wie kompetent sich jemand in einer Domäne fühlt. Im Zusammenhang mit dem Fähigkeitsselbstkonzept wird häufig der sogenannte «big fish little pond effect» erwähnt, im deutschsprachigen Raum auch Fischteicheffekt genannt. Dieses Phänomen beschreibt, dass Kinder ihr Fähigkeitsselbstkonzept stark vom Leistungsniveau ihrer Umgebung ableiten. Befinden sie sich in einer eher leistungsschwächeren Gruppe, fühlen sie sich im Vergleich zu den anderen als stark («grosser Fisch in einem kleinen Teich») und entwickeln ein höheres Fähigkeitsselbstkonzept. Umgekehrt kann sich das Selbstbild verschlechtern, wenn sie Teil einer leistungsstarken Gruppe sind. Marsh und Hau (2003) konnten diesen sogenannten Fischteicheffekt in der bisher grössten interkulturellen Studie in 26 Ländern (darunter Australien, Tschechien, Deutschland, Korea, Mexiko und die USA) nachweisen und zeigen damit, dass dieses Muster weltweit verbreitet und über Kulturen hinweg gültig ist.

Fleischmann et al. (2021), untersuchten in einer Studie die Verbindung zwischen dem Fischteicheffekt und der Bewertung nach der Normverteilung (Notengebung). Dabei interessierte sie, ob sich durch Abschaffung von Schulnoten das Fähigkeitsselbstkonzept der Schülerinnen und Schüler änderte. Da Noten anhand eines sozialen Bezugsmassstabs (Sozialnorm) gebildet werden (vgl. Kapitel 3.6.2), liegt es nahe, dass der Fischteicheffekt eine direkte Folge der Notengebung ist. In der Folge, so die Annahme, sollten Noten ungünstige Auswirkungen auf das Selbstkonzept aufgrund des Vergleiches haben. Zusammengefasst zeigten die Ergebnisse jedoch, dass der Fischteicheffekt unabhängig von der Notenvergabe vorhanden war. Die Praxis des relativen Bewertens hatte somit keinen zusätzlichen Einfluss auf die Ausprägung dieses Effekts. Soziale Vergleichsprozesse sind in der schulischen Praxis fest verankert und finden auch ohne formale Noten statt. Für die schulische Selektion bedeutet das: Auch in einer vermeintlich «notenfreien» oder «förderorientierten»

Beurteilungskultur müssen die Wirkungen von impliziten Rangordnungen und subtilen Rückmeldungen ernst genommen werden. Wie Lohaus et al. (2024, S. 240) betonen, entwickeln Jugendliche ihre Selbsteinschätzung zunehmend auf Basis von Fremdurteilen, insbesondere durch Lehrpersonen. Im Laufe der Kindheit gleichen sich die Selbsteinschätzungen der Kinder zunehmend den Einschätzungen durch ihre Lehrpersonen an.

3.8.3 Die Entwicklung des Selbst in der Jugend

Im Jugendalter erfährt das Selbstkonzept eine entscheidende Weiterentwicklung. Jugendliche beginnen, ihr Selbstbild zunehmend durch Reflexion über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erfahrungen zu strukturieren. Diese Entwicklung führt zur Ausbildung eines kohärenten Persönlichkeitskonzepts (Allik et al., 2004 zitiert nach Lohaus et al., 2024), das nicht nur auf konkreten Verhaltensweisen, sondern verstärkt auf abstrakten Eigenschaften und inneren Merkmalen basiert. Typisch für diese Phase ist, dass Jugendliche versuchen, widersprüchliche Selbstbeschreibungen miteinander in Einklang zu bringen, zum Beispiel das gleichzeitige Erleben von «lieb» im familiären Kontext und «rebellisch» unter Peers. Diese Kontextabhängigkeit des Selbstbildes führt zu einer höheren Differenzierung, aber auch zu Unsicherheit hinsichtlich der Frage nach dem «wahren Ich» (S. 241).

Zentral für das Selbstbild Jugendlicher ist auch das Körper selbstkonzept, das sich durch die pubertätsbedingten Veränderungen in den Vordergrund schiebt. Es setzt sich aus verschiedenen Facetten zusammen: sportliche Kompetenz, physische Attraktivität, körperliche Fitness und physische Stärke. Studien zeigen, dass insbesondere Mädchen in der frühen Adoleszenz ein deutlich niedrigeres Selbstwertgefühl aufweisen, vor allem im Bereich des körperbezogenen Selbstkonzepts (Lohaus et al., 2024, S. 246-247). Wie bereits in Kapitel 3.4 aufgezeigt, ist die psychische Gesundheit vieler Jugendlicher heute zunehmend belastet. Diese psychischen Belastungen stehen oft im Zusammenhang mit schulischem Druck, Leistungsanforderungen, aber auch mit Verunsicherung über die eigene Rolle und Identität. In dieser vulnerablen Entwicklungsphase können Selektionsentscheide als einschneidende Bewertung der eigenen Person erlebt werden, besonders dann, wenn das schulische Umfeld wenig Unterstützung bietet oder die familiäre Rückbindung nicht stabil genug ist.

Gerade hier wird deutlich, wie wichtig starke familiäre Beziehungen als Schutzfaktor sind: Sie können Jugendlichen helfen, schulische Rückschläge zu relativieren, ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten und sich selbst als wertvoll zu erleben. Die elterliche Präsenz und emotionale Sicherheit bilden somit eine zentrale Ressource im Spannungsfeld von schulischer Selektion, Identitätsfindung und psychischer Gesundheit. Wie in Kapitel 3.1.2 zur Familien-Stress-Theorie nach Retzlaff (2010) ausgeführt, sind Familien bestrebt, ein inneres Gleichgewicht zwischen Anforderungen, Ressourcen und Bewältigungsstrategien aufrechtzuerhalten.

Der Selbstwert durchläuft im Kindes- und Jugendalter einen typischen Entwicklungsverlauf: Während jüngere Kinder ihr Selbstwertgefühl häufig noch idealisiert und wenig realistisch einschätzen, beginnen sie mit zunehmendem Alter, sich stärker an äusseren Rückmeldungen und sozialen Vergleichen zu orientieren. Im Jugendalter erreicht der Selbstwert dann oftmals einen Tiefpunkt, da die Anforderungen steigen, die soziale Vergleichbarkeit zunimmt und sich das Selbstbild in einem komplexen Umbauprozess befindet (Lohaus et al., 2024, S. 244). Gerade in

dieser sensiblen Phase wird das Selbstwertgefühl stark durch schulische Rückmeldungen, soziale Anerkennung und körperbezogene Aspekte beeinflusst.

Insgesamt wird deutlich: Selbstkonzept und Selbstwert sind keine statischen Merkmale, sondern entwicklungsabhängige Konstrukte, die stark durch schulische Kontexte und soziale Interaktionen geprägt werden. Schulische Selektion stellt in diesem Zusammenhang eine kritische Phase dar, mit möglichen Folgen für das psychische Wohlbefinden, die Bildungsbiografie und das Selbstbild der Jugendlichen. Ein verstehender Blick auf diese Prozesse ist zentral, um Bildungsentscheidungen nicht nur leistungsorientiert, sondern entwicklungspsychologisch sensibel und gerecht zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass schulische Selektion nicht nur individuelle Entwicklungen beeinflusst, sondern auch strukturelle Fragen nach Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit aufwirft, Aspekte, denen im folgenden Kapitel vertiefend nachgegangen wird.

3.9 Bildungsgerechtigkeit und Folgen von Selektionsentscheiden

Der Fokus dieses Kapitels richtet sich auf die strukturelle Ebene: Bildungsgerechtigkeit im Spannungsfeld von Anspruch und Realität sowie die konkreten Folgen schulischer Selektion.

Bildung gilt in der Schweiz wie international als Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe, individueller Entwicklung und beruflicher Zukunft. Der Anspruch, allen Kindern und Jugendlichen gerechte Bildungschancen zu ermöglichen ist rechtlich und politisch breit verankert. So findet das Konzept der *Equity* Eingang in die Bundesverfassung, in die UNO-Behindertenrechtskonvention (2014) sowie in den *Bildungsbericht Schweiz* (Kamm et al., 2023; SKBF, 2023). Auch auf kantonaler Ebene gilt Bildungsgerechtigkeit als strategisches Ziel (EDK, 2015).

Die Diskussion wird durch verschiedene Begriffe geprägt:

Chancengleichheit steht für formale Gleichbehandlung aller Kinder, blendet jedoch ungleiche Startbedingungen weitgehend aus (Kamm et al., 2023, S. 6–7).

Gleichbehandlung meint, allen dieselben Ressourcen zur Verfügung zu stellen; dies kann Unterschiede jedoch verschärfen, wenn Bedarfe variieren (EDK, 2015, S. 78).

Bildungsgerechtigkeit legt den Fokus auf faire Teilhabechancen, auch wenn die Unterscheidung legitimer und illegitimer Unterschiede gesellschaftlich ausgehandelt bleibt (Kamm et al., 2023, S. 6–8).

Equity geht über diese Konzepte hinaus, indem es ungleiche Voraussetzungen durch gezielte Förderung ausgleichen will. Damit wird ein kompensatorisches Verständnis von Gerechtigkeit verfolgt (Kamm et al., 2023, S. 6).

In der Realität zeigt sich, dass der Bildungserfolg in der Schweiz stark von sozialer Herkunft, Bildungsnähe des Elternhauses und Migrationsstatus abhängt (Kamm et al., 2023; Schoch, 2024). Kinder aus bildungsnahen Familien gelangen häufiger in höhere Niveaus, während Kinder aus sozioökonomisch schwächeren oder migrantischen Familien überproportional in Abteilungen mit Grundanforderungen vertreten sind (Felouzis & Charmillot, 2017, S. 4–6; SKBF, 2023, S. 107). Auch Neuenschwander und Malti (2009) zeigen zudem, dass neben Noten auch elterliche Erwartungen, sozioökonomischer Status sowie Verhaltensauffälligkeiten entscheidende Prädiktoren für Übertritte und weitere Bildungsverläufe sind (S. 217-218).

Selektionsmechanismen verstärken Ungleichheiten, anstatt sie auszugleichen. Dies widerspricht dem Anspruch von Bildungsgerechtigkeit und führt zu einer Reproduktion sozialer Unterschiede (Bourdieu & Passeron, 1971, S. 165).

Maag-Merki (2022, zitiert nach Schoch, 2024, S. 3-4) beschreibt Ursachen auf vier Ebenen:

Individuum und Familie: Die Voraussetzungen der Kinder sind verschieden. Kulturelle, sprachliche und sozioökonomische Unterschiede wirken schon vor Schuleintritt.

Unterricht und Schuleinheit: Lehrpersonen neigen zu systematischen Verzerrungen bei der Leistungsbewertung benachteiligter Kinder (vgl. auch Kapitel 3.7, Kronig, 2007).

Regionale Bildungsangebote: Das Bildungsangebot einer Region als dritte Ebene kann die Bildungs- und Ausbildungswege von Jugendlichen entscheidend beeinflussen. Ist beispielsweise die nächste erreichbare Berufsmittelschule weit entfernt, werden sich 16-jährige Lernende gut überlegen, ob sie diesen Aufwand auf sich nehmen wollen. Maag Merki (2022) weist darauf hin, dass gerade die Angebotsstruktur im Bereich der Allgemeinbildung und der höheren Berufsbildung stark von regionalen Wertsetzungen bestimmt wird. Herrscht in einer Region die Meinung vor, eine «normale» Berufslehre sei der Königsweg, dann werden die politischen Entscheide bezüglich Schaffung von Bildungsmöglichkeiten entsprechend ausfallen. Im Kanton Zürich zeigt sich hingegen eine andere Dynamik: Durch die hohe Dichte an Gymnasien, Berufsmittelschulen und Hochschulen sowie den überdurchschnittlich hohen Anteil an Akademikerfamilien besteht nicht nur ein breiterer Zugang zu höherer Bildung, sondern auch ein stärkerer gesellschaftlicher Erwartungsdruck, Bildungswege über die Matura oder die Fachhochschule einzuschlagen. Diese Angebotsstruktur begünstigt bildungsnahe Familien, während Jugendliche aus weniger privilegierten Haushalten trotz gleicher Fähigkeiten häufiger in berufsbildende Wege gelenkt werden (vgl. auch SKBF, 2023).

Bildungssystem: Von grosser Tragweite ist die Organisation der schulischen Wege auf der Sekundarstufe I als vierte Ebene. Die frühe Einteilung in unterschiedliche Leistungszüge erfolgt entwicklungspsychologisch zu einem ungünstigen Zeitpunkt (vgl. Kapitel 3.1). Das Risiko von Bildungsbenachteiligung wird erhöht (Felouzis & Charmillot, 2017, S. 4–6; SKBF, 2023, S. 107). Studien zeigen zudem, dass die Zuweisungen häufig nicht der tatsächlichen Leistungsfähigkeit entsprechen: Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in tieferen Niveaus schneiden teilweise besser ab als schwächere in höheren (vgl. Kronig, 2007). Damit wird deutlich, dass Selektionsentscheide nicht nur auf objektiven Leistungen beruhen, sondern auch durch soziale und institutionelle Faktoren geprägt sind.

Folgen für Bildungsbiografien und Gesellschaft:

Obwohl das Schweizer System formal Durchlässigkeit vorsieht, verbleiben rund 90 % der Jugendlichen im einmal zugewiesenen Niveau (SKBF, 2023, S. 108). Instrumente wie die Ergänzungsprüfung Passerelle betreffen nur wenige Prozent der Lernenden (Eberle, 2022, S. 12). Maag Merki (2022) spricht deshalb von einem «Modell der schönen Theorie» (zit. in SKBF, 2023, S. 108).

Selektionsentscheide haben nicht nur individuelle, sondern auch volkswirtschaftliche Folgen: Rund 14 000 Jugendliche schöpfen ihr Potenzial nicht aus, was zu Fachkräftemangel und Wertschöpfungsverlusten führt (Oliver Wyman & Allianz Chance+, 2023, S. 7). Gleichzeitig verstärkt «shadow education» private Nachhilfe und Vorbereitungskurse, soziale Unterschiede, da sie primär von ressourcenstarken Familien genutzt werden können (Sommer, 2023, S. 55).

Internationale Vergleiche zeigen, dass Länder mit späterer oder gänzlich aufgehobener Selektion bessere Gesamtleistungen erzielen und weniger stark von der Kopplung zwischen Herkunft und Bildungserfolg geprägt sind (Stalder et al., 2024, S.10). Alternative Modelle wie die *scuola media* im Tessin oder die Mosaik-Sekundarschule verdeutlichen, dass leistungsheterogene Lerngruppen bei gleichzeitiger individueller Förderung sowohl die Leistung schwächerer Schülerinnen und Schüler steigern als auch das gesamtgesellschaftliche Potenzial besser nutzen (Mosaik-Sekundarschulen, 2024).

Das Spannungsfeld zwischen normativem Anspruch und schulischer Wirklichkeit wird hier besonders sichtbar: Während *Equity* eine gerechte Teilhabe durch gezielte Förderung fordert, führt die Praxis der frühen Selektion oft zu einer Verfestigung sozialer Ungleichheiten. Damit ist Bildungsgerechtigkeit nicht allein eine pädagogische, sondern auch eine strukturelle Frage.

3.10 Fazit: Zusammenführung der theoretischen Perspektive

Im Kapitel 3 wurde gezeigt, dass schulische Selektion kein rein objektiver Prozess ist. Sie entsteht im Zusammenspiel verschiedener Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen und das Erleben der Jugendlichen prägen.

Auf **individueller Ebene** spielen Selbstkonzept, Selbstwert und verfügbare Ressourcen eine zentrale Rolle. Wie Kinder Rückmeldungen und Zuweisungen verarbeiten, hängt stark davon ab, ob sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und Unterstützung erfahren. Gemäss Hobfoll (2004) kann der Verlust von Anerkennung oder Status als Stress erlebt werden. Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit, Optimismus und soziale Beziehungen helfen, Belastungen abzufedern.

Die **Familie** wirkt als wichtiger Schutzraum. Eltern, die ihr Kind emotional stärken, ermutigen und seine Anstrengungen würdigen, können den Selektionsprozess abmildern. Die Forschung zeigt, dass familiäre Unterstützung und stabile Beziehungen das Selbstkonzept und die psychische Gesundheit positiv beeinflussen (Retzlaff, 2010; Stamm, 2019).

Auf **Schulebene** wird sichtbar, dass Beurteilungen, Sprache und Erwartungen der Lehrpersonen entscheidend sind. Zuschreibungen und Bewertungen wirken häufig schon vor dem eigentlichen Selektionsentscheid und beeinflussen, welche Laufbahn einem Kind zugetraut wird (Hofstetter, 2017; Budde, 2018).

Das **Bildungssystem** selbst mit seiner frühen Aufteilung in Leistungszüge prägt die Chancen der Kinder stark. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die frühe Selektion in der Schweiz langfristige Auswirkungen auf die Bildungsbiografie hat und soziale Unterschiede verstärken kann (Kronig, 2007; Felouzis & Charmillot, 2017; SKBF, 2023).

Auch **gesellschaftliche Vorstellungen** von Leistung, Herkunft oder Geschlecht wirken mit und beeinflussen, wie Kinder wahrgenommen und beurteilt werden. Solche Zuschreibungen können bestehende Ungleichheiten verstärken (Zürcher, 2023; Schwendimann, 2024).

Insgesamt zeigt sich, dass Selektion ein vielschichtiger Prozess ist, in dem persönliche, familiäre, schulische, systemische und gesellschaftliche Faktoren ineinandergreifen. Diese theoretischen Erkenntnisse bilden die Grundlage für den folgenden empirischen Teil, in dem das Erleben der Jugendlichen selbst in den Mittelpunkt gestellt wird.

4 Empirischer Teil

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde die Methodik der qualitativen Sozialforschung hinzugezogen. Diese zielt darauf ab, die Lebenswelten aus der Sicht von handelnden Menschen zu beschreiben und somit zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beizutragen. Um die subjektiven Erfahrungen der Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Selektionsentscheid tiefgehend zu explorieren, wurde das Vorgehen der Datenerhebung mittels qualitativer Leitfadeninterviews und der systematischen Auswertung durch die Qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2022) gewählt, welches in diesem Kapitel detailliert dargelegt wird. Ebenfalls macht dieses Kapitel die Vorgehensweise bei der Stichprobenwahl, der Entwicklung des Interviewleitfadens und der Kategorienbildung (deduktiv und induktiv) transparent. Abschliessend erfolgt in der Methodenkritik eine kritische Reflexion des methodologischen Ansatzes bezüglich der Beantwortung der Fragestellung.

4.1 Forschungsdesign und methodologischer Rahmen

Die vorliegende Arbeit folgt einem qualitativen Forschungsdesign. Sie unterscheidet sich von der quantitativen Forschung. Während quantitative Verfahren auf Standardisierung, Messung und statistische Auswertung zielen, geht es in der qualitativen Forschung darum, die subjektiven Sichtweisen, Erfahrungen und Bedeutungen der Befragten zu rekonstruieren. Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben (Flick, 2005, S.14). Im Gegensatz zu standardisierten schriftlichen Befragungen bieten qualitative Interviews mehr Spielraum für die Beantwortung. Dies ermöglicht, auf persönliche Sichtweisen und individuelle Perspektiven der Befragten einzugehen (Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

In dieser Masterarbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2022) angewendet, wobei auch Elemente aus dem Vorgehen von Kuckartz und Rädiker (2024) berücksichtigt werden. Ziel ist es, die Interviewaussagen der Jugendlichen systematisch zu reduzieren, zu ordnen und inhaltlich zu strukturieren, um zentrale Themen und Muster sichtbar zu machen.

Kuckartz und Rädiker (2024) betonen, dass qualitative Forschung in der Regel explorativ angelegt ist und sich am Prinzip der Offenheit gegenüber dem Material orientiert: «Charakteristikum der qualitativen Inhaltsanalyse ist der hohe Grad an Flexibilität...» (S. 49).

Sie verfolgt nicht das Ziel, Repräsentativität herzustellen, sondern will tieferes Verstehen ermöglichen.

Gerade im Hinblick auf die Forschungsfrage dieser Arbeit, wie Jugendliche den Übergang in die Sekundarstufe und den Selektionsentscheid erleben, bietet sich ein qualitatives Vorgehen an. Die individuellen Erfahrungen, Gefühle und Deutungen der Jugendlichen lassen sich durch standardisierte Messinstrumente nicht adäquat erfassen. Vielmehr braucht es eine offene und flexible Methodik, die Raum für persönliche Erzählungen schafft und die Vielfalt der Perspektiven sichtbar macht, «...in denen es um die Erfassung von Deutungen, Sichtweisen und Einstellungen der Befragten selbst geht» (Mayring, 2022, S. 32). Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht es, diese subjektiven Sichtweisen systematisch auszuwerten und in Bezug auf die Forschungsfragen zu strukturieren.

4.2 Stichprobe und Auswahl der Befragten

Zur Erhebung der Daten wurden Interviews mit Schülerinnen und Schülern zu Beginn der 2. Sekundarschule in der Stadt Zürich durchgeführt. Die Jugendlichen meldeten sich freiwillig und mit dem Einverständnis ihrer Eltern für die Interviews an. Die Auswahl erfolgte nach Eingang der unterzeichneten Einwilligungserklärung zur Nutzung der Personendaten. Zudem wurde ihnen erklärt, dass die Vertraulichkeit der Daten sichergestellt ist und der Datenschutz durch die Anonymisierung der Aussagen gewährleistet wird (Helfferich, 2011, S. 190-191). Zum Zeitpunkt des Interviews, im September 2025, besuchten alle die Abteilung B der gegliederten Sekundarstufe, in den Anforderungsstufen II und III. Der Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe liegt bei den Befragten gut ein Jahr zurück, die Erinnerung an die Primarschulzeit ist noch präsent.

Im Folgenden werden diese befragten Jugendlichen SA bis SF kurz vorgestellt, damit sich die lesende Person ein genaueres Bild von den einzelnen Befragten machen kann.

SA (w, 13 Jahre): Lebt mit beiden Eltern und einem jüngeren Geschwister zusammen. Die Familie stammt aus Deutschland. Die Schülerin hat eine LRS-Diagnose und einen Nachteilsausgleich. Dass dieser von den Lehrpersonen berücksichtigt wird, ist ihr sehr wichtig. SA ist vielseitig interessiert. In der Freizeit backt und kocht sie gerne.

SB (m, 13 Jahre): Stammt aus einem Schweizer Elternhaus und lebt mit Eltern und einer älteren Schwester zusammen. Der Schüler hat ebenfalls eine LRS-Diagnose. Er betont, wie schwer ihm Französisch fällt. Der Junge hat in der Sek Freude am Fach WAH entwickelt und ist stolz, dass er die Familie nun bekochen kann. Er erzählt gerne von seiner aussergewöhnlichen Sportart, die er seit einigen Jahren betreibt und in der er auch Wettkämpfe bestreitet.

SC (w, 13 Jahre): Lebt mit ihrer Mutter und einem erwachsenen Bruder zusammen, der die Schülerin in schulischen Belangen unterstützt. Die Eltern stammen aus Südamerika und sprechen nur wenig deutsch. Die Schülerin hat eine Dyskalkulie, sie betont, wie schwer ihr Mathe fällt. Sie hat ein grosses soziales Netz und verbringt ihre Freizeit gerne mit Gleichaltrigen.

SD (m, 14 Jahre): Der Junge stammt aus einer portugiesischen Familie und lebt mit den Eltern und zwei jüngeren Brüdern zusammen. Er wurde nach dem Primar in die Sek A eingestuft und erwähnt dabei die eher schwache Primarklasse. Die Abstufung erfolgte nach der ersten Sek. Der Schüler mag Mathe und spielt in seiner Freizeit leidenschaftlich Fussball.

SE (w, 13 Jahre): Die Schülerin lebt mit ihren Eltern und einer Schwester im Kleinkindalter zusammen. Die Familie stammt aus dem Kosovo. Der Zusammenhalt der Grossfamilie ist wichtig, dort ist SE die älteste und hütet oft kleinere Kinder. Sie möchte auch beruflich etwas mit Kindern machen. SE erzählt von ihrer Matheschwäche.

SF (w, 13 Jahre): Lebt mit Mutter, grösserem Bruder und ihrer Grossmutter zusammen. Letztere ist eine grosse Stütze und oft erste Ansprechperson. Die Eltern, beide mit Migrationshintergrund, leben getrennt, die Jugendliche besucht den Vater jeweils am Wochenende. Beide Eltern arbeiten im Gesundheitswesen, was ihren Berufswunsch stark beeinflusst. Die Schülerin hat seit der Primarschule ab und zu depressive Phasen. Die grossen Fragen über Leben und Tod beschäftigen sie intensiv.

4.3 Entwicklung des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden wurde auf Basis der Forschungsfragen entwickelt (vgl. Kapitel 2.1).

Die übergeordnete Forschungsfrage lautet: Inwiefern die schulische Selektion einen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen hat.

Im Folgenden werden die drei Hauptfragen und der Bezug zur erarbeiteten Theorie dargestellt. Die Fragen zielen darauf ab, die subjektiven Erfahrungen der Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Übertritt in die Sekundarstufe und dem Selektionsentscheid zu erfassen.

1. Wie erleben Jugendliche den Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe und den Selektionsentscheid?

Die erste Forschungsfrage nimmt den gesamten Zeitraum des Übergangs in den Blick. Diese Phase dauert insgesamt zwei Jahre. Sie startet mit dem formalen Selektionsprozess in der Primarschule bis zur Ankunft und Stabilisierung am Ende der ersten Sekundarklasse. Bereits gegen Ende der 5. Primarklasse, wird ein Prognosegespräch über die zukünftige Schullaufbahn geführt. Die definitive Entscheidung fällt aufgrund einer Gesamtbeurteilung, die schulische Leistungen, Arbeits- und Lernverhalten, Sozialverhalten sowie den Entwicklungsstand umfasst (vgl. Kapitel 2.3).

Mithilfe dieser Hauptfrage will herausgefunden werden, ob die Jugendlichen den Selektionsprozess als nachvollziehbar oder als belastend erleben, und wie sie die tatsächliche Umstellung auf die neue schulische Umgebung subjektiv wahrnehmen.

2. Wie wirkt sich der Selektionsentscheid auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen aus? Welche Belastungen gehen aus Sicht der Jugendlichen mit dem Selektionsentscheid einher?

Bei den folgenden Hauptfragen stehen die Belastungen und Stressoren im Zentrum, die mit dem Übertritt in die Sekundarstufe I und dem Selektionsentscheid einhergehen.

Studien belegen, dass Schule und Leistungsdruck die häufigste Ursache für Stress bei Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren sind, wobei dieser Stress mit dem Alter und insbesondere bei Mädchen zunimmt (vgl. Kapitel 3.4). Die Stressbelastung korreliert direkt mit psychischen Indikatoren wie erhöhter Ängstlichkeit, einem schlechteren Selbstkonzept und geringerem Wohlbefinden. Aus entwicklungspsychologischer Sicht fällt die Selektion in diese vulnerable Phase der Pubertät, deren radikale Umbauprozesse im Gehirn den Zeitpunkt für Selektionsentscheide als «absolut falsch» erscheinen lassen (vgl. Kapitel 3.2). Eine zusätzliche Belastung stellt die soziale Komponente dar, da abwertende Zuschreibungen durch Lehrpersonen stark mit dem Stresslevel der Schüler*innen korrelieren (vgl. Kapitel 3.7).

3. Was hat den Jugendlichen im Umgang mit dem Selektionsentscheid geholfen / hat sie unterstützt?

Mithilfe der 3. Hauptfrage will herausgefunden werden, welche personalen und sozialen Ressourcen die Jugendlichen mobilisieren oder erhalten konnten, um die Belastungen des Übertritts und des Selektionsentscheids zu bewältigen. Die Frage zielt darauf ab, Schutzfaktoren zu identifizieren, die zur Stärkung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens beitragen.

Diese Hauptfrage wird durch die im Kapitel 3.1 beschriebenen Modelle der sozio-emotionalen Entwicklung und der Resilienz theoretisch fundiert.

Die COR-Theorie ist massgebend für das Verständnis, wie Jugendliche mit Belastungen und Ressourcen umgehen. Sie verdeutlicht, dass der Erhalt und Ausbau von Ressourcen zentral für die Bewältigung von Stress sind. Wenn die Selektion einen gravierenden Ressourcenverlust (z.B. zukünftige Bildungschancen oder sozialen Status) darstellen kann, ist die Identifizierung von Faktoren, die Ressourcen erhalten oder aufbauen, essenziell.

Ausgehend von diesen themenumfassenden Hauptfragen wurde der Interviewleitfaden entwickelt und in thematische Blöcke gegliedert (vgl. Leitfadeninterview, Anhang). Die Interviewfragen zielten darauf ab, die subjektiven Erfahrungen der Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Übertritt in die Sekundarstufe und dem Selektionsentscheid zu erfassen. Dabei wurden offene Einstiegsfragen formuliert, die genügend Raum für individuelle Erzählungen boten.

Der Interviewleitfaden nahm die Hauptfragen systematisch auf und verfeinerte diese durch den Einsatz spezifischer Fragetypen, um die persönlichen Sichtweisen und die Vielfalt der Perspektiven der Jugendlichen tiefgehend zu explorieren. Die Fragen sind dabei offen formuliert und vermeiden Ja/Nein-Fragen oder Mehrfachauswahlen.

Der Leitfaden orientiert sich an der Unterscheidung verschiedener Fragetypen, die den Gesprächsfluss steuern und vertiefen sollen:

Erzählungsgenerierende Fragen werden zu Beginn des Interviews verwendet, um eine natürliche Gesprächssituation zu simulieren und den Erzählfluss der Befragten in Gang zu bringen.

Zum Beispiel: «Wie hast du den Übergang von der Primarschule in die Sekundarschule erlebt? Was war für dich neu oder anders?»

Aufrechterhaltungsfragen dienen dazu, die erzählte Situation zu vertiefen oder weiterzuführen.

Zum Beispiel: Nachdem der Schüler oder die Schülerin über Noten gesprochen hat: «Glaubst du, dass deine Noten zeigen, was du wirklich kannst?»

Steuerungsfragen dienen der inhaltlichen Entwicklung des Interviews. Diese Fragen werden eingesetzt, um die inhaltliche Entwicklung des Interviews zu steuern und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte der Forschungsfragen abgedeckt werden. Sie leiten zu einem neuen, spezifischen Themenblock über zum Beispiel von Belastungen zu Ressourcen.

Zum Beispiel: «Was hat dir geholfen oder dich unterstützt, mit dem Selektionsentscheid und dem Übergang umzugehen?»

Diese Fragetypen ermöglichen es, während des Gesprächs in die Tiefe zu gehen und detaillierte Erzählungen sowie persönliche Erfahrungen zu explorieren. Die vorformulierten Fragen können in ihrer Reihenfolge während des Gesprächs angepasst werden, und es können jederzeit Nachfragen gestellt werden, um die individuelle Perspektive zu ergründen (Helfferich, 2011, S.102-107).

4.4 Transkription und Datenaufbereitung

Die Interviews wurden im September 2025 in der Schule der Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Der Leitfaden führte durch die Interviews. Die Interviews wurden nach Einverständnis der Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Die Transkription der Interviews folgte in Anschluss an die Interviews mittels der Aufnahme. Unter Transkription versteht man die Übertragung von Audio- oder Videodateien in eine schriftliche Form, die als Grundlage für die anschliessende Auswertung

mit der qualitativen Inhaltsanalyse dient. Mit vorliegendem Einverständnis konnten die Tonaufnahmen anschliessend nach festgelegten Transkriptionsregeln verschriftlicht werden.

Kuckartz und Rädiker (2024, S. 200) beschreiben Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung. Folgende wurden angewendet:

Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Zwischen zwei Sprechbeiträgen wird eine Leerzeile eingefügt, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Sprechbeiträge werden durch Kürzel eingeleitet: S1 (Die Autorin als interviewende, moderierende Person) und S2 (Interviewte Person, Schüler*in).

Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert.

Die Wortstellung, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie grammatikalisch falsch sind. Auch Wortwiederholungen werden transkribiert.

Dialekte werden möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt, damit die Texte gut durchsucht werden können.

Die Audiodateien wurden mit der «Qualitative Data Analysis: QDA-Software MAXQDA» transkribiert. Die erzeugte Textdatei wurde im Anschluss händisch bereinigt und anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich sind. Anonymisiert wurden neben Namen auch Orte, kalendarische Daten und vergleichbare Angaben (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 204).

4.5 Grundprinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse

Mayring (2022, S. 66) unterscheidet drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse: die **zusammenfassende**, die **explizierende** und die **strukturierende Inhaltsanalyse**. Für die vorliegende Arbeit wurde die **strukturierende qualitative Inhaltsanalyse** nach Mayring (2022) in Kombination mit den Vorgehensweisen nach Kuckartz und Rädiker (2024) angewendet. Dieses Vorgehen erlaubt es, das Material systematisch zu ordnen und zugleich offen für neue Aspekte zu bleiben, die sich aus den Aussagen der Jugendlichen ergeben.

Ziel war es, zentrale Themen, Erfahrungen und Deutungen der Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Selektionsentscheid herauszuarbeiten. Die Analyse erfolgte **mehrstufig und theoriegeleitet-induktiv**, das heisst, dass sowohl theoretische Vorannahmen aus Kapitel 3 als auch neue, aus dem Material hervorgehende Aspekte berücksichtigt wurden.

Zusammenfassung: Das Material wird reduziert, so dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Unklare oder fragliche Textstellen werden durch Hinzuziehen zusätzlichen Materials erklärt und verständlicher gemacht. Durch Abstraktion und induktive Kategorienbildung werden einfache Kategorien gebildet, die das Material beschreiben.

Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert. Diese Anwendung ist nützlich, wenn unklare Textbestandteile vorhanden sind, die eine tiefere Deutung erfordern. Explikationsmaterial ist alles, was man systematisch hinzuzieht, um Mehrdeutiges zu klären und Verständnislücken zu schliessen.

Strukturierung: Das Material wird anhand festgelegter Kriterien systematisch geordnet. Grundlage bildet ein Kategoriensystem, das entweder deduktiv aus theoretischen Überlegungen und dem Forschungsstand abgeleitet oder induktiv aus dem Material entwickelt wird.

4.5.1 Kategorienbildung (deduktiv und induktiv)

Das Kategoriensystem nimmt eine Schlüsselrolle in der Inhaltsanalyse ein. Die Ziele der Analyse sollen in Kategorien konkretisiert werden. Diese Kategorien bilden das zentrale Instrumentarium der Auswertung und machen das Vorgehen für andere nachvollziehbar. Damit wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Besonderes Gewicht liegt daher auf der Entwicklung, Begründung und sorgfältigen Konstruktion der Kategorien, die den Kern der qualitativen Inhaltsanalyse ausmachen (Mayring, 2022, S. 50-51).

Grundsätzlich lassen sich zwei Wege der Kategorienbildung unterscheiden:

Deduktive Kategorienentwicklung: Hierbei wird das Kategoriensystem auf der Basis theoretischer Überlegungen, vorhandener Studien oder bereits bestehender Konzepte gebildet. Die Kategorien werden in einem Prozess der Operationalisierung auf das Material angewendet. Ein Beispiel hierfür ist die strukturierende Inhaltsanalyse.

Induktive Kategorienentwicklung: In diesem Fall entstehen die Kategorien unmittelbar aus dem Material. Sie werden in einem Prozess der Abstraktion und Verallgemeinerung aus den Aussagen abgeleitet, ohne dass vorab ein theoretisches Konzept zugrunde gelegt wird (S.84).

In der vorliegenden Masterarbeit wird ein Kategoriensystem entwickelt, welches aus deduktiven Kategorien besteht und während der Analyse induktiv ergänzt wurde.

4.5.2 Darstellung des Kategoriensystems

Im folgenden Abschnitt wird das für die Analyse entwickelte Kategoriensystem anhand eines Beispiels vorgestellt. Das Kategoriensystem ist in Haupt- und Unterkategorien gegliedert, die jeweils mit einer Definition sowie mit Ankerbeispielen aus den Interviews hinterlegt sind.

Ein **Ankerbeispiel** in der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) bzw. Kuckartz und **über die die** Mittelstufe Rädiker (2024) ist eine wörtliche Textstelle aus dem Interview, die den Kern einer Kategorie exemplarisch verdeutlicht. Es sollte möglichst kurz und prägnant gewählt sein, sodass die zentrale Aussage klar erkennbar wird. Dadurch wird deutlich, wie die Aussagen der Jugendlichen inhaltlich strukturiert und den Forschungsfragen zugeordnet werden können.

Hauptkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Textstellen aus den Interviews
Erfahrungen beim Übertritt	Neue Klasse Freundschaften	Aussagen zum Erleben des Klassenwechsels, Freundschaften und Integration in die neue Umgebung.	„...ich habe dort nur irgendwie eine Person gekannt und das ist halt nicht so einfach, wieder erstmal neue Freundschaften zu knüpfen...“	„...es war schwierig, in schon Freundschaften noch mich einzubringen. Und ich war immer in den Pausen bei den anderen, die ich

				schon gekannt habe.“
	Erste Eindrücke und Gefühle		„...es war spannend, aber manchmal auch ein bisschen speziell. Wieder etwas Neues, nach den drei Jahren mit einer anderen Klasse.“	
	Vergleich Primarschule-Sekundarschule		„...Ende der sechsten Klasse sind wir alle so richtig zusammengeschweißt. Und dann war es wieder ein Neuanfang.“	„...ich habe schon oft an diese Klasse gedacht. Wir hatten schon eine gute Zeit.“ „...in der Primar hatten wir auch immer Kopfhörer. Aber wenn ich die eine Weile anhatte, dann habe ich immer Druck auf den Ohren bekommen.“

Das vollständige Kategoriensystem mit allen Haupt- und Unterkategorien, Definitionen und Ankerbeispielen ist im Anhang dokumentiert.

4.5.3 Revision des Kategoriensystems

Nachdem das Kategoriensystem auf induktivem Weg aus dem Interviewmaterial entwickelt wurde, erfolgt im nächsten Schritt ein Abgleich mit dem ursprünglichen Interviewleitfaden (siehe Anhang). Ziel dieses Abgleichs ist es, die inhaltliche Passung zwischen den erhobenen Daten und den leitfadengestützten Forschungsinteressen sicherzustellen. Dabei wird geprüft, ob alle zentralen Themen und Fragen, die im Leitfaden angelegt waren, im Kategoriensystem angemessen abgebildet sind.

Gegebenenfalls werden einzelne Kategorien ergänzt, präzisiert oder zusammengeführt, wenn sie thematisch Überschneidungen aufweisen. Diese Revision des Kategoriensystems trägt dazu bei, die inhaltliche Trennschärfe und Systematik der Analyse zu verbessern und gleichzeitig eine Rückbindung an die Forschungsfragen zu gewährleisten (Mayring, 2022, Kuckartz & Rädiker, 2024).

4.6 Gütekriterien qualitativer Forschung

Wie jede wissenschaftliche Untersuchung muss auch die vorliegende Arbeit bestimmten Gütekriterien genügen, um die Qualität und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Traditionell werden in den Sozialwissenschaften die klassischen Kriterien **Reliabilität (Zuverlässigkeit)**, **Validität (Gültigkeit)** und **Objektivität (Unabhängigkeit)** herangezogen. Mayring (2016, 2022) stellte sechs allgemeine, übergreifende Gütekriterien ausgerichtet auf die qualitative Forschung auf (S. 118-124, S. 144-148):

Verfahrensdokumentation: Um wissenschaftlichen Standards gerecht zu werden, muss der gesamte Forschungsprozess so genau wie möglich dokumentiert werden. In den vorangehenden Kapiteln wurde beschrieben, wie der Interviewleitfaden entwickelt, die Leitfadeninterviews durchgeführt, transkribiert und codiert wurden. Ebenso wurde die Erstellung des Kategoriensystems mit Definitionen, Ankerbeispielen und Codierregeln dargelegt. Durch diese detaillierte Darstellung wird der Analyseprozess transparent und für Dritte nachvollziehbar. Damit soll gewährleistet werden, dass die Nachvollziehbarkeit und intersubjektive Prüfbarkeit der Ergebnisse gegeben ist.

Regelgeleitetheit: Dieses Kriterium bedeutet, dass die qualitative Forschung nach klaren und vorher festgelegten Regeln durchgeführt werden muss. Im Vorfeld werden alle Analyse-Schritte bestimmt, damit die Analyse anhand dieser Schritte systematisch durchgeführt werden kann. Das Vorgehen folgt einem klaren Codierleitfaden mit definierten Kategorien, Ankerbeispielen und Codierregeln und wurde nach den Empfehlungen von Mayring (2022, 2016) durchgeführt.

Nähe zum Gegenstand: In der qualitativen Forschung wird diese Anforderung erfüllt, indem direkt in die Lebenswelt der untersuchten Personen eingetaucht wird. Dabei geht es nicht nur um die Erhebung im Feld sondern auch darum, eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten herzustellen. Die Interviews wurden so gestaltet, dass die Jugendlichen ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen frei darstellen konnten. Die Analyse blieb eng an den Aussagen der Jugendlichen, die durch Ankerbeispiele sichtbar gemacht wurden.

Kommunikativer Validierung: Darunter versteht man, dass die Ergebnisse und Interpretationen den Beforschten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden (Klüver, 1979; Heinze & Thiemann, 1982, zitiert nach Mayring, 2016). Finden sich die Beforschten in den Ergebnissen wieder, stärkt dies die Glaubwürdigkeit und Relevanz der Analyse. Dieses Kriterium darf jedoch nicht allein ausschlaggebend sein, da Forschung nicht vollständig auf subjektive Bedeutungen beschränkt bleiben darf. Dennoch gilt: Beforschte sind nicht nur Datenlieferanten, sondern denkende Subjekte, deren Rückmeldung einen wichtigen Beitrag zur Absicherung qualitativer Forschung leisten kann.

Argumentative Interpretationsabsicherung: In der qualitativen Forschung können Interpretationen nicht «bewiesen» werden wie Rechenoperationen, sie müssen jedoch **argumentativ begründet** sein (Hirsch, 1967; Terhart, 1981, zitiert nach Mayring, 2016). Dazu gehört, dass das theoretische Vorverständnis angemessen ist, die Deutungen in sich schlüssig sind und mögliche Alternativdeutungen geprüft werden. In dieser Arbeit wurde die argumentative Absicherung durch die enge Anbindung der Interpretationen an Theorie und Forschungsstand sowie durch die Verwendung von Originalzitaten aus den Interviews gewährleistet. Auf diese Weise wird nachvollziehbar, wie die Deutungen zustande gekommen sind und warum sie plausibel erscheinen.

Triangulation: Dies bedeutet, verschiedene Ansätze für die Forschungsfrage heranzuziehen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen (vgl. Denzin, 1978; Jick, 1983, zitiert nach Mayring, 2016). Dabei können unterschiedliche Datenquellen, Autoren, Meinungen, Theorieansätze oder Methoden genutzt werden, um mögliche Lösungen zu finden. Ziel ist nicht die vollständige Übereinstimmung der Ergebnisse, sondern die Stärken und Schwächen der verschiedenen Perspektiven sichtbar zu machen. Ein praktisches Beispiel wäre, neben Interviews zusätzlich Dokumente auszuwerten. Ebenso können qualitative und quantitative Verfahren kombiniert werden (Mixed Methods), um ein umfassenderes Bild zu erhalten. In dieser Arbeit wurde keine formale Triangulation umgesetzt; ein Abgleich erfolgte jedoch zwischen den Interviewaussagen der Jugendlichen und theoretischen Modellen sowie bisherigen Forschungsbefunden.

4.7 Methodenkritik

Die gewählte Methodik, qualitative Leitfadeninterviews und die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), erwies sich als sinnvoll, um die Forschungsfrage zu bearbeiten. Durch die offene Anlage der Interviews konnten die Jugendlichen ihre Erfahrungen und Sichtweisen zum Selektionsentscheid frei entfalten. Die qualitative Inhaltsanalyse bot einen regelgeleiteten Rahmen, um die gewonnenen Daten systematisch zu reduzieren, zu strukturieren und inhaltlich zu verdichten. Der methodische Ansatz ermöglichte somit, subjektive Bedeutungen sichtbar zu machen, ohne sie zu stark zu verfremden.

Gleichzeitig weist die Untersuchung methodische Grenzen auf, die an dieser Stelle reflektiert werden. Ein zentrales Gütekriterium der qualitativen Inhaltsanalyse ist die **Intercoderreliabilität**, also die Überprüfung der Codierung durch mehrere Personen (Mayring, 2022, S. 120-124). Aus praktischen Gründen wurde in dieser Arbeit keine zusätzliche Codierung vorgenommen. Die Reliabilität wurde stattdessen über ein klar definiertes Kategoriensystem, detaillierte Verfahrensdokumentation sowie argumentative Absicherung der Interpretationen abgesichert (vgl. Kapitel 4.6).

Auch die **kommunikative Validierung**, also die Rückspiegelung und Diskussion der Ergebnisse mit den Beforschten (Klüver, 1979; Heinze & Thiemann, 1982, zitiert nach Mayring, 2016, S.122), konnte nicht umgesetzt werden. Eine solche Rückmeldung hätte die Plausibilität der Ergebnisse weiter gestärkt. Stattdessen erfolgte die Absicherung der Ergebnisse über Originalzitate und Diskussionen im wissenschaftlichen Kontext.

Darüber hinaus ist zu betonen, dass die qualitative Forschung nicht auf **Repräsentativität** zielt. Mit sechs Interviews wurde eine kleine Stichprobe untersucht, die keine generalisierbaren Aussagen zulässt. Ziel war vielmehr, tiefere Einblicke in die **subjektiven Erlebnisse und Deutungen** der Jugendlichen zu gewinnen (Mayring, 2022, S.32). Dies entspricht dem explorativen Charakter qualitativer Forschung, schränkt aber die Übertragbarkeit auf andere Kontexte ein.

Eine weitere Limitation ergibt sich aus der **Rolle der Forscherin**: Als schulische Heilpädagogin mit beruflicher Nähe zum Forschungsfeld bringt die Forscherin ein bestimmtes Vorverständnis mit. Dieses kann einerseits den Zugang zu den Jugendlichen erleichtern, andererseits aber auch zu Interpretationsverzerrungen führen. Durch bewusste Reflexion sowie die regelgeleitete Anwendung der Inhaltsanalyse wurde versucht, diesem Risiko zu begegnen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die gewählte Methodik geeignet war, die Forschungsfrage zu beantworten und zentrale Aspekte sichtbar zu machen. Gleichzeitig sind die Ergebnisse vor dem Hintergrund der genannten Limitationen einzuordnen und als explorative Einsichten in die Lebenswelt von Jugendlichen in der Sek B zu verstehen.

5 Ergebnisse und Diskussion

Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit, welche auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse gewonnen wurden. Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Darstellung der aus den Interviews gewonnenen Kategorien, die aus den subjektiven Erzählungen der Jugendlichen abgeleitet und mittels Ankerbeispielen illustriert werden. Im zweiten Teil, der Diskussion, werden diese Ergebnisse systematisch anhand der Forschungsfragen erörtert.

Ziel ist es, die persönlichen Sichtweisen und Muster der Jugendlichen mit dem bestehenden Wissensstand (Vergleich mit dem Forschungsstand aus Kapitel 3) und relevanten Theorien zu spiegeln, kritisch zu interpretieren und somit die Beantwortung der Fragestellung der Masterarbeit zu fundieren. Die Diskussion dient der kritischen Reflexion der Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die untersuchte Aussage zur psychischen Belastung durch die Selektion.

5.1 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die empirischen Befunde **entlang der Hauptkategorien** aus dem Kategoriensystem präsentiert und mit Blick auf die Theorie und den aktuellen Forschungsstand (vgl. Kapitel 3) diskutiert. Die Ergebnisse werden deskriptiv anhand von wörtlichen Zitaten aus den Interviews dargestellt. Es ist anzumerken, dass einige Zitate mehrfach, jeweils im thematischen Zusammenhang der betreffenden Kategorie, erscheinen.

Dabei werden folgende Fragen gestellt:

Inwiefern stimmen die Ergebnisse mit den im Forschungsteil bearbeiteten Studien, Modellen und Theorien überein?

Gibt es Abweichungen?

Die Auswertung der Interviews ergab folgende Hauptkategorien (vgl. Kategoriensystem, Anhang):

Hauptkategorie 1: Erleben des Übertritts und der neuen Schule

Hauptkategorie 2: Der Selektionsentscheid

Hauptkategorie 3: Belastungen im Kontext der Selektion und des Übertritts

Hauptkategorie 4: Ressourcen und Unterstützung

Hauptkategorie 5: Reflexion über das Schulsystem und Verbesserungsvorschläge

5.1.1 Hauptkategorie 1: Erleben des Übertritts und der neuen Schule

Unterkategorie: Allgemeine Erfahrungen beim Übertritt

Viele Jugendliche beschreiben den Übertritt als «Neuanfang», der mit Nervosität und der Herausforderung verbunden war, sich in einer neuen Klassengemeinschaft zurechtzufinden.

SA: „...ich habe dort nur irgendwie eine Person gekannt und das ist halt nicht so einfach, wieder erstmal neue Freundschaften zu knüpfen...“

SB: „Ja, ich war sehr aufgeregt. (...) Das ist schon ein Wechsel.“

Besonders SC und SD, die von einem anderen Quartier in die Sekundarschule kamen, betonen die Umstellung durch die neue Umgebung:

SC: „Also am Anfang habe ich sehr Angst gehabt, weil ich in eine neue Schule gekommen bin und ich habe auch gewusst, dass es eine grosse Veränderung ist. Aber dann habe ich mich auch gefreut. Um mir Mühe zu geben in der Schule und so.“

SD: „Ja, weil ich neu ein neues Schulhaus, also von weit weg gekommen bin und nicht so viele Freunde hatte. Und meine alten Freunde mir gefehlt haben.“

Weitere Jugendliche heben die neuen Fächer und Lerninhalte hervor, die der Übertritt mit sich brachte:

SB: „Es hat halt neue Fächer auf dem Stundenplan. Und einige, die ich früher hatte, hat es nicht mehr gegeben. (...) Am meisten hat mich das Kochen überzeugt. (...) Ja. Das ist auch zu meinem Lieblingsfach geworden.“

SE: „Also, ich dachte, das wird jetzt schwierig. Der neue Stundenplan. Die neuen Fächer. (...) Einfach alles mehr und größer und neu.“

Neben Herausforderungen nennen einige auch positive Veränderungen. So empfindet SD den Wechsel als Gewinn:

SD: „Ich habe es sehr gut gefunden, weil ich mein altes Schulhaus nicht so mochte. Aber grundsätzlich war es sehr gut.“

SB, der eine unruhige Primarklasse erlebt hatte, fühlt sich nun deutlich wohler:

SB: „Also in der Klasse, wo ich jetzt bin, finde ich es eigentlich gut. Und was ich so von Kollegen der anderen Klasse höre, dann will ich eigentlich nicht wechseln.“

Auch der Vergleich mit Lehrpersonen fällt zugunsten der Sekundarschule aus. SF erklärt: „Mein Lehrer jetzt kann besser erklären, (...). Und mein alter Lehrer hat kurze, schwierigere Erklärungen gegeben und nachher konnte ich nicht so viel verstehen.“

Unterkategorie: Soziale Integration und Beziehungen

Das Knüpfen von neuen Freundschaften nehmen einige als Herausforderung wahr. SA beschreibt ihre neue Klasse als sehr ruhig und fand es deshalb schwierig, von Anfang an richtig aufgenommen zu werden: SA: „Also, es war schwierig, weil alle waren leise. So gewisse haben sich schon gekannt, Die haben immer gesprochen und ich war eher so alleine und es war schwierig, in schon Freundschaften noch mich einzubringen. Und ich war immer in den Pausen bei den anderen (...) wo ich schon gekannt habe.“

SC wiederum, die von auswärts zuzog, kannte dennoch einige Leute, beschreibt den Kontakt aber nicht nur als positiv: „Also, ich kannte die eine schon, und die andere habe ich kennengelernt. Und ja, das sind gute Personen. Mit einigen hatte ich schon Probleme. Auch Streitereien. Aber sonst war alles gut.“

Freundschaften werden aber oft auch als grosse Ressource betrachtet:

SE: „Dass ich jetzt mehr Kolleginnen habe. Neue. Ich verstehe mich mit allen gut. Ich habe eigentlich keine Probleme.“

SF: „Ja, ich konnte mit denen in der Pause sein, anstatt alleine.“

Unterkategorie: Wohlbefinden und Sicherheit in der Schule

Die meisten Jugendlichen berichten, dass sie sich in der Sekundarschule wohlfühlen. Besonders die Klassengemeinschaft wird dabei als wichtiger Faktor genannt:

SB: „Und das finde ich es eigentlich in dieser Klasse schon gut.“

SC: „Meine Gefühle waren also fröhlich. Ich hatte gute Gedanken, dass ich gut in die Schule komme (...) auch wenn ich sie nicht kenne.“

SE: „Ich fühle mich toll. Es macht Spass.“

Als störend wird von einzelnen jedoch die Unruhe im Unterricht erlebt, die zu Konzentrationsproblemen führt:

SA: „Also manchmal nervt es auch, wenn die Kinder so viel sprechen, weil manchmal will ich mich auch konzentrieren und das ist schwierig.“

Zudem reflektieren einige Jugendliche ihre eigene Entwicklung und stellen Veränderungen an sich selbst fest:

SC: „Nein. Also, dass ich. Ich bin älter geworden, dass ich mehr verstehe, als in der sechsten Klasse.“

Auch der Schwierigkeitsgrad des Schulstoffs spielt eine Rolle für das Wohlbefinden. Einige empfinden den Unterricht in der Sek B als entlastend:

SD: „Für mich war es gut, weil es mir leichter fiel und ich mich mehr wohlfühle mit den Aufgaben. (...) Und ich habe viel weniger Hausaufgaben, also weniger Stress.“

SE: „Ich verstehe die Aufgabe schon noch schnell.“

Andere verweisen auf Unterschiede zwischen Primar- und Sekundarstufe:

SF: „Also vom Stoff her ist es dort also in meiner Primarschule einfacher gewesen. Aber in Sekundar hier ist halt gibt es mehrere verschiedene Themen als in der Primar.“

Eine weitere Schülerin hebt hervor, dass sie sich durch den Wechsel in der neuen Umgebung grundsätzlich sicherer fühlt:

SA: „Dann denke ich mir so manchmal (...) habe ich mich da nicht so richtig wohlgeföhlt [in der Primar]. Jetzt ist es besser.“

Die Interviews zeigen insgesamt, dass die Jugendlichen den Übergang gut meistern. Auch wenn der Wechsel mit Herausforderungen und Unsicherheiten verbunden ist, überwiegen positive Erfahrungen. Der Übertritt wird als Neuanfang beschrieben, der mit neuen Chancen, gesteigertem Wohlbefinden, Lieblingsfächern oder besseren Lehrerfahrungen verbunden ist. Belastungen wie Unruhe im Unterricht oder anfängliche Anpassungsschwierigkeiten treten zwar auf, scheinen das Gesamterleben jedoch nicht nachhaltig zu beeinträchtigen.

Im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen bestätigen die Aussagen der Jugendlichen zentrale Aussagen der Forschung:

Die in den Interviews beschriebenen **Herausforderungen und Unsicherheiten** entsprechen den Annahmen der Ressourcenerhaltungstheorie von Hobfoll (2004). Diese besagt, dass Stress entsteht, wenn wertvolle **Ressourcen verloren** gehen oder deren **Verlust** droht. Zu Beginn des Übergangs zeigt sich dies in der Verunsicherung durch den Verlust vertrauter Freundschaften und Routinen. Durch aktives Handeln und den Aufbau neuer sozialer Beziehungen gelingt es den Jugendlichen jedoch, diese Verluste auszugleichen und neue Stabilität zu gewinnen.

Werden neue **Ressourcen aufgebaut**, stärkt dies das Wohlbefinden. In den Aussagen der Jugendlichen zeigt sich, dass sie aktiv in soziale und persönliche Ressourcen investieren. Die beschriebenen Bemühungen, neue Freundschaften zu knüpfen oder sich in der neuen Klassengemeinschaft zurechtzufinden, veranschaulichen die von Hobfoll genannten sozialen Fertigkeiten wie Empathie und die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Diese zählen zu den **persönlichen Ressourcen**, die helfen, Herausforderungen zu bewältigen und Anforderungen zu erfüllen. Freundschaften und soziale Beziehungen im schulischen Umfeld wirken auch als **Bedingungsressource**, da sie Halt geben, Sicherheit vermitteln, den Zugang zu weiteren Ressourcen eröffnen und Ressourcen miteinander verbinden. Wenn Jugendliche sich im neuen

schulischen Umfeld wohlfühlen und Sicherheit empfinden, können **weitere persönliche Ressourcen** in Form von Selbstwirksamkeit oder Optimismus freigesetzt werden, die Stressresistenz beeinflussen (S.13-14).

Die Jugendlichen zeigen, dass sie aktiv in Ressourcen investieren, um sich vor Verlusten zu schützen, indem sie **aktives und prosoziales Coping** anwenden. Mehrere beschreiben, dass sie sich Mühe geben wollten, in der Schule gut mitzuarbeiten oder neue Kontakte zu knüpfen. Diese proaktiven Handlungen werden laut Hobfoll ergriffen, um Ressourcenpools aufzubauen und künftigen Verlusten entgegenzuwirken.

Insgesamt bestätigen die Befunde die theoretische Annahme, dass der Übertritt zwar mit anfänglicher Unsicherheit verbunden ist, aber vor allem durch aktivierte und neu gewonnene Ressourcen zu einem **erfolgreich bewältigten Anpassungsprozess** wird.

5.1.2 Hauptkategorie 2: Der Selektionsentscheid

Unterkategorie: Prozess des Selektionsverfahrens

Viele Jugendliche erinnern sich an die Übertrittsgespräche mit Lehrpersonen und Eltern. Diese dienten vor allem dazu, die Leistungen in den Hauptfächern zu besprechen und die passende Anforderungsstufe festzulegen. SA berichtet: „Es waren schon recht viele Gespräche, weil halt auch manchmal noch so, wegen LRS und so, also da noch was.“ und ergänzt: „Ich glaube, es waren zwei Gespräche. (...) Weil man noch mal richtig schauen wollte wegen den Noten und so und ja. (...) Also IF-Lehrperson war noch oft dabei.“

Auch SB erinnert sich an den Ablauf sehr konkret: „Das Blatt wurde ausgeteilt und unser Zeugnis. Die Hauptfächer haben wir auf eine Tabelle getan.“ und: „Wir hatten ein Elterngespräch und so das Blatt, wo man sah, welche Noten welches Niveau hat...“

SC beschreibt ebenfalls, dass die Entscheidung in Gesprächen kommuniziert wurde: „Beim ersten Elterngespräch ist nur meine Lehrerin und nochmals eine Lehrerin... das zweite Mal mit mir, meiner Mutter und meinem Bruder und Lehrperson.“

Andere Jugendliche erinnern sich weniger deutlich. SE meint etwa: „Ich erinnere mich nicht mehr. (...) Nein, nur meine Lehrerin, glaube ich.“ SF berichtet dagegen: „Entweder habe ich einen Brief bekommen oder habe ich ein Gespräch gehabt (...) mit meinen Lehrpersonen und mit meiner Mutter.“

SD hebt hervor, dass der Prozess zunächst in die Sek A führte, er dann aber durch gemeinsame Entscheide den Wechsel in die Sek B vollzog: „Ich wurde in die Sek A eingeteilt, aber dann habe ich gemerkt, dass es sehr schwierig war und habe mich entschieden, in die Sek B zu gehen. Ich habe es mit meiner Lehrerin besprochen und meinen Eltern.“

Insgesamt wirkt der Prozess aus Sicht der Jugendlichen formal nachvollziehbar. Noten, Niveaus und Gespräche wurden transparent thematisiert. Gleichzeitig zeigen Aussagen wie jene von SA („Es waren schon recht viele Gespräche...“), dass die Anzahl der Gespräche oder zusätzliche Themen wie LRS (Lese-Rechtschreibschwäche) für einzelne als belastend erlebt wurden.

Dies entspricht den Vorgaben im Kanton Zürich (vsa, 2023), wonach der Selektionsentscheid auf einer **Gesamtbeurteilung** basiert, die neben den schulischen Leistungen auch das **Arbeits-, Lern-**

und Sozialverhalten sowie den Entwicklungsstand eines Kindes berücksichtigt (vgl. Kapitel 2.3). Diese Kriterien werden im Rahmen von Standort- und Übertrittsgesprächen gemeinsam besprochen. Zugleich weist die Forschung darauf hin, dass Selektionsentscheide «nicht nur auf formalen Leistungen beruhen, sondern in einem komplexen Zusammenspiel aus Zuschreibungen und Erwartungen sozial ausgehandelt werden» (vgl., Kapitel 3.7.2; Hofstetter, 2017).

Damit bestätigen die Aussagen der Jugendlichen den Forschungsstand: Der Ablauf ist formal korrekt und transparent gestaltet, wird jedoch emotional unterschiedlich erlebt. Werden zusätzlich Lernschwierigkeiten oder Fördermassnahmen thematisiert, erhöht dies die Komplexität und kann den Selektionsprozess verlängern. Zugleich zeigt sich, dass der Entscheid in der Primarschule nicht zwingend endgültig ist. Spätere Korrekturen, in Form einer Abstufung, wie bei SD, sind möglich. Folglich sollte der Übertritt nicht als einmaliger Akt, sondern als fortlaufender Passungsprozess zwischen Anforderungen, Förderung und individueller Entwicklung verstanden und begleitet werden.

Unterkategorie: Subjektives Erleben des Selektionsentscheides

Die Jugendlichen nehmen die konkrete Zuteilung in die Anforderungsstufe Sek B unterschiedlich wahr. Für SA war die Entscheidung in Ordnung, SB sieht es pragmatisch: „Ich habe mich einfach überraschen lassen. Und dann ist es so rausgekommen.“ Er ergänzt: „...lieber ein guter Sek B-Schüler, als überfordert in der Sek A.“ SC beschreibt ihre anfängliche Unsicherheit und die Sorge vor negativen Reaktionen ihrer Eltern: „Aufgeregt, weil ich dachte, dass meine Eltern hässig werden oder so?“ Sie selbst war aber zufrieden mit dem Entscheid: „... ich war glücklich, weil ich denke, ich bin nicht so für die Sek A. Also habe ich gedacht, ich bin glücklich, dass ich in die Sek B gekommen bin.“

SD war überrascht, dass er zunächst in die Sek A eingeteilt wurde: „Ich dachte eher in die Sek B.“ Im Rückblick zeigte sich, dass er sich mit der Sek B besser identifizieren konnte.

SE wiederum konnte sich mit der Zeit mit der Zuweisung arrangieren: „Am Anfang habe ich gedacht okay, ich bin Sek B. Aber jetzt denke ich, ist nicht schlimm.“ SF nimmt den Entscheid gar erleichtert auf: "Ich war zufrieden, dass ich in Sek B gekommen bin, weil Sek A wäre mir zu viel Stress und nachher hätte ich gar keine Lust mehr in die Schule zu kommen." Weiter sagt sie über die Sek A: „...weil ich weiß, dort muss man viel schuften.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Jugendlichen den Selektionsentscheid mehrheitlich pragmatisch, akzeptierend oder sogar erleichtert aufnehmen. Für viele steht weniger ein möglicher Aufstieg in die Sek A im Zentrum, sondern vielmehr das Ziel, die Sek B erfolgreich zu bewältigen und eine gute Lehrstelle zu finden.

Teilweise lassen sich die Aussagen mit den Ergebnissen der qualitativen Begleitstudie von Neuenschwander (2012) vergleichen. Dort schildert ein Kind eindrücklich die Angst, die Eltern zu enttäuschen, weil diese sich eine Zuweisung in ein höheres Niveau wünschten (S. 19). Ähnliche Befürchtungen zeigt auch die Aussage von SC, die berichtet: „Aufgeregt, weil ich dachte, dass meine Eltern hässig werden oder so?“ Beide Beispiele verdeutlichen, dass die elterliche Erwartungshaltung für einige Jugendliche eine zentrale emotionale Belastung darstellt und das subjektive Erleben des Selektionsentscheides beeinflussen kann.

Unterkategorie: Begründung des Sek B-Entscheids

Alle Jugendlichen kennen die Gründe für ihre Zuweisung in die Sek B. Immer wieder werden fachliche Schwierigkeiten oder diagnostizierte Lernschwächen genannt, wobei Französisch, Mathematik und LRS im Zentrum stehen.

Die beiden Jungen SB und SD betonen ihre Mühe im Fach Französisch:

SB: „Ich weiß es selber nicht. Ich habe es nie gut können (...). Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich schon Französisch habe. Ich weiß nur noch, dass wir in der fünften das erste Mal angefangen haben mit Französisch und es ist nie gut gelaufen.“

SD: „Es war knapp wegen dem Französisch und andere Fächer, dass ich in diese Sek A eingeteilt wurde, aber ich dachte eher in die Sek B.“

SB verweist zusätzlich auf seine Schwierigkeiten beim Schreiben: „Also ich habe eigentlich alles gut gehabt, außer beim Schreiben habe ich ein bisschen Mühe.“

Bei den Mädchen rückt vor allem Mathematik in den Vordergrund. SA nennt ihre diagnostizierte Matheschwäche: „...durch dass ich eine Mathe Schwäche habe, ist es nicht so einfach manchmal.“ Auch SC, SE und SF führen ihre Zuweisung auf mathematische Schwierigkeiten zurück:

SC: „...es war alles wegen meinem Niveau, also Niveau 2 in Französisch und in Mathe bin ich ja im Niveau 3, also ich denke deswegen bin ich in die Sek B gekommen.“

SE: „Wegen Mathe, also wegen meinen Noten.“

SF: „Ich war in der fünfte bis sechste nicht so gut. Vielleicht in Mathe. Und ich habe LRS, das heisst Schwäche in Deutsch schreiben und (...) Lesen. Deshalb vielleicht. Und ja, sonst weiß ich nicht.“

Auffällig ist, dass die beiden Jungen ihre Leistungen in Mathematik positiv hervorheben. SD erklärt: „Weil ich sehr gut in Mathematik war, hatte ich einen 5 bis 6 und ich dachte, es würde gut laufen. Aber es ist nicht so gut gelaufen.“ SB wiederum erinnert sich an eine Verbesserung: „...in Mathe, also bin ich im Niveau zwei (...). Aber es wäre fast Niveau eins geworden...“

Neben den eigenen Erklärungen verweisen die Jugendlichen auch auf Rückmeldungen von Lehrpersonen. SE erinnert sich an die Worte ihrer Lehrerin: „Die Lehrerin sagte: Es ist jetzt nicht schlimm, dass du im B bist. Du kannst ja sowieso zum Beispiel aufgestuft werden.“ SA berichtet von der Empfehlung ihres Lehrers, kleinere Schritte zu machen: „...lieber machst du kleine Schritte, anstatt dass du dann runtergesetzt wirst, weil es zu schwierig ist.“ SB nennt eine konkrete Empfehlung seiner Primarlehrerin: „Dass ich meine Französischnote verbessern sollte.“

Die Gründe für die Zuweisung erscheinen den Jugendlichen damit insgesamt transparent. Sowohl die kantonalen Richtlinien als auch empirische Befunde bestätigen, dass Selektionsentscheide nicht allein auf Noten beruhen. Wie im Kanton Zürich vorgesehen, stützen Lehrpersonen ihre Empfehlung auf eine **Gesamtbeurteilung**, die Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten sowie Entwicklungspotenzial einbezieht (vgl. Kapitel 2.3). Neuenschwander (2012) zeigt, dass Lehrpersonen ihre Selektionsentscheidungen nicht allein auf Noten, sondern auch auf überfachliche Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Regelmässigkeit und Sozialkompetenz stützen. Die Kinder selbst nennen dagegen meist Noten und Sozialkompetenz als ausschlaggebend, während Eltern den Eindruck haben, dass Lehrpersonen vor allem auf Noten achten und überfachliche Kompetenzen weniger transparent gewichtet werden (S. 13 f.).

Die Befunde aus der vorliegenden Untersuchung bestätigen dieses Bild: Auch hier wird die Zuweisung in die Sek B im Wesentlichen mit fachlichen Leistungen begründet, wobei Rückmeldungen der Lehrpersonen teilweise ambivalente Botschaften enthalten, sie sollen beruhigen: „Es ist nicht schlimm, dass du im B bist“ und gleichzeitig Leistungserwartungen aufrechterhalten: „Du kannst ja aufgestuft werden“. Auch Neuenschwander (2012, S.7) zeigt, dass Lehrpersonen die Zuweisung häufig mit dem Hinweis auf die Durchlässigkeit des Schulsystems relativieren. Sie betonen damit, dass der Entscheid nicht endgültig sei und eine spätere Aufstufung möglich bleibe. Damit wird der Selektionsentscheid pädagogisch abgefedert und für Kinder und Eltern emotional entschärft. Die Forschung zeigt jedoch, dass die sogenannte horizontale Durchlässigkeit in der Praxis seltener realisiert wird (SKBF, 2023, S. 89, 108).

5.1.3 Hauptkategorie 3: Belastungen im Kontext der Selektion und des Übertritts

Unterkategorie: Soziale Belastungen im schulischen Umfeld

Die Interviews zeigen, dass soziale Zuschreibungen und abwertende Kommentare für einige Jugendliche eine erhebliche Belastung darstellen. SA berichtet, dass ihr Primarlehrer nur jenen Schüler*innen gratulierte, die es ins Gymnasium schafften: „Ja, ja und der Lehrer hat das halt auch so gesagt. Ja, du bist das. Du bist das. Herzlichen Glückwunsch. Die gehen ins Gymi und so und dann wusste das die ganze Klasse. Und gewisse Jungs haben es halt weiteren Jungs erzählt.“ Sie empfindet es als verletzend, dass die Sek B einen negativen Ruf hat: „...wenn Sek B nicht so schlecht geredet wird?“

Besonders eindrücklich schildert SA abwertende Erlebnisse im Hort: „Also im Hort wurde dann auch wieder von der sechsten Klasse so gesagt: Du bist, du bist dumm und so, obwohl das ja eigentlich nicht richtig stimmt. (...) Aber gewisse Kinder haben halt trotzdem gesagt: Ja, du bist dumm.“ Sie beschreibt, wie sie sich schützend distanzierte: „Ich hab’s immer blöd gefunden, weil ich wollte nicht mehr rumdiskutieren. Ich hab dann einfach so gesagt, ja dann bin ich halt dumm. Aber ich selber weiß ich ja, ich bin nicht dumm.“

Auch ihre LRS führt gelegentlich zu unangenehmen Situationen: „...vor der Klasse ist das auch manchmal mühsam, weil die sagen dann so: Muss das jetzt sein? Es ist nicht so schwierig vorzulesen und so.“ Zudem empfindet sie die ständige Erwähnung als belastend: „Ja allgemein immer das Erwähnen war ein bisschen mühsam.“ und „Und das war auch ein bisschen unangenehm, weil nicht die ganze Klasse wusste das, dass ich das habe. Und dann war es immer so: Sie, wieso bekommt sie jetzt so große Blätter?“

Andere Jugendliche berichten weniger stark von solchen Erfahrungen. SF sagt: „Aber keiner wurde ausgelacht, dass man in Sek B ist oder in Sek A.“

Mehrere Jugendliche erwähnen zudem belastende Kommunikationssituationen mit Erwachsenen. SB kritisiert den Druck, den Eltern auf Mitschüler*innen ausüben: „Ich habe auch gehört, ein paar werden von den Eltern unter Druck gesetzt, in die Sek A zu kommen. Sie wollen, dass sie einen guten Beruf bekommen, und ich finde das einfach zu viel Stress.“ SF empfindet Gespräche mit ihrer Mutter über Prüfungen als unangenehm: „Ich muss mit meiner Mutter darüber sprechen, warum ich nicht gut (...) mich vorbereitet habe oder warum ich so viele Fehler habe.“ Sie fühlt sich unverstanden und ergänzt: „Ich kann offen mit meinem Onkel sprechen. Und mit meiner Mutter muss sie immer reinsprechen.“

Auch SD berichtet von negativen Erfahrungen in der Primarschule: „Weil die Lehrer waren sehr gegen mich, gegen andere Schüler und haben uns sehr unfair behandelt.“ und „Zum Beispiel ein Hortleiter war rassistisch gegen Portugiesen und Brasilianer.“

Die beschriebenen sozialen Belastungen, Stigmatisierung, Druck und ungerechte Behandlung spiegeln zentrale Befunde der Forschung wider. Wie in Kapitel 3.3 gezeigt, ist das schulische Umfeld eine der häufigsten Stressquellen für Jugendliche (Pro Juventute-Studie, 2021 und HBSC-Studie, 2022). Auch Hofstetter (2017) weist darauf hin, dass Selektionsprozesse von **sozialen Zuschreibungen** begleitet werden, die bereits vor dem Übertritt entstehen und das Selbstbild der Kinder prägen (vgl. Kapitel 3.7).

Unterkategorie: Leistungsdruck und Notenstress

Alle Jugendlichen hatten schon einmal Leistungsdruck- oder angst in der einen oder andern Form erlebt. So berichtet SA von ihrem Bestreben immer alles richtig machen zu wollen: „Ja, ich hatte schon manchmal Angst, weil ich wollte halt auch eigentlich immer alles richtig machen und perfekt. Und ich probiere eigentlich auch jetzt immer noch alles richtig zu machen.“

SB wiederum erzählt von einem Blackout, nachdem er auf eine Prüfung richtig viel gelernt hat: „...einmal habe ich sehr viel gelernt in Mathe und kurz bevor ich den Test gemacht habe, habe ich gar nicht mehr gewusst... dann konnte ich nichts mehr ausfüllen... habe so eine 3.5 bekommen.“ Er berichtet auch von druckerzeugenden Aussagen: „Also ich finde, es ist weniger stressig geworden, weil in der Primar haben sie die ganze Zeit gesagt, dass man keine Lehrstelle finden kann, wenn man nicht gut ist.“

Auch SC erwähnt sowohl die Angst vor der Zukunft und jene vor der Reaktion ihrer Eltern auf schlechte Noten: „...es ist einfach so eine Angst, wo ich denke, dass ich es nicht schaffe.“ und: „... weil sie dachten, dass ich mir nicht Mühe gebe und so, aber das stimmt ja nicht.“

Allgemein gestresst beim Lernen ist auch SD: „Das Lernen, das stresst mich. Ja.“ Er berichtet eindrücklich, was vor seinem Wechsel in die Sek B passierte, als seitens der Familie noch der Wunsch bestand, in der Sek A zu bleiben: „Sie haben (...) mir einfach gesagt. Lernen, lernen. Lernen. Lernen. Lernen. Aber ich habe sogar gelernt. Aber wenn ich gelernt habe, dann haben sie gesagt Lern weiter, lernen Weiter. Bis du Kopfschmerzen hast!“

SE hat zu Noten ein gemischtes Verhältnis. Wenn sie gleichzeitig für Tests lernen und Hausaufgaben machen muss, fühlt sie sich gestresst: „Wenn ich Tests habe oder Hausaufgaben gleichzeitig denke ich, wie lerne ich jetzt für den Test. Und ich mache Hausaufgaben.“ Über Noten sagt sie: „Manchmal motivieren sie mich, manchmal bin ich unter Druck.“

Auch SF erkennt den Ernst der Lage, besonders, seit sie in der 2. Sek ist: „Also im Primar sollte man es geniessen und jetzt in Sekundar muss man sich deutlich mehr anstrengen, weil es geht schon mit der Berufswahl aus und Zukunft und es geht sehr schnell.“

Aus den Schilderungen wird ersichtlich, dass Leistungsdruck für alle Jugendlichen ein wiederkehrendes Thema darstellt. Studien wie die HBSC-Erhebung aus dem Jahr 2022 (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025) und die Untersuchung von Becker & Börnert-Ringleb (2024) belegen, dass insbesondere Prüfungen, Hausaufgaben und Notenvergleiche Stress und Leistungsangst auslösen (vgl. Kapitel 3.3). Auch Neuenschwander (2012) weist darauf hin, dass während des Übertrittsverfahrens die Vielzahl an Prüfungen und Gesprächen den Leistungsdruck erhöht und

damit emotionale Anspannung bei Kindern verstärkt. Die Interviews zeigen, dass der wahrgenommene Druck auch von familiären Erwartungen ausgeht (SC, SD). Während Becker & Börnert-Ringleb (2024) sowie Pro Juventute (Musliu et al., 2024) hohe Stress- und Angstniveaus konstatieren, zeigen die Jugendlichen eine relativ hohe Bewältigungskompetenz. Sie finden individuelle Strategien, um mit dem Stress umzugehen. Dieses Muster weist auf vorhandene persönliche und soziale Ressourcen hin, die dazu beitragen, den Leistungsdruck zu regulieren und langfristig zu bewältigen.

Während die Literatur Leistungsangst vor allem in Zusammenhang mit Prüfungs- und Beurteilungssituationen beschreibt (Schneider & Preckel, 2017, S. 265-281), richten sich die Sorgen einiger Jugendlichen weniger auf einzelne Prüfungen als vielmehr auf die Zukunft, etwa die Angst: „... dass man keine Lehrstelle finden kann, wenn man nicht gut ist.“

Unterkategorie: Psychische und emotionale Belastungen

Hier beschreiben die Jugendlichen belastende Gefühle und Gedanken. Während in der Unterkategorie «Leistungsdruck und Notenstress» der äussere Druck durch schulische Anforderungen, Prüfungen, Hausaufgaben oder die Erwartungen von Lehrpersonen und Eltern im Vordergrund steht, richtet sich der Fokus hier stärker auf die innere Gefühlslage der Jugendlichen. Die Jugendlichen beschreiben Gefühle von Traurigkeit, Angst, Selbstzweifeln oder Überforderung, die über den schulischen Kontext hinausgehen und das allgemeine psychische Wohlbefinden beeinflussen.

Diese Befunde decken sich mit der Forschung, die zeigt, dass sich viele Jugendliche emotional belastet fühlen und mit schulbezogenen Stressreaktionen kämpfen. Die **HBSC-Studie (2022)** und die **Stadt-Zürich-Befragung (2023)** verweisen auf eine deutliche **Zunahme negativer Gefühlslagen**, insbesondere bei Mädchen, die häufiger über Traurigkeit, Selbstzweifel und innere Anspannung berichten (vgl. Kapitel 3.4). Auch die **Pro Juventute Jugendstudie (2024)** bestätigt, dass schulischer Stress mit Symptomen wie Nervosität, Schlafproblemen und Gereiztheit einhergeht (vgl. Kapitel 3.4).

So schildern einige Traurigkeit, wenn trotz grosser Anstrengung nur mittelmässige Ergebnisse erreicht werden: SC: „Die Noten sind richtig traurig für mich, weil ich mir so viel Mühe gebe, trotzdem bekomme ich schlechte Noten“; SF: „Ähm, traurig. Weil, nur weil es eine Note ist, heißt es nicht, dass ich so schlecht bin in diesem Fach.“ SA: „...diese schlechten Noten haben mich dann halt auch recht belastet.“

Auch von einem geringen Selbstwert und Selbstzweifeln berichtet SC: „Dass ich nicht gut bin. (...) Egal wie viel ich mir Mühe gebe, ich mache es trotzdem falsch“. Zudem schildert SC in einem eher verzweifelten Ton ihre Unsicherheit, wie sie überhaupt lernen soll: „Ich habe oft meiner Familie gesagt, dass ich es besser machen möchte. Dass ich alles besser machen würde, aber ich weiß nicht wie. Und sogar meine Lehrperson weiß es (...) so für Mathe lernen, Englisch oder RZG kann ich nicht lernen, denn ich weiß nicht wie.“ Solche Aussagen spiegeln laut Schneider & Preckel (2017) typische Formen von Leistungsangst und Selbstzweifeln wider, die durch wiederholtes Misserfolgserleben und ein geringes Gefühl von Kontrolle verstärkt werden.

Die Aussage von SD verdeutlicht, wie schulische Anforderungen in Überforderungen übergehen, die sich in emotionalem Stress und körperlichen Symptomen äussern: „Sie haben mir einfach gesagt: Lernen, lernen (...) bis du Kopfschmerzen hast!“ Ähnliche psychosomatische Beschwerden werden

auch in der Pro Juventute Jugendstudie (2024) beschrieben, die einen Anstieg von körperlichen Stresssymptomen bei Jugendlichen feststellt (vgl. Kapitel 3.4).

Angstgefühle zeigen sich in verschiedenen Formen. SC beschreibt soziale Angst und Rückzug: „Ich wollte dann nicht kommen, weil ich Angst hatte (...) sie haben mich jedes Mal in der Pause angesprochen.“ Auch SF berichtet von Schulunlust: „Ich habe mich in der ersten Sekundarstufe immer beschwert, dass ich nicht in die Schule gehen möchte.“ SE erlebte Ähnliches bereits in der Primarschule: „Mit einigen Leuten habe ich mich nicht gut verstanden. (...) Ich wollte deswegen nicht in die Schule kommen.“

Während die Mädchen häufiger von sozialen Spannungen und emotionaler Belastung sprechen, thematisieren die Jungen (SB, SD) solche Gefühle kaum und verweisen eher auf das allgemeine Klassenklima. Damit bestätigen sich die Befunde aus der **HBSC-Studie (2022)**, wonach Mädchen insgesamt eine **höhere emotionale Belastung** aufweisen und Stress stärker internalisieren als Jungen.

Unter die psychischen Belastungen und Ängste fällt auch die nächste Unterkategorie:

Zukunftsängste und Berufswahl

SC äussert die Angst, es nicht zu schaffen: „Ja, eine gute Zukunft mit Arbeit, mit guten Noten und so.“, keine Lehrstelle zu erhalten: „Ich habe Erwartung, dass ich keine Lehre bekomme, weil...“ relativiert diese jedoch wieder: „...Ja aber ich habe einen Bruder, der mir helfen kann, weil, er Sek A-Schüler war.“ Auch SE fragt sich: „Was, wenn ich jetzt keinen Job oder Lehrstelle kriege?“

SF beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit ihrer Zukunft. Eigentlich würde sie gerne Schauspielerin werden, doch ihr Vater sieht das anders: „Also, mein Vater möchte, dass ich ins Spital arbeite. Zurzeit wollte ich das nicht, aber nachher habe ich mir so Gedanken gemacht. Wenn das jetzt nichts mit meinem Traumberuf wird, dann würde ich schon noch OPs-Schwester werden.“

Genannt wurde auch, dass man mit der Sek B weniger Möglichkeiten hat. So berichtet SF: „...zum Beispiel jetzt Tierärztin. Muss man jetzt zum Beispiel Sek A sein und nicht Sek B und ich glaube, um das zu studieren oder eine Lehrstelle zu haben dort.“ SC hat ebenfalls Bedenken mit der Sek B in Zukunft weniger Chancen zu haben: „Und wenn sie wissen, dass ich Sek A Schülerin bin, werden sie denken, dass ich gut bin und dann werden sie mir direkt eine Arbeit geben, aber bei Sek B nicht.“

Gemäss der Pro Juventute Jugendstudie (Musliu et al., 2024) nehmen Zukunftsängste und Versagensängste zu, besonders im Hinblick auf Bildungs- und Berufslaufbahnen. Diese stehen an vierter Stelle der am häufigsten genannten Stressoren und gehören damit zu den zentralen Belastungsfaktoren im Alltag von Jugendlichen. Auch die Gesundheitsbefragung der Stadt Zürich (2023) zeigt, dass besonders Mädchen weniger zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Passend zur Berufswahl aber eher auf der Ressourcenseite sind folgende Aussagen von Jugendlichen.

SD weiss von Verwandten: „Also, ich habe viele Cousins, die Elektroinstallateur machen. Und die sagen, dort verdient man gut und. (...) Für das braucht man ein gutes Zeugnis. Es ist eigentlich nicht so ein schlechter Job.“ SE erzählt ebenfalls von Familienangehörigen: „Sie sagen immer, ich war auch schlimm in der Schule. Aber ich habe es jetzt geschafft.“, „Sie haben auch Fächer nicht verstanden, wie ich. Bei mir ist es jetzt Mathe, bei meinem Onkel weiß ich nicht mehr, was es war.“

Unterkategorie: Wahrgenommene schulische Schwächen/Schwierigkeiten und Stärken

In dieser Unterkategorie benennen die Jugendlichen konkrete schulische Schwierigkeiten und Schwächen, zugleich aber auch individuelle Stärken in einzelnen Fächern oder bei spezifischen Lernanforderungen. Damit zeigt sich ein Spannungsfeld, das zwischen Belastung und Ressource verläuft: von der Wahrnehmung eigener Schwächen hin zur Betonung vorhandener Stärken: Jugendliche berichten oft im gleichen Atemzug von Schwächen und Stärken.

Diese Ambivalenz spiegelt das im Kapitel 3.7. beschriebene Verständnis des Selbstkonzepts wider. Dass Jugendliche Schwächen und Stärken parallel und fachbezogen beschreiben, entspricht dem Verständnis des schulischen Selbstkonzepts: Es ist Teil des allgemeinen Selbstkonzepts, entsteht durch Leistungsrückmeldungen und soziale Vergleiche und differenziert sich nach Fächern (Marsh & Hau, 2003). Mit zunehmendem Alter stützen Jugendliche ihre Selbsteinschätzung stärker auf äussere Rückmeldungen (z.B. Noten, Lehrpersonen) und soziale Vergleiche. Das zeigt sich bei SE, die ihr Können fachspezifisch einordnet: „Sonst bin ich gut in Englisch. Französisch ist(...) geht so, bin ich eher gut bei Projekten.“, auch SA sagt, dass sie in einzelnen Bereichen unterschiedliche Leistungen zeigt: „Also Mathematik finde ich schade, dass nicht Geometrie und Algebra getrennt ist wegen den Niveaus. Weil in Geometrie bin ich halt recht gut und da ist mir manchmal auch ein bisschen langweilig. Und jetzt nicht überall, aber manchmal war es halt schon langweilig in der ersten Sek.“ Gleichzeitig verweist sie auf belastende Erfahrungen in der Primarschule: „Und das war dann immer schwierig, weil er hat (...) so spezielle Rechnungswege und so gehabt und das hat mich dann auch gestresst.“

Das Selbstkonzept kann als Ressource und als Belastungsfaktor wirken. Wird das eigene Können als unzureichend wahrgenommen, kann dies zu Selbstzweifeln und sinkendem Selbstwert führen; wahrgenommene Stärken hingegen stabilisieren die Selbstwirksamkeit und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Erzinger et al., 2023, S. 37-41, 101-105).

Wie bereits erwähnt, äusserten alle Mädchen Mühe in Mathe. SE beschreibt: „Ja. Ich habe auch Schwierigkeiten in Mathe. Manchmal verstehe ich das Thema gar nicht, aber manchmal verstehe ich es supergut.“ Darüber hinaus benennt SC weitere Fächer, die sie als schwierig empfindet: „Mathematik und so Geschichte, wo ich gut zuhören muss oder Englisch, Französisch oder so.“ Und sie ergänzt: „Also für mich ist es manchmal schwierig zu verstehen, (...) was in den Themen kommt (...) aber mit der Hilfe kann ich schon glaube weiterkommen.“

Auch die beiden Jungen unterscheiden in ihren Fächern. SB hebt hervor, dass er besonders Französisch schwierig findet: „In Französisch finde ich es halt stressig. Immer, weil ich verstehe die Hälfte nicht.“ und „Nein, nur Französisch ist schwierig. Sonst ist alles gut.“ Der andere Junge, SD, der aus der Sek A abgestuft wurde, schildert seine Schwierigkeiten so: „Anfang zweites Semester wurde es schwieriger. Auch in Geschichte, in Französisch, in der Mathematik habe ich noch gut mithalten, aber in Französisch und in der Geschichte war ich eher schlechter.“

Damit wird deutlich, dass die Jugendlichen ihre schulischen Erfahrungen nicht eindimensional beschreiben, sondern zwischen unterschiedlichen Fächern und Anforderungen differenzieren. Schwächen und Stärken stehen dabei oft nebeneinander und werden bewusst kontrastiert.

Abschliessend noch einige Aussagen von Jugendlichen, in denen sie von ihren Stärken erzählen:

SB: „Also im zweiten Semester hatte ich zwei Sechser im Zeugnis. Im Kochen und im M&I.“

SD: „Hobbys Fußball. Ich finde, ich bin gut darin und oder in Rennen. Ich bin auch schnell.“

SF: „Musik und Englisch.“

SF: „Anderen Leuten helfen, zum Beispiel bei Problemen. Ich bin sehr kommunikativ und habe jetzt neulich meine Kollegin geholfen beim Trauern.“

5.1.4 Hauptkategorie 4: Ressourcen und Unterstützung

Die beschriebenen Unterschiede in den wahrgenommenen Schwächen und Stärken leiten direkt über zur Frage, inwiefern die Anforderungen und das Niveau der Sek B als passend erlebt werden und welche Ressourcen und Unterstützungen den Jugendlichen dabei zur Verfügung stehen.

Unterkategorie: Passung der Anforderungen und des Niveaus

In dieser Unterkategorie wird dargestellt, wie die Jugendlichen die Anforderungen und das schulische Niveau der Sek B erleben und inwieweit sie diese als passend, entlastend oder auch herausfordernd empfinden.

Fast alle Jugendlichen äussern klar, dass sie nicht das Ziel haben, in die Sek A zu wechseln. SB erklärt: „Nein, einfach nur, dass ich in den drei Jahren durchkomme. Das ist mein Ziel. Und dann eine Lehre finde.“ Er betont, dass er lieber erfolgreich durch die Sek B gehen möchte: „Ja, besser als in der Sek A überfordert zu sein. Und dann werde ich wieder abgestuft.“ Auch SC sieht für sich keinen Sinn in einem Wechsel: „Nein, eher nicht, weil ich denke, ich bin nicht gut genug, um in die Sek A zu kommen. Ich glaube, es ist zu schwierig für mich, weil ich Schwierigkeiten mit Mathe und Deutsch hatte. Und so würde ich halt lieber in die Sek B kommen, weil die Sek A ist ein bisschen schwieriger und schneller als die Sek B.“ Ebenso macht SD deutlich: „Nein. Hier in der Sek B ist alles einfacher.“

Die wahrgenommene Passung der Anforderung deckt sich mit dem Phänomen des Fischteicheneffekts (Marsh & Hau, 2003). Dieser besagt, dass sich das Fähigkeitsselbstkonzept (Lohaus et al., 2024) am Leistungsumfeld orientiert; in einer weniger leistungsstarken Bezugsgruppe fühlen sich Lernende oft kompetenter («grosser Fisch im kleinen Teich»). Umgekehrt kann ein leistungsstarkes Umfeld das Selbstbild schwächen. Diese Logik erklärt, warum mehrere Jugendliche den **Verbleib in der Sek B** als sinnvoll und stressärmer sehen („nicht überfordert sein“, „hier ist es einfacher“).

Eine Ausnahme bildet SE. Sie empfindet die aktuelle Zuteilung zwar als passend: „Ich glaube, es passt.“, antwortet auf die Frage, ob die Sek A ein mögliches Ziel wäre, jedoch bejahend und fügt an, dass sie sich dafür anstrengen möchte.

Die befragten Jugendlichen werden auch von ihren Eltern nicht dazu aufgefordert, sich explizit für einen Wechsel in die Sek A anzustrengen, so wie dies laut SB bei Eltern von Klassenkamerad*innen der Fall ist. Damit rückt die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds in den Blick, die für den Umgang mit dem Selektionsentscheid und die schulische Entwicklung der Jugendlichen von zentraler Bedeutung ist. Dies wird in der folgenden Unterkategorie aufgegriffen.

Unterkategorie: Unterstützung durch das soziale Umfeld

Die Interviews zeigen, dass die Familie und das soziale Umfeld für die Jugendlichen eine zentrale Ressource darstellen. Viele erleben die Haltung ihrer Eltern als unterstützend und entlastend. SA betont: „Also, meine Eltern finden das okay. Sie unterstützen mich auch eher. Da habe ich echt Glück, dass ich nicht Angst haben muss, diese Note zu zeigen.“ Auch beim Umgang mit schulischen Belastungen suchen die Jugendlichen das Gespräch im nahen Umfeld: „Darüber zu sprechen. (...)“

Mit meinen Eltern. Freundinnen. Einfach immer unterschiedlich. (...) Weil dann hat man einfach alles mal ausgesprochen.“ (SA).

Andere Jugendliche schildern, dass Eltern zwar Erwartungen äussern, diese aber nicht als überfordernd erlebt werden. SB erklärt: „Wenn es eine schlechte [Note] ist, dann finden sie, ich sollte einfach beim nächsten Mal einfach mehr lernen.“ Ähnlich beschreibt SD die Einstellung seiner Eltern: „Meine Eltern finden es besser, weil ich weniger Stress habe. Oder meine Noten sind besser und sie hoffen, dass ich eine gute Lehrstelle finde.“

Neben den Eltern werden auch Geschwister und Verwandte als wichtige Stützen genannt. SC hebt hervor: „Ja, aber ich habe einen Bruder, der mir helfen kann, weil er Sek A-Schüler war...“ und SF betont die Rolle ihrer Grossmutter: „Wenn ich Fragen habe, dann stelle ich sie meiner Oma, weil sie erklärt langsam und deutlich.“ Auch ihr Onkel wird als Bezugsperson genannt: „Äh... Ah, mein Onkel. Also, ich kann offen mit ihm sprechen.“

Die Interviews zeigen zudem, dass sich Jugendliche durch ähnliche Erfahrungen in der Familie verstanden fühlen. SE schildert: „Also eigentlich sie verstehen mich, weil meine Mutter war auch in der Sek B. Sie sagt: mach einfach weiter mit deinen Noten.“ und ergänzt: „Meine Eltern sagen, auch wenn du es nicht in die Sek A schaffst, sind wir trotzdem stolz auf dich.“

Lehrpersonen spielen für viele Jugendliche eine wichtige Rolle im Erleben von Unterstützung. SA freut sich, dass ihre LRS offen thematisiert wird und sie bei Bedarf Hilfe erhält. SC hebt besonders das Engagement der Lehrpersonen hervor, sowie die Unterstützung durch die Schulsozialarbeiterin (SSA), die regelmässig das Gespräch mit ihr suchte: „Dass ich Lehrpersonen habe, die da sind für mich (...) sie hat versucht, mit mir zu reden (...) fast jede Woche ...“ Auch SE beschreibt Vertrauen: „Wenn ich ein Problem habe, würde ich es entweder meiner Lehrperson sagen, oder wenn es ausserhalb der Schule ist, einfach meiner Mutter oder Vater.“

SF und SD betonen den Unterschied zur Primarschule: „Jetzt meine Sekundarschule-Lehrer sind besser als meine Primarschulelehrer. (...) Mein Lehrer jetzt kann besser erklären...“ (SF) und „Hier ist es nicht so wie im alten Schulhaus. Ich finde, hier sind die Lehrer nett, gut. Es macht mir manchmal auch Spaß am Lernen mit Lehrern.“ (SD).

Insgesamt erleben die Jugendlichen ihre Lehrpersonen als zugänglich, unterstützend und klar stärker entlastend als in der Primarschule.

Hier wird deutlich, dass das familiäre und soziale Umfeld den Jugendlichen Sicherheit gibt und sie in schulischen wie persönlichen Herausforderungen entlastet. Die Unterstützung erfolgt sowohl durch konkrete Hilfeleistungen beim Lernen als auch durch emotionale Rückmeldungen, die Selbstvertrauen und Akzeptanz stärken. Hier setzt die Familienstresstheorie (Retzlaff & Schippe, 2010) an, wonach Familien versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Fähigkeiten, Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrechtzuerhalten, um Anforderungen zu begegnen. Dieser Theorie nach leben die Jugendlichen in Familiensystemen mit Bewältigungsstrategien, die Belastungen abfedern. Dazu zählen vor allem die **kognitive Neubewertung** (Reframing) der Situation, etwa die Sek-B-Einteilung als passend zu sehen, **Anpassungsleistungen** im Alltag (neue Regeln/Rollen, realistischere Erwartungen, Entlastung bei Hausaufgaben), die **Nutzung verfügbarer Ressourcen** (Zeit der Eltern, Hilfe von Geschwistern/Verwandten, Lernunterstützung durch Lehrpersonen oder SSA) sowie das **Verknüpfen externer Ressourcen** (Peers, Nachhilfe, schulische Angebote). Durch diese **Veränderung der Sichtweise** und die **Reorganisation von Ressourcen** wird das

Familiensystem stabilisiert, der Druck auf die Jugendlichen reduziert und ihre **Selbstwirksamkeit** im Umgang mit den Anforderungen gestärkt (vgl. Kapitel. 3.1.2).

Unterkategorie: Persönliche Bewältigungsstrategien und Ziele

Die aufgezeigten Unterstützungsquellen im familiären, schulischen und freundschaftlichen Umfeld machen deutlich, dass Jugendliche in ihrem Alltag auf verschiedene Ressourcen zurückgreifen können. Ergänzend dazu stellt sich die Frage, welche persönlichen Bewältigungsstrategien und individuellen Ziele sie selbst entwickeln, um mit den Anforderungen der Schule und dem Selektionsentscheid umzugehen.

Die Interviews zeigen, dass Jugendliche unterschiedliche Strategien entwickeln. SA erlebt Selbstwirksamkeit und beweist aktives und prosoziales Coping (Hobfoll & Buchwald, 2004) mit einer aktiven Herangehensweise und indem sie sich soziale Unterstützung holt: „Man kann nicht alles richtig machen, ist mir auch klar. Aber ich probiere mir auch wirklich Mühe zu geben.“ und betont, dass sie sich Unterstützung holt, wenn sie diese braucht: „Ja, indem ich immer zuhöre und einfach mal ausprobieren. Und wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich sie mir halt auch.“ Auch ihr Appell an Mitschüler*innen zeigt diesen lösungsorientierten Ansatz: „Ich kann das jetzt auch nicht immer direkt, aber dann frag doch richtig nach, anstatt zu sagen „Sie, ich habe nicht verstanden.““

Andere Jugendliche beschreiben eher eine akzeptierende Haltung gegenüber Misserfolgen. So sagt SB: „Nein. Also, wenn ich schlechte Noten habe, dann nehme ich es einfach so, so wie es ist. Kann ja nichts mehr ändern.“ und ergänzt: „Ja. Dann denke ich auch okay, ist halt etwas blöd, aber ich nehme es so.“ Sein Ziel ist es klar zu definieren: „Nein, einfach nur, dass ich in den drei Jahren durchkomme. Das ist mein Ziel. Und dann eine Lehre machen.“

Auch SC zeigt Strategien zur Leistungssteigerung: „Mit viel mehr lernen. Viel mehr mitmachen. Mehr Motivation haben und so.“ Neben schulischen Zielen verfolgt sie auch persönliche Zukunftspläne: „Dass ich eine Lehrstelle finde, dass ich genug Geld bekomme, um meiner Mutter zu geben. Für alles, was sie mir gegeben hat. (...) Und ja, einfach nur Geld. Und ja, einfach genug Geld haben. Und gute Noten habe.“

SD beschreibt Motivation durch positive Ergebnisse: „Hm, nein. Also wenn ich eine gute Note schreibe, dann motiviert es mich, mehrere gute Noten zu schreiben.“ Sein Ziel formuliert er so: „Nein. Mein Ziel ist eigentlich nur über fünf bis sechser im Zeugnis zu haben.“ Zudem betont er persönliche Stärken im Freizeitbereich: „Hobbys Fußball. Ich finde, ich bin gut darin und oder in Rennen. Ich bin auch schnell.“

SE zeigt sich ehrgeizig, trotz Schwächen: „Also ich möchte schon. Ich habe nur in Mathe Schwäche.“ und „Einfach Mühe geben. Dass du besser wirst mit deinen Noten. (...) Und in der zweiten und dritten gehen wir schnuppern. Dass du mindestens drei Lehrstelle hast.“ Sie denkt auch an einen möglichen Aufstieg: „Also, ich strenge mich einfach an, dass ich vielleicht aufgestuft werden kann.“

Auch SF hebt Anstrengung und verändertes Lernverhalten hervor: „Nein. Also, wenn ich jetzt eine schlechte Note habe, ich weiß einfach, dass ich nicht genug gelernt habe, für dieses Fach.“ und „Deshalb habe ich mich angestrengt. Mehr zugehört. Im Unterricht. Ja. Und Sonst das einfach gelernt, Stück für Stück anstatt alles auf einmal.“ Sie nennt neben schulischen auch persönliche Stärken: „Musik und Englisch.“ sowie soziale Kompetenzen: „Anderen Leuten helfen,

zum Beispiel bei Problemen. Ich bin sehr kommunikativ und habe jetzt neulich meine Kollegin geholfen beim Trauern.“

Insgesamt wird deutlich, dass die Jugendlichen sehr unterschiedliche Wege wählen: von aktivem Lernen und Nachfragen über Akzeptanz von Fehlern bis hin zu klar formulierten Zukunftszielen. Neben schulischen Strategien spielt auch die Betonung eigener Stärken und sozialer Fähigkeiten eine wichtige Rolle in ihrem individuellen Umgang mit Anforderungen. Im Sinne der **Ressourcenerhaltungstheorie** bedeutet dieses Vorgehen, **in Ressourcen zu investieren** (z.B. Zeit, Wissen, soziale Unterstützung), um **Ressourcenpools** aufzubauen und künftigen Belastungen vorzubeugen. Soziale Beziehungen wirken dabei als **Bedingungsressourcen**, die Zugang zu weiteren Hilfen eröffnen (Hobfoll & Buchwald, 2004).

Zugleich deuten ihre Formulierungen auf eine günstige Attributionslage hin: Sie erklären Lernerfolg und -misserfolg vor allem mit **eigener Anstrengung** und **gewählten Strategien**. Genau solche **internalen, kontrollierbaren Zuschreibungen** stärken laut Neuenschwander und Rust (2024) Motivation, Selbstwert und Leistungsentwicklung; würden Erfolge dagegen eher auf **Zufall** oder **Aufgabenschwierigkeit** zurückgeführt, würde dies das **Selbstwirksamkeitserleben** schwächen. Dem liegt die **Attributionstheorie** nach Weiner (2010) zugrunde, wonach die Wirkung von Zuschreibungen davon abhängt, ob die Ursache bei der Person oder ausserhalb liegt, dauerhaft oder veränderbar ist und als beeinflussbar oder nicht beeinflussbar verstanden wird.

5.1.5 Hauptkategorie 5: Reflexion über das Schulsystem und Verbesserungsvorschläge

In den Interviews äussern die Jugendlichen nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern reflektieren auch das Schulsystem und seine Strukturen. Ihre Aussagen zeigen sowohl Zustimmung als auch Kritik an bestehenden Praktiken. Dabei richten sie den Blick auf drei Schwerpunkte, die nachfolgende Unterkategorien abbilden:

Sicht auf das Selektionssystem: Wie nehmen die Jugendlichen die Einteilung in Niveaus wahr und wie beurteilen sie deren Sinnhaftigkeit?

Die Jugendlichen haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Einteilung in Sek A und B. Während einige den Nutzen hervorheben, betonen andere die negativen Seiten. Eine passende Einteilung kann entlasten, zugleich erzeugen Labels (Sek A, Sek B) soziale Zuschreibungen, die negativ erlebt werden.

SA: „Also die Niveaus und auch Sek A und Sek B kann ich schon verstehen, weil dann wird da auch extra das ja für dich angepasst. Das hat ja eigentlich etwas Gutes, aber wir als Jugendliche verstehen das jetzt nicht immer gut so, du bist Sek A und du bist Sek B. Das ist manchmal auch irgendwie so was Negatives, obwohl es ja eigentlich nur darum geht wegen der Unterstützung und so.“

SB: „Ich finde es eigentlich schon recht gut [die Niveaueinteilung], weil es wäre nicht so gut, wenn ein richtig guter mit einem nicht so guten zusammen in der Klasse ist.“

SE: „Ich finde es ist gut. Damit man weiß, welche Schüler sind Sek B und welche Schüler sind Sek A. Dann hat man so einen Ausblick, oder?“

SF hingegen kritisiert die Begrenzungen: „Ich finde es etwas unfair, dass sie jetzt Sek A und Sek B haben. Weil es gibt noch Begrenzungen, was man jetzt als Beruf machen möchte, zum Beispiel jetzt Tierärztin. Muss man jetzt zum Beispiel Sek A sein und nicht Sek B...“ Ihre Aussage kann mit den im

Kapitel 3.8 beschriebenen Folgen von Selektionsentscheiden verknüpft werden. Diese stellen nicht nur leistungsbezogene Zuordnungen her, sondern sind auch Weichenstellungen für spätere Berufslaufbahnen. Denn trotz formaler Durchlässigkeit entstehen zusätzliche Hürden: In der Schweiz **verbleiben rund 90 % der Jugendlichen im einmal zugewiesenen Niveau**; Wechsel und nachträgliche Korrekturen (z.B. Passerelle als Zugang zu einem Hochschulstudium) betreffen nur **wenige Prozent**. Maag Merki (2022) spricht von einem **«Modell der schönen Theorie»** (SKBF, 2023; Eberle, 2022). Dies hat Auswirkungen auf Bildungsbiografien und berufliche Möglichkeiten und verstärken damit soziale Ungleichheiten.

Kritik an Noten und Beurteilung: Welche Vor- und Nachteile sehen sie in der aktuellen Notengebung und welche Belastungen entstehen daraus?

Auch das Thema Noten wird von den Jugendlichen kontrovers bewertet.

SA sieht die Vergleichbarkeit kritisch: „Also ich finde die Noten manchmal schwierig. Natürlich, es muss ein bisschen sein, aber Noten ist immer so, da wird immer verglichen und das finde ich schade.“ Ihre Kritik entspricht der in Kapitel 3.5 diskutierten Problematik, dass Ziffernoten soziale Rangordnungen erzeugen, Lernprozesse verkürzen und damit Vergleichsdruck steigern (Wampfler, 2022). SA trifft damit auch den Kern der Empfehlung, dass die **Sozialnorm**, der Vergleich mit anderen, möglichst vermieden werden soll. Beurteilt werden soll nach **Sachnorm**, also danach, wie gut die vorgegebenen **Kompetenzerwartungen** erreicht sind, unabhängig von der Leistungszusammensetzung der Klasse (Bildungsdirektion Zürich, 2021, S. 6).

Sie schlägt alternative Rückmeldungen vor: „Das könnte man eher so irgendwie anstatt Noten einfach so irgendwie irgendein Text bekommen. So, das hast du gut gemacht, in dem könntest du dich noch verbessern.“ Damit spricht sie die kriteriale, formative Rückmeldung an: **individuelle Textfeedbacks**, die die Leistung an **klaren Kompetenzerwartungen (Sachnorm)** spiegeln, **Stärken benennen** und **konkrete nächste Schritte (Feedforward)** aufzeigen (Hattie, 2009; Oelkers, 2012; Bildungsdirektion Zürich, 2021; Wampfler, 2022).

SC beschreibt die Belastung durch Noten deutlich: „Für mich? Die Noten sind richtig traurig für mich, weil...also ich gebe mir so viel Mühe, trotzdem bekomme ich schlechte Noten...“

SF antwortet auf die Frage, ob Noten zeigen, was sie wirklich kann: „Nein. Also, ich denke, ich kann viel mehr, als ich in ein Blatt Papier schreiben kann.“ Damit zeigt sie eine **Diskrepanz** zwischen tatsächlichen Fähigkeiten und ausgewiesener Note, wie es auch Kronig (2007) beschreibt und bringt damit eine Problematik von Schulnoten auf den Punkt: Noten ohne Bezugsnorm sind subjektiv, beliebig und wenig aussagekräftig. Sie bilden den tatsächlichen Leistungsumfang nur unvollständig ab.

Demgegenüber äussert SB eine positive Haltung: „Ich bin froh um Noten.“ und „Am liebsten hätte ich das jeden Monat, um zu sehen, wo ich stehe.“ Damit meint er einen Überblick über seine Noten und spricht damit deren legitime Orientierungsfunktion an. Noten können laut Andreotti (2024) Schüler*innen motivieren, fordern und zu guten Leistungen anspornen. Auch Oelkers (2012) argumentiert: «Die Ziffernote ist einfach, verständlich und breit akzeptiert».

Die unterschiedliche Haltung der Jugendlichen gegenüber Schulnoten widerspiegelt den in der Theorie beschriebenen Doppelcharakter von Noten: Sie bieten zwar eine legitime Orientierungsfunktion, erzeugen aber zugleich Vergleichsdruck, bilden Leistungen nur ausschnittsweise ab und bedürfen daher der kriterialen, formativen Ergänzung.

Wünsche und Vorschläge für Veränderungen: Welche konkreten Ideen äussern sie, um Schule gerechter, motivierender oder verständlicher zu gestalten?

Schliesslich bringen die Jugendlichen eigene Ideen zur Verbesserung des Schulsystems ein.

SF denkt über eine grundlegende Veränderung nach: „Am besten wäre es einfach normale Stufen halt. Wenn jetzt ein paar Kinder in eine Klasse besser sind als die andere, können sie diese Stoff machen wie meine alte Klasse. (...) Weil wir hatten früher nicht solche Einteilungen.“ Damit schlägt SF ein Schulsystem ohne Selektion vor und knüpft direkt an den gesellschaftlich-politischen Diskurs (vgl. Kapitel 2.5) an: Dort werden Modelle eines längeren gemeinsamen Lernens bzw. einer geringeren Selektion als Gegenentwurf zur heutigen Niveaudifferenzierung diskutiert. Die Oberstufe soll, so wie die Primarstufe, ohne Leistungsniveaus geführt werden (VSoS, 2025). Dem häufigen Einwand, dass leistungsstärkere Kinder im Nachteil seien, begegnet sie mit der Idee, diese könnten dann an anspruchsvollerem Schulstoff arbeiten.

SB würde „Französisch entfernen oder reduzieren. Und dafür mehr Englisch, weil Englisch wird mehr auf der Welt gesprochen.“

Auch SA nimmt in ihren Aussagen einerseits persönliche Anliegen auf: „Also manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Nachteilsausgleich wünschen, weil ich den nicht immer bekomme.“ Zudem greift sie die Thematik des Labelings und des schlechten Images der Sek B auf: „... und wenn Sek B nicht so schlecht geredet wird?“ und verweist damit auf stigmatisierende Zuschreibungen. Zusammengefasst wünscht sie sich mehr Verlässlichkeit und Akzeptanz auf sowohl im persönlichen Umgang als auch auf systemischer Ebene.

Fazit: Insgesamt bestätigen die Interviews zentrale Punkte der Literatur, zugleich zeigt sich eine **deutliche Abweichung:** Viele Jugendliche befürworten die Niveaueinteilung, weil sie befürchten, «Schwächere» würden «Stärkere» bremsen. Demgegenüber argumentiert die Forschung bzw. das Argumentarium für eine Schule ohne Selektion (Stalder et al., 2024), dass leistungsheterogene Klassen starken Lernenden nicht systematisch schaden, schwächeren jedoch **klar nützen** und Stigmatisierung sowie Segregation reduzieren.

Die Interviews spiegeln damit auch das Spannungsfeld zwischen erlebter Fairness und dem **meritokratischen** Anspruch des Systems: Während Leistung als zentrales Kriterium wahrgenommen wird, zeigen Forschung und Systemdaten (SKBF, 2023; vsa, 2024) wiederholt Grenzen der Leistungsdiagnostik und **Herkunftseffekte** am Übertritt (Kronig, 2007; Stalder et al., 2024).

Diese Spannung zwischen subjektivem Erleben und den Argumenten aus Forschung und Politik leitet zur anschliessenden Beantwortung der Forschungsfragen und zur Diskussion der praktischen Konsequenzen über.

5.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die Forschungsfragen nochmals aufgegriffen und direkt und pointiert, gestützt auf die Ergebnisse, beantwortet:

Wie erleben Jugendliche den Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe und den Selektionsentscheid?

Der Übertritt wird zunächst als aufregend, teils verunsichernd und sozial herausfordernd erlebt, entwickelt sich aber für alle Befragten zu einem Neuanfang, der mit mehr Wohlbefinden, interessanten neuen Fächern und häufig positiven Lehrerfahrungen verbunden ist. Viele akzeptieren den Selektionsentscheid pragmatisch und empfinden die Sek B als passend und entlastend. Ein Wechsel in die Sek A wird kaum angestrebt, weil die Vermeidung von Überforderung und die Aussicht auf eine gute Lehrstelle höher gewichtet werden.

Welche Belastungen gehen aus Sicht der Jugendlichen mit dem Selektionsentscheid einher?

Belastend sind vor allem soziale Abwertungen und stigmatisierende Labels rund um «Sek B», teils verstärkt durch kommunikative Situationen mit Erwachsenen. Das können ambivalente Botschaften zur Durchlässigkeit oder elterlicher Druck sein. Zusätzlich fordern der Klassenwechsel, neue Regeln und der Verlust alter Freundschaften; Unruhe im Unterricht wird vereinzelt als weiterer Stressor genannt.

Wie wirkt sich der Selektionsentscheid auf die psychische Gesundheit der Jugendlichen aus?

Zu Beginn erhöht der Entscheid zusammen mit dem Schulwechsel das Stresserleben (neue Klasse, Verlust von Routinen oder alten Freundschaften), doch mit wachsender Zugehörigkeit stabilisieren sich Befinden und Selbstwert deutlich. Viele erleben die Sek B als passende Anforderung; diese Passung wirkt entlastend, fördert Kompetenzgefühle und stützt das Fähigkeitsselfkonzept (u.a. im Sinne des Big-Fish-Little-Pond-Effekts). Einzelne negative Zuschreibungen können Stimmung und Selbstbild vorübergehend belasten, insgesamt wird der Übergang aber mehrheitlich gut bewältigt.

Was hat den Jugendlichen im Umgang mit dem Selektionsentscheid geholfen? Hat sie unterstützt?

Zentral sind tragfähige Beziehungen: unterstützende Eltern, Geschwister und Verwandte, freundschaftliche Peers sowie zugängliche Lehrpersonen und die Schulsozialarbeit. Wirksam sind auch eigene Strategien wie Nachfragen, Hilfe holen, regelmässiges Üben und realistische Ziele; wo die Passung des Niveaus erlebt wird, sinkt der Stress und die Lernmotivation steigt. Diese Muster entsprechen der COR-Logik: Ressourcen sichern und aufbauen (Beziehungen, Selbstwirksamkeit) puffert Belastungen.

5.3 Fazit und Relevanz für die heilpädagogische Praxis und Implikationen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das Erleben des Übergangs in die Sekundarstufe I und des Selektionsentscheid aus Sicht von Jugendlichen zu untersuchen, die Auswirkungen auf psychische Gesundheit, Selbstwert und Selbstkonzept herauszuarbeiten sowie Belastungen, Ressourcen und Implikationen für die heilpädagogische Praxis abzuleiten.

Im Folgenden werden die **Grenzen** dieser Arbeit, wichtige **Erkenntnisse für die heilpädagogische Arbeit** und ein **Ausblick** auf weitere Interessensgebiete aufgezeigt, die sich durch das Befassen mit dem Themenfeld ergeben haben.

Zunächst ist zu betonen, dass es sich um eine **qualitative Untersuchung** handelt. Die Ergebnisse sind nicht verallgemeinerbar und beziehen sich auf die befragten Jugendlichen im spezifischen Kontext. Datengrundlage sind Selbstauskünfte von Jugendlichen nach dem Übergang. Die in den Interviews befragten Ereignisse, das Selektionsgespräch und der Übertritt, liegen über ein Jahr zurück. Verzerrungen durch Erinnerung, soziale Erwünschtheit und aktuelle Gegebenheiten, wie z.B. die Klassensituation, sind möglich. Hier stösst die Arbeit an ihre Grenzen.

Zwar ist nicht die gesamte im Forschungsteil bearbeitete Literatur in die Ergebnisse eingeflossen; dennoch liefern die theoretischen Grundlagen wichtige Bausteine für das umfassende Verständnis **der Thematik rund um die schulische Selektion**. Die Befunde zeichnen zugleich ein konsistentes Bild mit hoher Praxisrelevanz – nicht nur für die schulische Heilpädagogik auf der Sekundarstufe I.

Das Bewusstsein, dass Sprache, Zuschreibungen und frühe Erwartungen das Selbstbild prägen, muss bereits zu Beginn der Schullaufbahn vorhanden sein. Entsprechend ist diese Arbeit für alle Fachpersonen relevant, die mit Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext arbeiten: vom Kindergarten, dem Schuleintritt über die Mittelstufe bis zur Sekundarstufe I. Speziell für die schulische Heilpädagogin (SHP) bedeutet dies, ihre Sprache und Zuschreibungen konsequent zu reflektieren, Stigmatisierung aktiv vorzubeugen und bereits früh in Ressourcen zu investieren und mit Kindern und Jugendlichen an ihren Stärken zu arbeiten. Zudem soll das Bewusstsein für Selbstwirksamkeit gefördert und die psychische Stabilität gestärkt werden.

Abschliessend lassen sich aus den Ergebnissen **konkrete, sofort umsetzbare Praxisimplikationen** ableiten: vom Kindergarten bis zur Ankunft in der Sekundarstufe I. Dabei fliessen die in der Theorie erarbeiteten Themen rund um Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Resilienz, Zuschreibung und soziale Vergleiche mit ein.

Im Kindergarten: Die warme Dusche ist eine ritualisierte Übung, bei der sich Kinder gegenseitig positives Feedback und Wertschätzung geben, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Die Klasse sitzt im Kreis, ein Kind nimmt in der Mitte Platz. Die anderen geben reihum eine wertschätzende Rückmeldung zur Person in der Mitte mit Fokus auf **beobachtbares Verhalten, Anstrengung oder Stärken**, wie zum Beispiel: «Ich finde super, dass du...». Die SHP notiert sich die Wertschätzungen und bewahrt sie in einem Schatzkästchen auf, um sie auch später, zum Beispiel in Elterngesprächen, wieder zu verwenden.

Auf der Unterstufe: Lehrpersonen und SHPs sollen der Heterogenität und Vielfalt der Kinder wertschätzend begegnen und soziale Vergleiche vermeiden, unter anderem auch in Elterngesprächen. Statt Relativierungen durch Vergleiche mit Mitschüler*innen, wie zum Beispiel: «Es gibt Kinder, die sind noch viel kreativer...» oder: «... die können das schon.», sollten Rückmeldungen stets **kriterien- und sachbezogen** formuliert werden. So wird individuelle Stärke sichtbar gemacht und allfällige Lücken entlang der Vorgaben thematisiert, ohne andere Kinder als Massstab heranzuziehen.

Auf der Mittelstufe soll die schulische Heilpädagogin darauf achten, Lernerfolge **intern und beeinflussbar** zu erklären. Rückmeldungen mit dem Hinweis auf **instabile Zufälle** z.B. «Der Test war leicht» schwächen Motivation, Selbstwert und Lernen. Solche, die auf **Strategie, Anstrengung und Ausdauer** verweisen, stärken sie. Zum Beispiel: «Du hast ausdauernd geübt, das sieht man an deinen sicheren Lösungen.» oder: «Du hast aus dem letzten Feedback gelernt und es diesmal umgesetzt.» oder: «Du hast gute Fragen gestellt und bist so selbst auf die Lösung gekommen.»

Bei der Ankunft in der Sekundarstufe I bringen die Kinder einen Rucksack mit, gefüllt mit Erfahrungen, Stärken, offenen Punkten und auch mit Erwartungen. In Austauschgesprächen wird dieser Rucksack von der Primar- an die Sekundarschule übergeben; wir behandeln ihn sorgsam und prüfen die Inhalte mit eigenen, frischen Beobachtungen, statt vorschnell zu etikettieren. Und das Schatzkästchen aus dem Kindergarten öffnen wir gerne: Dort liegen die anerkannten Stärken, an die wir bewusst anknüpfen, damit Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit und Lernbereitschaft von Beginn an wachsen.

Zum Schluss möchte ich einen Ausblick geben, der meine durch die Forschung gewonnenen Interessen spiegelt. Ein Aspekt, der in der vorliegenden Arbeit zu kurz kommt, ist die vertiefte Auseinandersetzung mit Schulsystemen ohne frühe Selektion. Zwar habe ich mich in der Literatur mit Beispielen wie Schweden oder Finnland befasst, die in PISA-Studien regelmässig gut abschneiden, doch eine systematische Gegenüberstellung dieser integrierten Systeme, auch der in der Schweiz bereits praktizierten Scuola media im Tessin, mit dem selektiven Zürcher Modell fehlt. Besonders interessiert mich, wie Schulen ohne frühe Niveautrennung Zugehörigkeit, Selbstkonzept und psychische Stabilität sichern und wie der Zugang zu weiterführenden Bildungsgängen konkret organisiert ist.

In Diskussionen mit Bekannten und in der öffentlichen Debatte begegnet mir dabei jedoch immer wieder die Befürchtung, die auch die Schüler*innen in den Interviews äusserten: Leistungsschwächere würden Leistungsstärkere in gemeinsamen Klassen bremsen. Die **Forschung** verweist jedoch auf Nachteile früher Selektion bzw. Vorteile gemeinsamer Klassen. Höhere Bildungsgerechtigkeit und die diagnostische Unschärfe der Zuteilung (Maag Merki, 2022; Kronig, 2007) sowie entwicklungspsychologische Einwände zum Selektionszeitpunkt (Jäncke, 2011). Leistungsheterogene Settings schaden starken Lernenden nicht systematisch, nützen Schwächeren aber klar und reduzieren Stigmatisierung sowie Segregation (Stalder et al., 2024).

Vor diesem Hintergrund sollte die Frage nicht lauten, ob Heterogenität bremst, sondern wie sie so gestaltet wird, dass alle profitieren: Durch Binnendifferenzierung, erhöhter Durchlässigkeit sowie eine sorgsame Selektionssprache, die **Zugehörigkeit** stärkt und Stigmatisierung vermeidet.

6 Literatur

Albrecht, I., Kottlow, M., Stocker, P., & Ziegler, H. (2021). *Rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz ist gestresst – Erkenntnisse für Jugendliche, Eltern und Schulen.* Pro Juventute.

Andreotti, M. (2024). *Schule ohne Selektion und Noten. Ist das die Lösung?* Condorcet.
<https://condorcet.ch/>

Bernhard, F. (2023). *5 Fragen an Philippe Villiger, Schulleiter der Gesamtschule Schüpberg (BE).* Blog Schulführung, Pädagogische Hochschule Zürich.
<https://blog.phzh.ch/schulfuehrung/2023/02/08/5-fragen-an-philippe-villiger-schulleiter-der-gesamtschule-schuepberg-be/>

Balsiger, N. & Delgrande Jordan, M. (2025). *Gesundheit und Gesundheitsverhalten von 11-, 13- und 15-jährigen Jugendlichen im Jahr 2022 und Entwicklung über die Zeit: Die Schweiz im internationalen Vergleich – Ergebnisse der Studie Health Behaviour in School-aged Children (HSC) (Forschungsbericht Nr. 176).* Lausanne: Sucht Schweiz.

Becker, S., & Börnert-Ringleb, M. (2024). *Zur querschnittlichen Beziehung von Leistungsdruck, Leistungsorientierungen und dem Erleben von Angst und Stress in der Schule.* Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 27, 1329–1350. <https://doi.org/10.1007/s11618-024-01250-7>

Bildungsstatistik Kanton Zürich (2024). www.bista.zh.ch

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1971). *Die Illusion der Chancengleichheit: Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs.* Klett.

Bourdieu, P. (1983). *Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital.* In R. Kreckel (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderband 2, S. 183–198).* Schwartz.

Buchwald, P., Schwarzer, C., & Hobfoll, S. E. (Hrsg.). (2004). *Stress bewältigen: Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping.* Hogrefe.

Buchmann, M. & Kriesi, I. (2010). *Schuleintritt und Schulleistungen im mittleren Primarschulalter.* In: *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, 36(2), 325–344.

Budde, J., Rißler, G. (2014). *Topographie unterrichtsrelevanter Differenzkonstruktionen.* *Erziehung & Unterricht*, 164(3–4), 333–341.

Budde, J. (2018). *Differenzierungspraktiken im Unterricht.* Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn.

Combet, B. (2019). *The institutional dimension of class-based educational decision-making: Evidence from regional variation in Switzerland.* In: *Zeitschrift für Soziologie*, 48(4), 301–320.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.* *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

Diamond, A. (2016). *Exekutive Funktionen – Grundlagen, Bedeutung und Förderung.* In S. Kubesch & M. Walk (Hrsg.), *Bewegung macht schlau – Neurokognitive Grundlagen und praktische Umsetzungen für Kita und Schule (S. 13–34).* Beltz.

Diamond, A. (2013). *Exekutive Funktionen.* *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 60(2), 89–101.

- Eberle, F. (2022).** Studienerfolg von Absolventinnen und Absolventen der Ergänzungsprüfung «Passerelle» an den universitären Hochschulen. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.
- Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O., & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023).** *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus.* Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>
- Fargahi, N. (2025, 23. Juni).** *Gymnasium Zürich. Langzeitgymi abschaffen? Parlament sagt Nein.* Tages-Anzeiger. <https://www.tagesanzeiger.ch/gymnasium-zuerich-langzeitgymi-abschaffen-parlament-sagt-nein-714536447378>
- Fargahi, N. (2024, 8. April).** *Heilpädagogin im Interview – «Die Schule ist für die Eltern eine Belastung geworden».* Tages-Anzeiger. <https://www.tagesanzeiger.ch/heilpaedagogin-schule-ist-fuer-eltern-eine-belastung-geworden-254480827809>
- Felouzis, G. & Charmillot, S. (2017).** *Schulische Ungleichheit in der Schweiz.* In: Social Change in Switzerland, 8.
- Fleischmann, M., Huebner, N., Marsh, H. W., Trautwein, U., & Nagengast, B. (2021).** Investigating the association between the big fish little pond effect and grading on a curve: A large-scale quasi-experimental study. *International Journal of Educational Research*, 110, 101853.
- Flick, U. (2005).** *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung.* Rowohlt.
- Gardner, H. (1999).** *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century.* Basic Books.
- Gasser, P. (2012).** *Einführung in die Neuropsychologie: für Lehrende der Erwachsenenbildung* (1. Aufl.). hep, der Bildungsverlag. https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf/z01_978-3-03905-849-5_01.pdf
- Gebert, A., & Stamm, H. (2023).** *Gesundheit von Schülerinnen und Schülern der Stadt Zürich: Resultate der Befragung Schuljahr 2022/23.* Stadt Zürich Schulgesundheitsdienste.
- Geurten, M., & Meulemans, T. (2016).** *Exekutive Funktionen im Kindes- und Jugendalter.* In W. Schneider (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Entwicklungspsychologie.* Göttingen: Hogrefe.
- Gniewosz, B. (2010).** *Die Konstruktion des akademischen Selbstkonzeptes: Eltern und Zensuren als Informationsquellen.* *Zeitschrift für Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie*, 42(3), 133-142.
- Gomolla, M./Radtke, F.-O. (2009).** *Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule.* 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hattie, J. (2009).** *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.* Routledge.
- Helfferich, C. (2011).** *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.* 4. Aufl. Wiesbaden: VS-Verl. Web.
- Hoferichter, F., & Raufelder, D. (2021).** *Kann erlebte Unterstützung durch Lehrkräfte schulische Erschöpfung und Stress bei Schülerinnen und Schülern abfedern?* *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 36(1–2), 101–114. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000322>
- Hofstetter, D. (2017).** *Die schulische Selektion als soziale Praxis: Aushandlungen von Bildungsentscheidungen beim Übergang von der Primarschule in die Sekundarstufe I* (1. Aufl). Beltz Juventa.

- Insel, C., & Cohen, A. O. (2025).** *More than just a phase: Adolescence as a window into how the brain generates behavior.* *Current Directions in Psychological Science*, 34(1), 67–74. <https://doi.org/10.1177/09637214241231554>
- Jäncke, L. (2011).** *Das lernende Gehirn: Neurowissenschaften und die Schule des Lebens.* Stuttgart: Klett-Cotta.
- Jones, N., & Lütjens, N. (2025, 7. Februar).** *Zürich: Verein will Selektion für SB, B und C abschaffen.* Tages-Anzeiger. <https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich-ein-verein-will-selektion-fuer-sek-a-b-und-c-abschaffen-165637988584>
- Lauth, G. W., Grünke, M., & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2014).** *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Lohaus, A., Vierhaus, M., Lemola, S. (2024).** *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (5. Auflage). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-69370-4>
- Kamm, C., Maag Merki, K., Suter, F., Schoch, J. (2023).** *Die Reduktion von Bildungsbenachteiligung in der Volksschule. Theoretische Grundlagen und konkrete Handlungsmöglichkeiten.* Allianz Chance+.
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (2021).** *Kompetenzorientiert beurteilen.* <https://www.zh.ch/de/bildung/volksschule/unterricht/kompetenzorientiert-beurteilen.html>
- Kanton Zürich, Fachstelle für Schulbeurteilung. (2025).** *Evaluationsbericht einer Zürcher Primarschule.* Bildungsdirektion Kanton Zürich. <https://www.stadt-zuerich.ch/fachstelle-schulbeurteilung>
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Fachstelle für Schulbeurteilung. (2021).** *Externe Evaluation: Qualitätsrahmen und weitere Informationen.* Bildungsdirektion Kanton Zürich. <https://www.zh.ch/de/bildung/volksschule/schulbeurteilung.html>
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion. (2023).** *Von der Primarstufe in die Sekundarstufe: Informationen für Eltern zum Übertrittsverfahren.* Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Kronig, W. (2007).** *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs: theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen* (1. Auflage) [Haupt Verlag]. <http://www.ub.unibas.ch/tox/IDSLUZ/000518973/PDF>
- Kronig, W. (2010).** *Schulnoten-Glasperlen des Bildungssystems.* In: Bündner Schulblatt, S.8-11.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022).** *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* (5. Aufl.). Beltz.
- Kunz, C. (2023).** *Schule als Leistungsbremse: Wie Kinder motivierter und nachhaltiger lernen.* Schwabe Verlag. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-4670-9>
- Maag Merki, K. (2022).** *Reduktion von Bildungsbenachteiligung in der Volksschule: Inhaltliche Grundlagen und konkrete Handlungsmöglichkeiten.* Unveröffentlichtes Referat, Volksschulamt des Kantons Zürich.
- Marsh, H. W., & Hau, K.-T. (2003).** *Big-Fish-Little-Pond-Effect on academic self-concept: A cross-cultural (26-country) test of the negative effects of academically selective schools.* *American Psychologist*, 58, 364–376.

- Mayring, P. (2016).** *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Beltz Verlagsgruppe.
- Mayring, P. (2022).** *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Beltz Verlag.
- McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983).** *The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation.* In H. I. McCubbin, M. Sussman, & J. M. Patterson (Eds.), *Social stress and the family: Advances and developments in family stress theory and research* (pp. 7–37). Haworth.
- Minder, T. (2023).** *Schluss mit der Selektion.* Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi. <https://www.fritzundfraenzi.ch/gesellschaft/schluss-mit-der-selektion/>
- Mosaik-Sekundarschulen. (2024).** *Konzept.* <https://www.mosaik-sekundarschulen.ch/konzept>
- Musliu, L., Walitza, S., Mohler-Kuo, M. (2024).** Pro Juventute Jugendstudie: Umgang mit Stress, Krisen, Mediennutzung und Resilienz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz. Pro Juventute. Zürich.
- Neuenschwander, M. P., & Malti, T. (2009).** *Selektionsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe I und II.* Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 12(2), 216–232. <https://doi.org/10.1007/s11618-2009-0074-2>
- Neuenschwander, M. P. (2012).** *Wirkungen der Selektion: Qualitative Begleitstudie* [Bericht im Auftrag des Bildungs-, Kultur- und Sportdepartements des Kantons Aargau]. Pädagogische Hochschule FHNW, Institut Forschung und Entwicklung. <https://irf.fhnw.ch/bitstreams/c526f55d-7980-4585-9ab4-23091a576d8a/download>
- Neuenschwander, M. P., & Rust, V. (2024).** *Schlussbericht: Evaluation der SCALA-Intervention.* PH FHNW, Zentrum Lernen und Sozialisation. Zürich.
- Niedermann, S. (2023).** *Bildungsteilhabe und Raum: Zur Standortabhängigkeit schulischer Selektion in der Schweiz.* Beltz Juventa.
- Rothbart, M. K., & Posner, M.I. (2001).** *Mechanism and Variation in the Development of Attentional Networks.* In C. A. Nelson, M. Luciana (Hrsg.). *Handbook of developmental cognitive neuroscience* (pp. 353– 363). Cambridge: The MIT Press.
- Retzlaff, R., & Schlippe, A. (2010).** *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie.* Klett-Cotta.
- Rieger-Ladich, M. (2023).** *Ordnungen stiften, Differenzen markieren. Machttheoretische Überlegungen zur Rede von Heterogenität.* In: *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (2. Auflage), S. 31–46.
- SKBF (2023).** *Bildungsbericht Schweiz 2023.* Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. <https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/>
- Schneider, W., & Preckel, F. (2017).** *Diagnostik und Intervention bei schulbezogener Angst.* In H. W. Biermann & A. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (S. 265–281). Springer. Klassische Definition schulischer Leistungsangst, Differenzierung zu anderen Angstformen.

Schweizer Radio und Fernsehen. (2011). *Das pubertierende Gehirn* [Audio-Podcast]. In Kontext. SRF. <https://www.srf.ch/audio/kontext/das-pubertierende-gehirn?id=2522ea9c-5a4f-4473-9376-4d2fbf6e2b47>

Schwendimann, A., (2024). *Darum geht es in der Debatte um die schulische Selektion.* Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). <https://www.lch.ch/aktuell/detail/darum-geht-es-in-der-debatte-um-die-schulische-selektion>

Sommer, H. (2023). Chancenungleichheit bei der Vorbereitung auf das Gymnasium im Kanton Zürich. Masterarbeit Universität Zürich.

Stamm, M. (Hrsg.). (2019). *Arbeiterkinder und ihre Aufstiegsangst: Probleme und Chancen von jungen Menschen auf dem Weg nach oben.* Verlag Barbara Budrich.

Stamm, M. (2020, 4. Oktober). *In die Hochleistungsgesellschaft gepusht: Das schwierige Leben der Kinder, von denen man zu viel erwartet.* margritstamm.ch. <https://www.margritstamm.ch/blog/bloguebersicht-bildung-und-erziehung/entry/in-die-hochleistungsgesellschaft-gepusht-das-schwierige-leben-der-kinder-von-denen-man-zuviel-erwartet.html>

Stadt Luzern. (2024). *Zeige mir, was du kannst.* <https://www.stadt Luzern.ch/beitraege/2134531>

Stalder, H., Schoch, J., & Meyer, T. (2024). *Argumentarium – Initiative für einen selektionsfreien Übertritt in die Sekundarstufe I (Lange Version).* Verein Volksschule ohne Selektion.

Stern, E., & Hofer, S. (2014). Wer gehört auf das Gymnasium? Intelligenzforschung und Schullaufbahnentscheidungen (S. 41–54).

Stern, E., & Neubauer, A. (2013). *Intelligenz: Große Unterschiede und ihre Folgen* (2. Aufl.). Dt. Verl.-Anst.

Stiftung Elternsein. (2023). *Jugend in der Krise: Warum immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken – und worauf Eltern achten sollten.* Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi. <https://www.fritzundfraenzi.ch/dossiers/jugend-in-der-krise/>

Stiftung Elternsein. (2024). *Schulnoten. Die Krux mit den Noten – Schulnoten, ja oder nein?* Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi. <https://www.fritzundfraenzi.ch/dossiers/schulnoten/>

Stiftung Elternsein. (2024). *Pubertät. Eine Zeit des Wandels* [Dossier]. Das Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi. <https://www.fritzundfraenzi.ch/dossiers/pubertaet>

VSoS. (2025). *Der VSoS lanciert in Zürich und Bern eine Initiative für eine selektionsfreie Volksschule.* Verein Volksschule ohne Selektion. <https://www.vsos.ch/der-vsos-lanciert-in-zuerich-und-bern-eine-initiative-fuer-eine-selektionsfreie-volksschule>

Wampfler, P. (2022). *Noten: Ungenügend.* In: <https://www.republik.ch/2022/07/11/noten-ungenuegend>

Wolter, S. C., Denzler, S., Albiez, J., Cattaneo, M. A., Diem, A., Lüthi, S., Oggenfuss, C., Schnorf, R., Weibel, L. A., & Schüpbach, A. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023.*

Wyman, O. & Allianz Chance+ (2023). *Ungleich gestartet – verloren für den Arbeitsmarkt?* <https://chanceplus.ch>

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Adoleszenz als Phase asynchroner Reifung (eigene Darstellung)

Abbildung 2: Querschnitt durch das Gehirn mit Arealen zu Exekutivfunktionen (Gasser, 2012).

Abbildung 3: Indikator 3.22: Stress durch schulische Anforderungen (Balsiger & Delgrande Jordan, 2025)

Abbildung 4: Rangreihe der Stressoren (Musliu et al., 2024)

8 Anhang

8.1 Der Interviewleitfaden

Nr.	Hauptfrage	Detailfragen	Zielsetzung und theoretischer Hintergrund
0	Du bist jetzt bereits ein Jahr in der Sekundarschule. Wie hast du den Übergang von der Primarschule in die Sekundarschule erlebt?	Was war für dich neu oder anders? Gab es Dinge, die dich überrascht haben? Was war im Vergleich zur Primarschule am auffälligsten anders? Gab es Dinge, die dir gefehlt haben oder die dir neu gefallen haben? Welche Personen haben dir den Start erleichtert?	Erfahrungen beim Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe Anknüpfung an die COR-Theorie (erste Ressourcenverluste/-gewinne).
1	Wenn du an den Start vor einem Jahr denkst, also die ersten Tage und Wochen in der Sekundarschule, was waren da deine prägendsten Eindrücke oder Gefühle?	Woran kannst du dich noch erinnern? Was ist dir in den ersten Tagen besonders aufgefallen? Welche Situation ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Welche Gefühle hattest du in diesen Tagen am stärksten? (z.B. Freude, Unsicherheit, Angst, Neugier, Stolz) Gab es Momente, in denen du dich besonders wohl oder unwohl gefühlt hast?	Emotionale Dimension des Übergangs sichtbar machen, in Anlehnung an die neuropsychologischen Entwicklungsprozesse in der Pubertät (Unsicherheit, Impulskontrolle, emotionale Schwankungen).
2	Kannst du dich an das Übertrittsgespräch erinnern, als dein Primarlehrer oder deine Primarlehrerin dich für die Sek B vorgeschlagen hat?	Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt?	Der Selektionsentscheid: Das Übertrittsgespräch

		<p>Was genau erinnerst du noch von diesem Gespräch?</p> <p>Wer war dabei? (Eltern, Lehrperson, Schulleitung ...)</p> <p>Gab es etwas, das dich gefreut, überrascht oder enttäuscht hat?</p> <p>Gab es davor schon Gespräche in der Primarschule mit deinen Primar-Lehrpersonen, die dich auf diesen Entscheid vorbereitet haben?</p> <p>Wie waren diese Gespräche für dich?</p> <p>Konntest du selbst etwas dazu sagen?</p>	<p>Subjektives Erleben des Selektionsentscheids. Relevanz von Sprechakten und Attributionen (Erklärungen für Erfolg/Misserfolg).</p>
3	<p>Was denkst du über die Begründung, warum du für die Sek B vorgeschlagen wurdest?</p>	<p>War das für dich nachvollziehbar/ verständlich?</p> <p>Magst du dich noch erinnern, was deine Lehrperson dazu gesagt hat?</p> <p>Magst du dich noch an die Reaktion deiner Eltern erinnern?</p>	
4	<p>Du bist jetzt schon eine Weile in der Sek. Wie geht es dir hier an der Sek?</p>	<p>Wie ist es für dich, an der Sek B zu sein?</p> <p>Wer oder was gibt dir in der Schule Sicherheit?</p> <p>Hast du seit dem Übertritt etwas Neues über dich gelernt?</p>	<p>Auswirkungen des Selektionsentscheides auf die psychische Gesundheit, Selbstkonzept und Wohlbefinden (vgl. HBSC-Studie, Pro Juventute)</p>
5	<p>Manchmal hört man, dass sich Jugendliche nach einer solchen Zuweisung schlecht fühlen (oder sogar Suizidgedanken hegen). Hast du solche</p>		<p>Psychisches Wohlbefinden/ Psychische Gesundheit</p>

	Gedanken oder Gefühle erlebt, oder kennst du jemanden, dem es so ging?		
6	Hat sich dein Bild von dir selbst oder dein Selbstwertgefühl verändert, seit du in der Sek B bist?	<p>Wenn ja, wie?</p> <p>Wer oder was gibt dir in der Schule Sicherheit?</p> <p>Hast du seit dem Übertritt etwas Neues über dich gelernt?</p>	Selbstwert/ Selbstkonzept
7	Fühlst du dich in der Sek B wohl und motiviert? Oder gibt es Momente, in denen du dich gestresst oder überfordert fühlst?	<p>Was stresst dich?</p> <p>Was überfordert dich?</p> <p>Warum fühlst du dich wohl?</p>	
8	Im Zusammenhang mit der Schule sprechen viele über Leistungsdruck. Wie empfindest du das in der Sek B?	<p>Ist der Druck oder Schulstress anders als in der Primarschule?</p> <p>Was ist anders?</p> <p>Hast du manchmal Angst, etwas nicht zu schaffen?</p> <p>Wann spürst du am meisten Druck?</p> <p>Was hilft dir, mit Stress besser klarzukommen?</p>	Schulstress und Leistungsdruck Verknüpfung mit Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan) und Forschung zu Leistungsangst.
9	Was bedeuten dir Schulnoten?	<p>Haben sie einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst oder wie du deine Fähigkeiten einschätzt?</p> <p>Wie fühlst du dich, wenn du eine gute Note bekommst?</p> <p>Und wie ist es, wenn du eine schlechte Note bekommst?</p> <p>Vergleichst du deine Noten manchmal mit denen von Mitschüler*innen?</p> <p>Glaubst du, dass deine Noten zeigen, was du wirklich kannst?</p>	Schulnoten/ Selbstkonzept Einfluss von Noten auf Selbstwert und Motivation (Fischteicheffekt, Referenzgruppenfehler, Attributionstheorie).

	<p>Verändert eine Note manchmal, wie du über deine Fähigkeiten denkst?</p> <p>Motivieren dich Noten eher, dich anzustrengen, oder setzen sie dich unter Druck?</p> <p>Gibt es Fächer, bei denen dir die Note wichtiger ist als in anderen? Warum?</p> <p>Wie reagieren deine Eltern auf Schulnoten?</p> <p>Welche Erwartungen setzen dich unter Druck – deine eigenen, die deiner Eltern, oder die von Lehrpersonen?</p> <p>Was macht es leichter, mit diesen Erwartungen umzugehen?</p>	
10	<p>Denkst du, dass die Anforderungen in der Sek B gut zu dir passen, oder würdest du dir etwas anderes wünschen?</p> <p>Ist es ein Ziel, in die Sek A zu wechseln? Was sagen deine Eltern dazu? Gab es schon Gespräche mit Lehrpersonen? Wie geht/ ging es dir dabei?</p> <p>Fühlst du dich in deiner Klasse motiviert und wohl oder gibt es Dinge, die dich belasten?</p> <p>Was kannst du richtig gut? Was fällt dir leicht in der Schule, was eher schwer?</p>	<p>Passende Anforderungen/ Überforderung/ Unterforderung</p> <p>Stärken, Schwächen</p>
11	<p>Kennst du den Bildungsweg deiner Eltern? Welche Schule haben deine Eltern früher besucht?</p> <p>Können dich deine Eltern unterstützen bei Hausaufgaben und beim Lernen? Weisst du, was sich deine Eltern wünschen für deine Zukunft?</p>	<p>Soziale Herkunft, Unterstützung zu Hause</p>

12	Welche Schwierigkeiten oder «Belastungen» sind für dich mit dem Selektionsentscheid verbunden?	Wie fühlst du dich mit anderen verglichen, die vielleicht in die Sek A gekommen sind? Wie gehst du damit um?	Belastungen bezüglich Selektionsentscheid
13	Gibt es Erwartungen, die an dich gestellt werden: von dir selbst, von deinen Eltern oder von Lehrpersonen, die dich unter Druck setzen?	Warum setzten die Erwartungen dich unter Druck?	Erwartungen und Druck
14	Was hat dir geholfen oder dich unterstützt, mit dem Selektionsentscheid und dem Übergang umzugehen?	Das können Personen sein (Eltern, Freunde, Lehrpersonen, andere Erwachsene), aber auch Aktivitäten oder persönliche Stärken. Gab es jemanden, mit dem du über deine Gefühle oder Gedanken zu diesem Thema sprechen konntest? War das hilfreich? Wenn du einen Wunsch freihättest: Was könnte die Schule tun, um Jugendliche in deiner Situation noch besser zu unterstützen?	Ressourcen und Unterstützung im Umgang mit dem Selektionsentscheid
15	Du hast jetzt eine Zeit in der Sek B verbracht. Glaubst du, ein Wechsel in die Sek A ist realistisch oder erstrebenswert für dich?		Reflexion und Ausblick
16	Wenn du entscheiden könntest: Würdest du am System etwas ändern, wie Kinder nach der Primarschule eingeteilt werden?		

17 Gibt es noch etwas Wichtiges, das du zum Thema "Wechsel von der Primar- in die Sekundarschule" oder "Selektion" sagen möchtest, das wir bisher nicht besprochen haben?

18 Möchtest du sonst noch etwas ergänzen, was dir noch wichtig ist?

Nachbereitung

- Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview auf entsprechendem Protokoll festhalten

Material Interview

- 1 Aufnahmegerät (vorab prüfen)
- Notizpapier / Compi Stichworte protokollieren

8.2 Transkript eines Interviews

S1: Die Autorin als Fragestellerin

S2: Der/ die befragte Schüler*in

Interview_SA.m4a 01.09.2025

Transcript

SA (S2) (w, 13 Jahre): Lebt mit beiden Eltern und einem jüngeren Geschwister zusammen. Die Familie stammt aus Deutschland. Die Schülerin hat eine diagnostizierte Matheschwäche, eine LRS-Diagnose und einen Nachteilsausgleich. Dass dieser von den Lehrpersonen berücksichtigt wird, ist ihr sehr wichtig. SA ist vielseitig interessiert. In der Freizeit backt und kocht sie gerne.

Protokoll: SA zeigte sich offen beim Interview, sie erzählte gerne.

S1: Interview mit SA aus der 2Bb. Ja, also herzlich willkommen zum Interview. Du bist jetzt bereits ein Jahr in der Sekundarschule. Wie hast du den Übergang von der Primar in die Sekundarschule erlebt?

S2: Also es ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber es war nicht so einfach, weil ich. (..)

S1: Ja, was war nicht so einfach?

S2: Ja, dass ich jetzt nicht so dass ich ja in eine neue Klasse gekommen bin und ich habe dort nur irgendwie eine Person gekannt und das ist halt nicht so einfach, wieder erstmal neue Freundschaften zu knüpfen, weil die meisten aus meiner alten Klasse in ein anderes Schulhaus gekommen sind.

S1: Okay, ja. Gab es Dinge, die dir gefehlt haben?

S2: Also. Gefehlt hat mir eigentlich nichts richtig. Außer manchmal irgendwie, dass ich so Freunde in der Klasse direkt habe.

S1: Gibt es Dinge, die dich überrascht haben beim Wechsel? (..)

S2: Also ja, dass applaudiert wurde, das hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht.

S1: Du sprichst da vom Spalierstehen?

S2: Einlass

S1: Ja, genau. Vom ersten Schultag. Genau. Gab es Personen, die dir den Start hier erleichtert haben?

S2: Also, meine Eltern haben mir dabei dabei geholfen.

S1: Inwiefern?

S2: Dass sie mich einfach unterstützt haben. Sie haben mir immer geholfen. (..)

S1: Wie haben sie dir geholfen?

S2: Ja. Einfach mich motiviert, weiterzumachen. Dass es normal ist, dass man auch mal neue Leute kennenlernen muss. Weil während der Arbeit kennst du da ja nicht von einem auf den anderen Tag direkt alle.

S1: Wie hat sich das entwickelt mit den Leuten, mit den Freunden und Freundinnen?

S2: Also gut, ich verstehe mich eigentlich mit allen gut in der Klasse.

S1: Schön.

S2: Also, meine Freundin ist in einer anderen Klasse. Früher, von der vierten bis sechsten Klasse war sie mit mir immer.

S1: Aber sie ist jetzt auch hier im Schulhaus?

S2: Ja, auch hier im Schulhaus. Und noch meine Kita Freundin. (..) Die ist ein Jahr jünger als ich und die geht jetzt auch nicht auf die Schule. Aber wir pflegen einfach den Kontakt so und das ist auch gut.

S1: Also fühlst du dich von daher eigentlich wohl hier. Vom Sozialen her. Das ist gut. Gehen wir mal weiter. Was war der prägendste Eindruck oder Gefühl? Woran du dich noch erinnern kannst, in diesen ersten Tagen oder Wochen.

S2: Also, es war schwierig, weil alle waren leise. So gewisse haben sich schon gekannt, die haben immer gesprochen und ich war eher so alleine und es war schwierig, in schon Freundschaften noch mich einzubringen. Und ich war immer in den Pausen bei den anderen. Und ja, wo ich schon gekannt habe.

S1: Genau, aus anderen Klassen. Gab es irgendeine Situation, die du noch in Erinnerung hast.

S2: Also eigentlich nicht so richtig.

S1: Ja, Wie würdest du die Gefühle beschreiben in diesen ersten Tagen?

S2: Es war spannend, aber manchmal. (..) War es auch ein bisschen speziell. Wieder etwas Neues. Nach den drei Jahren mit einer anderen Klasse.

S1: Aus der Primar?

S2: Ja, und ich habe schon oft an diese Klasse gedacht. So. Ja, wir hatten schon eine gute Zeit.

S1: Ja. Ja.

S2: Und ich hoffe, das entwickelt sich jetzt auch trotzdem noch weiter. Und es wird auch besser.

S1: Dass ihr jetzt auch eine so gute Zeit habt wie damals in der Primarschule. Hast du die Klasse auch vermisst? Die Primarklasse?

S2: Ja, manchmal schon.

S1: Was denn besonders?

S2: Also einfach so die Harmonie. Dann, Ende der sechste Klasse, sind wir alle so richtig zusammengeschweißt. Und dann wieder. Es war so wie so ein Neuanfang.

S1: Ja. Ja, genau. Hier wieder muss man sich wieder neu neu finden. Wie würdest du deine Klasse jetzt beschreiben? Jetzt, nach einem Jahr?

S2: Also ich würde jetzt mal sagen, speziell, weil es gibt sehr leise und sehr laute. Also es ist wirklich komplett durchmischt.

S1: Und findest du das gut oder?

S2: Also manchmal nervt es auch, wenn die Kinder so viel sprechen, weil manchmal will ich mich auch konzentrieren und das ist schwierig.

S1: Und das war anders in der Primar?

S2: Also dort hatten wir auch immer Kopfhörer. Aber wenn ich die eine Weile anhatte, dann habe ich immer Druck auf den Ohren bekommen. Deswegen.

S1: Okay.

S2: Ja.

S1: Gut. Hier geht es einmal um den Übergang allgemein. Und irgendwann fand ja, vielleicht war das sogar in der fünften Klasse, da fand so ein Übertrittsgespräch statt, oder. Magst du dich noch daran erinnern, wo dein Primarlehrer oder Primarlehrerin dich für diese Sek B vorgeschlagen hat?

S2: Also er sagte also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Er sagte, Du könntest schon Niveau zwei zwei sein. Ich bin Niveau drei drei nur, lieber machst du kleine Schritte, anstatt dass du dann runtergesetzt wirst, weil es zu schwierig ist. Und ich hätte zwar auch in Mathematik können ins Niveau zwei, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und durch dass ich eine Mathe Schwäche habe, ist es nicht so einfach manchmal. Und ich und meine Eltern wollten das eigentlich auch nicht so richtig, dass ich so ins Niveau zwei gehe und dass mir es zu schwierig ist und zu viel Stress. Und so vor allem am Anfang. Ja und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber mein alter Lehrer war so oder so ein bisschen speziell.

S1: Was war speziell?

S2: Also der hat irgendwie den Unterricht nicht so gut angeleitet. Es war immer schwierig und es war eher Plauderstunde. Immer die ersten zehn Minuten wurden über irgendwelche anderen Themen gesprochen.

S1: Bevor man dann zum Unterrichtsstoff kam. Genau. Und war das ein Gespräch, wo es darum geht, In welches Niveau? Oder waren das mehrere Gespräche? Magst du dich noch erinnern?

S2: Ich glaube, es waren zwei Gespräche. (..) Weil man noch mal richtig schauen wollte wegen den Noten und so und ja.

S1: Und wie waren diese Gespräche für dich?

S2: Also ich glaube, einmal war ich auch gar nicht dabei.

S1: Nur die Eltern?

S2: Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Es waren schon recht viele Gespräche, weil halt auch manchmal noch so, wegen LRS und so, also da noch was.

S1: Wer war denn da noch dabei? Also bei den Gesprächen.

S2: Also IF-Lehrperson war noch oft dabei.

S1: Ja.

S2: Und sonst? Eigentlich glaube ich ein oder zweimal auch die Hortbetreuung, wofür unsere Klasse zuständig ist.

S1: Okay, was hatte denn die dort zu sagen oder was war ihre Aufgabe?

S2: Also ich weiß nicht mehr genau, aber die war halt einfach da für mich.

S1: Okay. Also Unterstützung.

S2: Ja.

S1: Konntest du auch etwas sagen dazu?

S2: Also ja, ich habe schon mitbestimmen können, dass ich halt ins Niveau drei komme und nicht ins Niveau zwei.

S1: Das war für dich okay?

S2: Das war für mich ok.

S1: Für deine Eltern auch. Und der Lehrer war ein bisschen auf der Kippe. Noch.

S2: Ja. (..)

S1: Gut. Was denkst du? Warum bist du dann jetzt ins Niveau drei? Oder respektive für die Sek B drei drei vorgeschlagen worden?

S2: Also ich schätze, vor allem weil früher war es schwieriger. Mathematik. Es wurde mir nie so richtig erklärt und so und die Themen waren viel zu voreilig. Also irgendwie, er hat immer nur so darauf geachtet: Habt ihr es verstanden? Zwei haben ja gesagt, dann war für ihn: ja die ganze Klasse hat verstanden. Und er hat so oder so Lieblingsschüler. Und das war ein bisschen schwierig.

S1: Wie hat sich das gezeigt, das mit den Lieblingsschülern? Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen?

S2: Also es war immer so, die haben halt irgendwie aufgestreckt und wurden immer nur die dran genommen, immer nur die zwei drei und der Rest wurde eigentlich nie so richtig drangenommen und auch manchmal. Ich kann zwar verstehen, dass man, wenn man nicht aufschreckt, dran genommen wird, aber das hat sich wirklich irgendwie immer so eingebürgert. Ja, und das war dann schwierig, weil wenn ich aufgesteckt habe, dann wurden trotzdem immer die anderen dran genommen.

S1: Mhm. Okay. Wie fühltest du dich da?

S2: Schlecht.

S1: Ein bisschen unbeachtet.

S2: Also ja, nur die. Und das hat mich immer aufgeregt, wenn ich dann etwas nicht wusste, weil wenn ich eigentlich was weiß, dann schrecke ich auch auf.

S1: Ja.

S2: Und das war dann immer schwierig, weil er hat sowieso immer so spezielle Rechnungswege und so gehabt und das hat mich dann auch gestresst.

S1: Okay.

S2: Ja, ja. Und in den Momenten wusste ich noch gar nicht, dass ich die Matheschwäche habe.

S1: Okay, was hast du denn gedacht? Was? Woran es liegt?

S2: Ich dachte einfach, weil meine Mutter ist auch jetzt nicht so super in Mathe, sondern eher in Geometrie. Und dann dachte ich vielleicht, dass halt so ähnlich wie bei ihr. Aber dann haben wir die LRS Abklärung gemacht. Irgendwann in der sechsten Klasse nach den Herbstferien. Und Mathe haben wir glaube ich sogar in der ersten Sek gemacht.

S1: Ja, genau da mag ich mich auch erinnern. Hat sich da etwas verändert, seit du diese Diagnosen hast. Mathe und LRS?

S2: Nein, eigentlich nicht.

S1: Nicht.

S2: Auch bei LRS wurde dann so gesagt, ja vielleicht hilft dir das, wenn wir die Prüfung größer drucken, dass du es besser lesen kannst. Für mich sah das aber nur noch nach viel, viel mehr aus, weil es so groß gedruckt war.

S1: Spannend. Ja.

S2: Und das war auch ein bisschen unangenehm, weil nicht die ganze Klasse wusste das, dass ich das habe. Und dann war es immer so: Sie, wieso bekommt sie jetzt so große Blätter? Wieso dies?

S1: Und du wolltest nicht auffallen oder etwas anderes haben oder anders sein?

S2: Es gibt natürlich immer Spezial Kinder und. (..) Die hätten dann auch wieder irgendwas gesagt und so und deswegen wollte ich das auch nicht. Es war sowieso nur noch so ein halbes Jahr.

S1: Ja, also besonders in der Primarschule. Wie wäre es jetzt, wenn du das jetzt hättest? Diese großen Blätter?

S2: Ich fände das nicht toll, weil es mich immer noch überfordern würde, weil es so groß ist. Und dann sieht es für mich noch viel größer aus. Und auch wegen Nachteilsausgleich, Den habe ich jetzt auch nicht immer so richtig bekommen. Der wird auch manchmal irgendwie vergessen.

S1: Von den Lehrpersonen?

S2: Ja. Ich habe das früher auch immer auf meinen Vokabeltest geschrieben. Bitte. (..) Beachten. Aber es wurde jetzt auch nicht immer richtig gut beachtet und es sind ja glaube ich diese 20 % oder so und natürlich in einem Vokabeltest ist es schwierig und so und wir haben abgemacht nicht, dass ich vorlesen muss, aber das hat auch nicht jede Lehrperson gerafft.

S1: Also jetzt vor allem hier in der Sek?

S2: Nein, das ist sechste Klasse gewesen.

S1: Wie ist das denn jetzt hier?

S2: Also, während dem Gespräch haben wir auch gesagt, dass wir gewisse Sachen auch wegen nicht vorlesen und so, aber auch immer wenn Aushilfe und das kommt und ich muss trotzdem immer vorlesen, obwohl ich das dann halt auch manchmal nicht will. Und auch in RZG lesen wir halt immer öfters den Text zusammen durch und da muss halt jeder so dran kommen. Obwohl halt mehr in der Klasse das haben. Und deswegen finde ich das manchmal bisschen blöd, dass nicht einfach die Lehrperson vorliest. Weil bei gewissen Kindern versteht man das auch nicht, weil die jedes zweite Wort falsch sagen.

S1: Also du wärst dafür, dass die Kinder mit LRS nicht vorlesen müssten.

S2: Ja, weil ja, die eine sagt auch, dass sie das immer wieder belastet, wenn man vor der Klasse vorlesen muss. Ja.

S1: Gibt es sonst noch Dinge, die für dich belastend sind. Jetzt in der Schule?

S2: Also Mathematik finde ich schade, dass nicht Geometrie und Algebra getrennt ist wegen den Niveaus. Weil in Geometrie bin ich halt recht gut und da ist mir manchmal auch ein bisschen langweilig. Und jetzt nicht überall, aber manchmal war es halt schon langweilig in der ersten Sek.

S1: Genau. Und in der Algebra nicht?

S2: In der Algebra ist gut so wie es ist.

S1: Also du findest eigentlich, in gewissen Fächern wärst du durchaus weiter als dein Niveau eigentlich ist oder wärst in einem höheren Niveau.

S2: Ja, in Mathematik, Geometrie vor allem.

S1: Vor allem... und in Französisch bist du auf dem Niveau drei?

S2: Ja, also es wird auch gesagt, dass ich es könnte machen, aber dadurch sind auch die Prüfungen schwieriger und es ist alles so.. Weiß ich jetzt nicht. (..)

S1: Gut. Also gehen wir mal ein bisschen weiter. Du bist jetzt schon eine Weile in der Sek. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, wie es dir so geht in der Sek. Und wie ist es für dich jetzt konkret, dass du in der Sek B bist?

S2: Also im Hort wurde dann auch wieder von der sechsten Klasse so gesagt: Du bist, du bist dumm und so, obwohl das ja eigentlich nicht richtig stimmt. Und die sagten dann auch manchmal Ja, du bist so schlau, du kommst bestimmt in die Sek A. Und dann sagte ich so Nein, eigentlich nicht. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dumm zu tun. Weil ich habe ja trotzdem bei dem LRS Dings, wurde auch einen IQ-Test direkt irgendwie mit gemacht hat. Ja und dann habe ich da halt auch eher einen höheren IQ als Überdurchschnitt bekommen und deswegen weiß ich eigentlich, dass ich nicht dumm bin. Aber gewisse Kinder haben halt trotzdem gesagt Ja, du bist dumm.

S1: Einfach aufgrund dessen, weil du in die Sek B gekommen bist?

S2: Ja. Ja.

S1: Und was hat das? Wie hast du dich gefühlt, wenn solche Aussagen kommen?

S2: Ja ich habs immer blöd gefunden, weil ich wollte nicht mehr rumdiskutieren. Ich hab dann einfach so gesagt, ja dann bin ich halt dumm. Aber ich selber weiss ja, ich bin nicht dumm.

S1: Ja und wie ist das jetzt jetzt in der Sek selber? Gibt es auch wieder solche Sprüche oder so?

S2: Nein, eigentlich nicht.

S1: Das war einfach früher nach der Einteilung, wo es klar war, wer kommt in die Sek A oder B usw.

S2: Ja, ja und der Lehrer hat das halt auch so gesagt. Ja, du bist das. Du bist das. Herzlichen Glückwunsch. Die gehen ins Gymi und so und dann wusste das die ganze Klasse. Und gewisse Jungs haben es halt weiteren Jungs erzählt.

S1: Also gratuliert?

S2: Ja.

S1: Zu was genau?

S2: Einfach so für die Gymischüler und für die Sek A-Schüler. Und Sek B war so, ja. Und ihr seid halt Sek B.

S1: Also man wurde speziell erwähnt?

S2: Ja allgemein immer das Erwähnen war ein bisschen mühsam.

S1: Ja, hat sich das jetzt verändert in diesem Jahr? Hat sich das etwas gelegt oder wie ist das?

S2: Ja, das ist gut geworden. Weil es wird halt nicht immer so alles so der Klasse aufgerufen und er verteilt ja auch die Noten und...

S1: Der Lehrer?

S2: Jetzt mein jetziger Lehrer.

S1: Ja, genau.

S2: Und nicht die Kinder. Weil früher war es auch manchmal so, dass die Kinder die Prüfungen verteilt haben, nicht die Noten gesehen haben, aber die Prüfungen und da haben die trotzdem das gesehen.

S1: Ja dann wussten die schon welche Noten du hattest?

S2: Ja, so ungefähr. Jetzt nicht die Note, aber halt so die Punktzahl und so.

S1: Genau da konnte man sich sowieso ein bisschen schubladisieren oder einteilen. Ja, manchmal hört man ja auch, dass Jugendliche nach einer solchen Zuweisung in die Sek B sich schlecht fühlen. Hattest du auch solche Gedanken oder kennst du vielleicht jemanden, dem es so ging?

S2: Ja, also manchmal dachte ich mir schon so Ja und manchmal habe ich mich da nicht so richtig wohlgeföhlt. Aber jetzt spricht eigentlich niemand so richtig darüber. Und deswegen. Es ist jetzt einfach so, so wie es ist.

S1: Hat sich dein Bild von dir selbst und dein Selbstwertgefühl verändert, seit du jetzt hier an der Sek bist?

S2: Hm, ja, schon ein bisschen

S1: Wie denn?

S2: Also früher wurde ich auch manchmal ausgelacht, weil mich dann etwas gestresst hat oder ich einfach wütend war auf gewisse Kinder, wenn die mich genervt haben. Und dann wurde ich halt auch ausgelacht, weil ich wütend wurde. Und jetzt werde ich halt nicht ausgelacht und deswegen werde ich jetzt auch nicht wütend und so.

S1: Also das heißt, du fühlst dich jetzt eigentlich von daher besser oder sicherer auch? Ja. Was gibt dir denn Sicherheit in der Schule?

S2: Dass jetzt nicht mehr so die alten Kinder da sind, die immer nerven. Aber gewisse Kinder sind natürlich immer noch da und das ist auch mühsam.

S1: Gibt es manchmal jetzt noch so Sprüche in diese Richtung?

S2: Also jetzt nicht in diese Richtung, aber manchmal kommen halt auch von gewissen Kindern so Sprüche gegenüber Sexualität und so.

S1: Ach solche Dinge.

S2: Ja, und das finde ich eigentlich schade, weil ich meine alte Nachbarin war früher ja lesbisch und ich finde das eigentlich schade, weil ja, man kann es eigentlich nicht entscheiden.

S1: Also über die. Ja, okay. Ja. Hast du die Zeit seit dem Übertritt in die Sek etwas Neues über dich gelernt? (..)

S2: Eigentlich nicht so richtig.

S1: Gibt es Dinge, die dich überfordern hier?

S2: Gewisse Kinder nerven halt. Und auch wirklich tagtäglich. Und das Denken, da denke ich mir auch manchmal So muss das jetzt unbedingt sein. Zum Beispiel soll ich jetzt die Namen sagen oder so oder wie?

S1: Nicht unbedingt Namen, mehr so, was sie vielleicht sagen oder was dann nervt. Ja.

S2: Also die eine sagt immer Sie Ja, ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Obwohl, sie hat sich nicht mehr die Aufgabe angeschaut und es ergibt auch Sinn, dass sie nichts versteht, weil sie halt davor die ganze Zeit gesprochen hat. Und sie macht halt auch nicht immer oft was, sondern spricht eher. Und dann sagt sie halt sie ich habe gar nichts gemacht. Ja, und es stimmt ja, dass sie gar nichts gemacht hat. An der Aufgabe.

S1: Was denkst du denn dir dabei?

S2: Ich denke mir eigentlich dabei das ist so unnötig. Probiere es doch. Zumindest! Ich kann das jetzt auch nicht immer direkt, aber dann frag doch richtig nach, anstatt zu sagen Sie, ich habe nicht verstanden.

S1: Ja, ja, ja. Im Zusammenhang mit der Schule sprechen viele über Leistungsdruck. Wie empfindest du das jetzt hier in der Sek? Also weißt du, was damit gemeint ist?

S2: Also, hier ist okay. (..) Aber früher war die Leistung wirklich...

S1: Hattest du mehr Leistungsdruck?

S2: Ja. Ja. Da ist jetzt so manchmal. So okay. Weil, sie wissen halt, dass ich LRS zum Beispiel habe und deswegen ist es okay. Und ich weiß auch, dass ich nicht eigentlich, wenn es gut läuft, ausgelacht werde.

S1: Das hat sich jetzt gelegt. Also du hast ein bisschen weniger diesen Druck, könnte man sagen. Hast du manchmal Angst, dass du etwas nicht schaffen könntest? Oder hattest du früher Angst?

S2: Ja, ich hatte schon manchmal Angst, weil ich wollte halt auch eigentlich immer alles richtig machen und perfekt. Und ich probiere eigentlich auch jetzt immer noch alles richtig zu machen. Man kann nicht alles richtig machen, ist mir auch klar. Aber ich probiere mir auch wirklich Mühe zu geben.

S1: Wann spürst du am meisten Druck?

S2: Also so fächermäßig oder wie?

S1: Ja, zum Beispiel. Oder in welchen Situationen?

S2: Eigentlich ist es jetzt gerade gut, aber so manchmal vor Prüfungen, immer probiere ich dann halt auch wirklich noch mal richtig fokussiert zu sein. Oder auch wenn ich Themen nicht richtig verstehe, wirklich probieren, sie zu verstehen.

S1: Ja, Wie machst du das?

S2: Ja, indem ich immer zuhöre und einfach mal ausprobieren. Und wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich sie mir halt auch.

S1: Wo holst du dir denn die Hilfe?

S2: Entweder Lehrperson oder Eltern.

S1: Ja, genau. Was hilft dir denn, so mit Stress besser klarzukommen?

S2: Darüber zu sprechen. Weil dann hat man einfach alles mal ausgesprochen.

S1: Mit wem sprichst du dann darüber?

S2: Mit meinen Eltern.

S1: Ja.

S2: Freundinnen. Einfach immer unterschiedlich.

S1: Also du sprichst dann...

S2: Darüber mit Leuten, denen ich auch vertraue.

S1: Ja, genau. Das ist doch gut. Super. Was bedeuten dir Schulnoten?

S2: Also Schulnoten sind mir jetzt gerade eher wichtiger, wegen der Lehrer und so und früher hatte ich vor allem wirklich auch immer recht schlechte Noten. Ja, auch in Mathematik. Und das war immer schwierig. Und jetzt probiere ich halt trotzdem gute Noten zu schreiben. Und auch wenn es irgendwie etwas Gestalterisches oder so etwas ist. In Französisch zum Beispiel probiere ich mir da extra Mühe zu geben, weil dann bekomme ich ja extra Punkte. Ja, so einfach Punkte, die für mich einfach sind.

S1: Zu erreichen. Ja. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt eine gute Note bekommst?

S2: Also ich freue mich immer. (..) Manchmal finde ich es so schade, wenn ich so zwei drei Fehler habe und dann hätte ich eigentlich fast eine sechs bekommen. Das regt ein bisschen auf, aber ist okay.

S1: Und wie ist es, wenn du eine nicht so gute Note bekommst?

S2: Dann denke ich mir so manchmal früher war es vor allem so, habe ich eigentlich wirklich immer recht stark gelernt und trotzdem keine guten Noten geschrieben. Und das hat mich eigentlich immer traurig gemacht, weil diese schlechten Noten haben mich dann halt auch recht belastet.

S1: Wie hast du dich denn gefühlt?

S2: Ja, ich war traurig und ja, dann dachte ich mir so irgendwann hatte ich auch gar keine Interesse mehr zu lernen, weil es irgendwie nie besser wurde. Auch wenn ich noch mehr und noch mehr gelernt habe.

S1: Das hat sich jetzt aber verändert?

S2: Ja, ja. Aber ich glaube, es lag auch wirklich ein bisschen an der Lehrperson.

S1: Von der Primarschule. Ja. War sie besonders streng, oder was denkst du?

S2: Nein, die war für mich sogar ein bisschen zu locker. Also, weil ich habe da manchmal nicht mal so richtig etwas gelernt.

S1: Okay. Zu wenig gelernt?

S2: Ja. Und dann auch. Es wurde zu wenig erklärt. Ja, Ihr habt diese Aufgabe. Jetzt macht ihr die so ganz kurz so kleine Einführung. Aber jetzt nicht auch mal so eine Aufgabe, die wirklich so wie im Heft ist, gemacht. Also nur so Beispiele. Aber ich finde es einfacher, wenn man im Heft direkt da eine Aufgabe zusammen macht, weil dann ist wirklich genau das, anstatt da irgendwie solche viel zu komplizierten Beispiele zu machen.

S1: Glaubst du grundsätzlich, dass deine Noten zeigen, was du wirklich kannst?

S2: Eigentlich glaube ich in gewissen Fächern schon, aber in gewissen finde ich auch nicht so, weil ich glaube eigentlich, ich bin ja gut in Deutsch oder sowas, aber es kommt halt in Noten nicht so richtig rüber. (..)

S1: Wie reagieren denn deine Eltern auf Noten?

S2: Also, meine Eltern finden das okay. Sie unterstützen mich auch eher. Da habe ich echt Glück, dass ich nicht Angst haben muss, diese Note zu zeigen.

S1: Ja. Aber eben Noten haben sich ja jetzt auch verbessert, seit du jetzt in der Sek bist. Denkst du, dass die Anforderungen in der Sek B gut zu dir passen oder würdest du dir etwas anderes wünschen?

S2: Also manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Nachteilsausgleich wünschen, weil ich den nicht immer bekomme. Wie zum Beispiel. Nur schon, dass ich nicht vorlesen muss. Das würde mir schon recht viel abnehmen. Und dass man das vielleicht halt mal noch mal richtig anschaut. Und im nächsten Elterngespräch werde ich das auch nochmal ansprechen, weil ich will auch, dass es so ist, weil das nervt mich jedes Mal wieder. (..)

S1: Mal schauen, was da in den Nachteilsausgleich steht. Müsste ich mal, muss ich mal nachschauen.

S2: Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Nachteilsausgleich ist, aber ob es dazu gehört. Aber es würde mir trotzdem recht helfen, weil es mich nicht so stresst, weil es immer einfacher ein Text wurde schon mal gelesen hast zu lesen als zu einem unbekanntem Text und ist immer recht schwierig, weil man muss auch noch laut und deutlich probieren zu sprechen und das ist schwierig.

S1: Ja okay, dann müsste man das mit dem Nachteilsausgleich mal anschauen. Noch genauer das wäre dir wichtig, oder dass man das wirklich auch respektiert. Diese Diagnose von LRS. Oder hast du manchmal das Gefühl, das wissen zu wenige?

S2: Also manchmal schon.

Trinkpause

S2: Also es ist manchmal...was war die Frage nochmal?

S1: Eben, dass der Nachteilsausgleich mehr Beachtung findet. So.

S2: Ja, also auch in jedem Fall ist es wirklich so, weil es gibt ja unterschiedliche Fachlehrpersonen und so und auch manchmal nur schon dass der Aushilfe dass zu sagen weil ich kann ja nicht noch mal extra aufstecken muss und muss das Ganze erklären und so und vor der Klasse ist das auch

manchmal mühsam, weil die sagen dann so muss das jetzt sein. Es ist nicht so schwierig vorzulesen und so.

S1: Wie fühlst du dich dann, wenn sie solche Dinge sagen?

S2: Nicht gut, weil sie haben es ja nicht. Deswegen können Sie es nicht beurteilen.

S1: Fühlt sich manchmal an wie eine Extrawurst, oder?

S2: Ja. Also manchmal denken sie so, dass ich Aufmerksamkeit brauche. So fühlt es sich zumindest an, aber ich will es nur klarstellen. (..)

S1: Genau. Ja. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder Belastungen, die für dich mit diesem Selektionsentscheid verbunden sind? Also, wenn du dich zum Beispiel mit anderen vergleichst, die in die Sek A gekommen sind. Wie fühlt sich das an? Wie gehst du damit um?

S2: Also ja, jetzt gehe ich anders um als früher. Aber es hat mich schon traurig gemacht, weil, wie ich glaube, wir haben eigentlich auch nicht so eine. Doch wir haben eine Liste bekommen von der Klasse, aber da dachte ich mir so, wer ist das? Da habe ich niemanden gekannt und so.

S1: Ach so.

S2: Das war dann immer ein bisschen schwierig.

S1: Also nachher, als du jetzt hier die Zuweisung in diese Schule hier bekommen hast?

S2: Ja. Aber in dieser Schule bin ich glücklich, weil das ist halt jetzt hier recht nah und auch eigentlich der gleiche Schulweg, sogar kürzer als früher. Und dass ich auch nicht mit dem Bus oder sowas irgendwo hinfahren muss. Und ich war ja schon manchmal davor hier drinnen.

S1: Also die Schule ist nah, du warst ja da drüben in der Primarschule und kennst auch dieses Schulhaus schon. Genau. Ja.

Gibt es Erwartungen, die an dich gestellt werden? Von dir selbst? Von deinen Eltern oder Lehrpersonen, die dich vielleicht unter Druck setzen?

S2: Nein, eigentlich nicht so richtig.

S1: Okay. Was hat dir geholfen oder dich unterstützt, mit dem Selektionsentscheid, diesem Übergang umzugehen?

S2: Also unterstützt es. Ich musste es einfach akzeptieren, weil man kann ja nicht noch mal rückgängig. Rückgängig machen. Ja, und meine Eltern wissen das ja auch, dass mein Leben ein bisschen speziell war und deswegen konnten sie das schon verstehen. Und meine erste Drittklasslehrerin, das war ihre erste Klasse, und das ist noch mal ein bisschen schwieriger.

S1: War das auch schwierig dort in der Unterstufe?

S2: Ja, Aber daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern...

S1: Genau. (..) Ja. Gibt es jemanden, mit dem du über deine Gefühle oder Gedanken zu diesem Thema sprechen konntest?

S2: Ja.

S1: Willst du etwas dazu sagen?

S2: Eigentlich habe ich jetzt gerade nicht so richtig zu sagen.

S1: Gut, wenn du einen Wunsch frei hättest, was könnte die Schule tun, um Jugendliche in deiner Situation noch besser zu unterstützen?

S2: Also ich finde die Noten manchmal schwierig. Natürlich, es muss ein bisschen sein, aber Noten ist immer so, da wird immer verglichen und das finde ich schade. Das könnte man eher so irgendwie anstatt Noten einfach so irgendwie irgendein Text bekommen. So, das hast du gut gemacht, in dem könntest du dich noch verbessern. Dass man einfach das weiß, was du da wirklich falsch gemacht hast und so. Zwar beim Korrigieren, aber...

S1: Eher, was man noch besser machen könnte oder was schon gut ist. Also eine Wort Beurteilung?

S2: Eine Rückmeldung

S1: Mit Worten. Genau. Genau. Das ist sehr gut. Ja, Ja. Was würdest du allenfalls am System ändern, wie Kinder nach der Primarschule eingeteilt werden? Wie findest du das grundsätzlich, dass man nach der sechsten Klasse hier in der Schweiz eingeteilt wird in ein Niveau?

S2: Also die Niveaus und auch Sek A und Sek B kann ich schon verstehen, weil dann wird da auch extra das ja für dich angepasst. Das sollte ja eigentlich etwas Gutes sein, aber wir als Jugendliche verstehen das jetzt nicht immer gut so, du bist Sek A und du bist Sek B. Das ist manchmal auch

irgendwie so was Negatives, obwohl es ja eigentlich nur darum geht wegen der Unterstützung und so.

S1: Genau. Ja. Gibt es sonst noch etwas zu diesem Thema? Das heißt, der Wechsel von der Primar in die Sekundarschule oder Selektion sagen möchtest, was dir noch in den Sinn kommt, was dir wichtig ist?

S2: Was man verbessern könnte, oder?

S1: Ja, zum Beispiel. Ja. (5)

S2: Müsste ich jetzt überlegen, aber es eigentlich wäre es gut, wenn die Noten ein bisschen anders wären und wenn Sek B nicht so schlecht geredet wird? (..)

S1: Genau. Hey, super. Bedanke ich mich vielmals bei dir. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde, 37 Minuten schon gesprochen! Und ich denke ja. Dann beenden wir jetzt das Interview. Danke.

8.3 Das Kategoriensystem

Hauptkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Textstellen aus den Interviews
1. Erleben des Übertritts und der neuen Schule		Diese Kategorie umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, die sich auf ihr allgemeines Erleben des Übergangs von der Primarschule in die Sekundarschule beziehen, einschliesslich der Wahrnehmung der neuen schulischen Umgebung, der Anpassung an neue Gegebenheiten und der sozialen Integration.		
	Allgemeine Erfahrungen beim Übertritt	Aussagen zu neuen oder anderen Aspekten, Überraschungen, Dingen, die gefehlt haben oder positiv aufgefallen sind.	SA: „...ich habe dort nur irgendwie eine Person gekannt und das ist halt nicht so einfach, wieder erstmal neue Freundschaften zu knüpfen...“	SA: „Ja, manchmal schon. Also einfach so die Harmonie. Dann, Ende der sechste Klasse, sind wir alle so richtig zusammengeschweißt. Und dann wieder. Es war so wie so ein Neuanfang.“ SA: „Also ich würde jetzt mal sagen, speziell, weil es gibt sehr leise und sehr laute. Also es ist wirklich komplett durchmischt.“ SA: „Gewisse Kinder nerven halt. Und auch wirklich tagtäglich.“ SB: „Also, am Anfang, als ich hier hinkam, da war ich sehr aufgeregt.“ SB: „Ja, ich war sehr aufgeregt. (..) Das ist schon ein Wechsel.“ SB: „Es hat halt neue Fächer auf dem Stundenplan. Und einige, die ich früher hatte, hat es nicht mehr gegeben. Zum Beispiel TTG. Ja, aber. (..) Am meisten hat mich das Kochen überzeugt. (..) Ja. Das ist auch zu meinem Lieblingsfach geworden.“ SB: „Ja, seit dem Übertritt koche ich sehr gerne, weil wir hatten sehr viel Kochen. Und seitdem habe ich das meiste für die Familie gekocht, für ein Znacht.“ SB: „Ein Rührei im Toastbrot, im Toastbrot das Loch geschnitten und Rührei reingekippt.“

				<p>SC: „Also am Anfang habe ich sehr Angst gehabt, weil ich in eine neue Schule gekommen bin und ich habe auch gewusst, dass es eine grosse Veränderung ist. Aber dann habe ich mich auch gefreut. Um mir Mühe zu geben in der Schule und so.“</p> <p>SC: „Nein. Also, dass ich. Ich bin älter geworden, dass ich mehr verstehe, als in der sechsten Klasse.“</p> <p>SC: „Ähm, fröhlich. Also eigentlich bin ich glücklich und mit Motivation in die Schule gekommen.“</p> <p>SC: „...ich war ja in X und ich bin nach Y gezogen. Für mich war auch diese Schule neu, weil ich die früher nicht kannte.“</p> <p>SD: „Also ich wurde in die Sek A eingeteilt, aber dann habe ich gemerkt, dass die Sek A, also dass es sehr schwierig war und habe mich entschieden, also in die Sek B zu gehen.“</p> <p>SD: „Ich habe es sehr gut gefunden, weil ich mein altes Schulhaus nicht so mochte. Aber grundsätzlich war es sehr gut.“</p> <p>SE: „Also, ich dachte, das wird jetzt schwierig. Der neue Stundenplan. Die neuen Fächer. (...) Einfach alles mehr und größer und neu.“</p> <p>SE: „Ich verstehe die Aufgabe schon noch schnell.“</p> <p>SF: „Also es war schon mal eine grosse Veränderung. In der Primar war es deutlich einfacher. Ja der Stoff ...und von Lehrern her finde ich jetzt meine Sekundarschule- Lehrer besser als meine Primarschule.“</p> <p>SF: „Mein Lehrer jetzt kann besser erklären, kann nicht so kurze Erklärungen und nicht so verstellbare Sachen also erklären lassen. Und mein alter Lehrer hat kurze, schwierigere Erklärungen gegeben und nachher konnte ich nicht so viel verstehen.“</p> <p>SF: „Also vom Stoff her ist es dort also in meiner Primarschule einfacher gewesen. Aber in Sekundar Hier ist halt gibt es mehrere verschiedene Themen als in der Primar.“</p>
	Soziale Integration und Beziehungen	Aussagen über das Knüpfen von Freundschaften, die Integration in die neue Klasse und Beziehungen zu Mitschüler*innen.	SA: „...es war schwierig, in schon Freundschaften noch mich einzubringen. Und ich war immer in den Pausen bei den anderen, die ich schon gekannt habe.“	<p>SB: „Ja, in den anderen Klasse gab es noch ein paar Kollegen aus der Primarstufe. Dann habe ich in der Pause mit denen geredet.“</p> <p>SB: „Die meisten? Ich glaube alle sind Sek A. Einer wurde aufgestuft. Ja, niemand von meiner Klasse.“</p> <p>SC: „Also, ich kannte die eine schon, und die andere habe ich kennengelernt. Und ja, das sind gute Personen. Mit</p>

				<p>einigen hatte ich schon Probleme. Auch Streitereien. Aber sonst war alles gut.“</p> <p>SC: „Weil ich dann halt mit meinen Kolleginnen bin und so. Also ich habe auch Spaß in der Schule mit meinen Kolleginnen, weil ich viel lache und weil meine Klasse auch oft lacht und so, weil es lustig ist.“</p> <p>SC: „...Aber Einige haben mich immer noch nicht so gern, bis jetzt. Aber ja, das will ich hinter mir lassen und einfach weitermachen.“</p> <p>SE: „Dass ich jetzt mehr Kolleginnen habe. Neue. Ich verstehe mich mit allen gut. Ich habe eigentlich keine Probleme.“</p> <p>SF: „Ja, ich konnte mit denen in der Pause sein, anstatt alleine.“</p>
	<p>Wohlbefinden und Sicherheit in der Schule</p>	<p>Aussagen zum allgemeinen emotionalen Zustand, dem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit im schulischen Umfeld.</p> <p>Was wird allgemein als störend und erleichternd wahrgenommen.</p>	<p>SF: „Nein. Also alles noch gut? (...) Gibt es nichts Schlimmes.“ (SF)</p>	<p>SA: „Also manchmal nervt es auch, wenn die Kinder so viel sprechen, weil manchmal will ich mich auch konzentrieren und das ist schwierig.“</p> <p>SA: „Also, hier ist okay. (..) Aber früher war die Leistung wirklich...“</p> <p>SA: „Ja, das ist gut geworden. Weil es wird halt nicht immer so alles so der Klasse aufgerufen und er verteilt ja auch die Noten und...“</p> <p>SA: „Gewisse Kinder nerven halt. Und auch wirklich tagtäglich.“</p> <p>SB: „Also in der Klasse, wo ich jetzt bin, finde ich es eigentlich gut. Und was ich so von Kollegen der anderen Klasse höre, dann will ich eigentlich nicht wechseln.“</p> <p>SB: „So ist das. Und wenn es ruhig ist, dann kann ich mich besser konzentrieren.“</p> <p>SB: „Ja, immer noch gut. (..) Ist immer noch ruhig.“</p> <p>SB: „Und da finde ich es eigentlich in dieser Klasse schon gut.“</p> <p>SC: „Also, wie ich mich fühle, ist nicht, dass ich glücklich glücklich bin. Aber mir geht es gut.“</p> <p>SC: „Nein, es belastet mich nicht.“</p> <p>SC: „Nein. Nur am Anfang hatte ich Angst, weil ich in ein neues Schulhaus gekommen bin.“</p> <p>SC: „Meine Gefühle waren also fröhlich. Ich hatte gute Gedanken, dass ich gut in die Schule komme... auch wenn ich sie nicht kenne.“</p>

				<p>SD: „Meine Eltern finden es besser, weil ich weniger Stress habe. Oder Meine Noten sind besser und sie hoffen, dass ich eine gute Lehrstelle finde.“</p> <p>SD: „Für mich war es gut, weil es mir leichter fiel und ich mich mehr wohlfühle mit den Aufgaben. (..) Und ich habe viel weniger Hausaufgaben, also weniger Stress.“</p> <p>SE: „Ich fühle mich toll. Es macht Spass.“</p> <p>SE: „In der Primar habe ich mich nicht gut verstanden mit einigen Leuten. Was mich so gestört hat, ich wollte deswegen nicht in die Schule kommen. Aber jetzt habe ich es mit allen gut.“ (SE)</p>
2. Der Selektionsentscheid		Diese Kategorie erfasst alle Aussagen, die sich direkt auf das Übertrittsverfahren, die Zuteilung zum Sekundarschulniveau und die Kommunikation der Begründung beziehen. Sie adressiert die Relevanz von Sprechakten und Attributionen für Erfolg und Misserfolg.		
	Prozess des Selektionsverfahrens	<p>Beschreibung des Ablaufs der Selektionsgespräche, der beteiligten Personen und der Rolle von Noten oder anderen Kriterien bei der Zuteilung.</p> <p>Diese Unterkategorie bildet den Kern des in der Masterarbeit untersuchten Übertrittsverfahrens im Kanton Zürich ab.</p>	<p>SB: „Wir hatten ein Elterngespräch und so das Blatt, wo man sah, welche Noten welches Niveau hat... im Französisch war... Niveau 2, aber das war auf der Kippe für Niveau 3... in Mathe... wäre ich fast ins Niveau 1 gekommen, aber dann hat es wegen Algebra nicht mehr gereicht.“</p>	<p>SA: „Ich glaube, es waren zwei Gespräche. (..) Weil man noch mal richtig schauen wollte wegen den Noten und so und ja.“</p> <p>SA: „Es waren schon recht viele Gespräche, weil halt auch manchmal noch so, wegen LRS und so, also da noch was.“</p> <p>SA: „Also ja, ich habe schon mitbestimmen können, dass ich halt ins Niveau drei komme und nicht ins Niveau zwei.“</p> <p>SA: „Also IF-Lehrperson war noch oft dabei.“</p> <p>SB: „Wir hatten ein Elterngespräch und so das Blatt, wo man sah, welche Noten welches Niveau hat... im Französisch war... Niveau 2, aber das war auf der Kippe für Niveau 3... in Mathe... wäre ich fast ins Niveau 1 gekommen, aber dann hat es wegen Algebra nicht mehr gereicht.“</p> <p>SB: „Das Blatt wurde ausgeteilt und unser Zeugnis. Die Hauptfächer haben wir auf eine Tabelle getan.“</p> <p>SB: „Ich glaube wir haben das Zeugnis gesehen und wieder so ein Blatt. Und mehr weiß ich nicht mehr.“</p> <p>SC: „Ich hatte ein Gespräch mit meiner Lehrerin und sie hat mir gesagt, dass ich in den Niveaus halt okay bin und dass ich in die Sek B komme...“</p>

				<p>SC: „Also bei dem ersten Elterngespräch ist nur meine Lehrerin und nochmals eine Lehrerin... Und das zweite Mal mit mir, meiner Mutter und meinem Bruder und Lehrperson.“</p> <p>SD: „Also ich wurde in die Sek A eingeteilt, aber dann habe ich gemerkt, dass die Sek A, also dass es sehr schwierig war und habe mich entschieden, also in die Sek B zu gehen. Ich habe es mit meiner Lehrerin besprochen und meinen Eltern.“</p> <p>SF: „War ich. Entweder habe ich einen Brief bekommen oder habe ich ein Gespräch gehabt. Ich meine, mit meinen Lehrpersonen und mit meiner Mutter.“</p> <p>SF: „Das Einzige, was ich. Was ich mich erinnern kann, ist, dass ich meine Mutter hinten am Sitzen waren. Und mein Lehrer hat alles erklärt, wo ich hingeh. Mit welcher Lehrperson? Wahrscheinlich.“</p>
	<p>Subjektives Erleben des Selektionsentscheides</p>	<p>Emotionen, Gefühle der Überraschung oder Enttäuschung, die mit dem Erhalt oder der Erwartung des Selektionsentscheids verbunden sind.</p> <p>Diese Unterkategorie bezieht sich auf die Forschungsfrage: „Wie erleben Jugendliche der Sek im Spezifischen den Selektionsentscheid?“</p>	<p>SC: „Aufgeregt, weil ich dachte, dass meine Eltern hässig werden oder so?“</p>	<p>SA: „Also ja, jetzt gehe ich anders um als früher. Aber es hat mich schon traurig gemacht, weil, wie ich glaube, wir haben eigentlich auch nicht so eine. Doch wir haben eine Liste bekommen von der Klasse, aber da dachte ich mir so, wer ist das? Da habe ich niemanden gekannt und so.“</p> <p>SB: „Ich habe mich einfach überraschen lassen. Und dann ist es so rausgekommen.“</p> <p>SB: „...lieber ein guter Sek B-Schüler, als überfordert in der Sek A.“</p> <p>SC: „Aufgeregt, weil ich dachte, dass meine Eltern hässig werden oder so?“</p> <p>SC: „Ich war also ich war glücklich, weil ich denke, ich bin nicht so für die Sek A. Also habe ich gedacht, ich bin glücklich, dass ich in die Sek B gekommen bin.“</p> <p>SC: „Äh...Es ist etwas schade.“</p> <p>SE: „Am Anfang habe ich gedacht okay, ich bin Sek B. Aber jetzt denke ich, ist nicht schlimm.“</p> <p>SE: „Fröhlich. Weil ich dachte Okay, jetzt kann ich.... zum Beispiel In Mathe hatte ich nicht so gute Noten. Dann bin ich der Sek B und dann kann ich mich verbessern.“</p> <p>SE: „Ja, dass ich vielleicht Sek A wäre, aber es ist jetzt nicht so schlimm.“</p> <p>SF: "Ich war zufrieden, dass ich in Sek B gekommen bin, weil Sek A wäre mir zu viel Stress und nachher hätte ich gar keine Lust mehr in die Schule zu kommen."</p>

				<p>SF: „Einfach nur enttäuscht, dass man nicht in die gleiche Schule geht oder nicht gleiche Klasse.“</p> <p>SF: “Ich fand es gut, weil ich wollte nicht unbedingt in Sek A gehen, weil ich weiß, dort muss man viel schufteten. Und ja, Sek B ist eigentlich gut.“</p>
	Begründung des Sek B-Entscheids	Die Wahrnehmung der Begründung für die Zuteilung zur Sek B, die inneren Erklärungen (Attributionen) für Erfolg/Misserfolg und die Wirkung von sprachlichen Zuschreibungen durch Lehrpersonen.	SE: „Die Lehrerin sagte: Es ist jetzt nicht schlimm, dass du im B bist. Du kannst ja sowieso zum Beispiel aufgestuft werden.“	<p>SA: „...durch dass ich eine Mathe Schwäche habe, ist es nicht so einfach manchmal.“</p> <p>SA:“ Also er sagte also ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Er sagte, Du könntest schon Niveau zwei zwei sein. Ich bin Niveau drei drei nur, lieber machst du kleine Schritte, anstatt dass du dann runtergesetzt wirst, weil es zu schwierig ist. Und ich hätte zwar auch in Mathematik können ins Niveau zwei, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und durch dass ich eine Mathe Schwäche habe, ist es nicht so einfach manchmal. Und ich und meine Eltern wollten das eigentlich auch nicht so richtig, dass ich so ins Niveau zwei gehe und dass mir es zu schwierig ist und zu viel Stress. Und so vor allem am Anfang. Ja und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber mein alter Lehrer war so oder so ein bisschen speziell.“</p> <p>SB: „Ich weiß es selber nicht. Ich habe es nie gut können. (..) Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich schon Französisch habe. Ich weiß nur noch, dass wir in der fünften das erste Mal angefangen haben mit Französisch und es ist nie gut gelaufen.“</p> <p>SB: „Also ich habe eigentlich alles gut gehabt, außer beim Schreiben habe ich ein bisschen Mühe.“</p> <p>SB: „Dass ich meine Französischnote verbessern sollte.“</p> <p>SC: „...es war alles wegen meinem Niveau, also Niveau 2 in Französisch und in Mathe bin ich ja im Niveau 3, also ich denke deswegen bin ich in die Sek B gekommen.“</p> <p>SD: „Es war knapp wegen dem Französisch und andere Fächer, dass ich in diese Sek A eingeteilt wurde, aber ich dachte eher in die Sek B.“</p> <p>SE: „Wegen Mathe, Also wegen meinen Noten.“</p> <p>SD: „Weil ich sehr gut in Mathematik war, hatte ich einen 5 bis 6 und ich dachte, es würde gut laufen. Aber es ist nicht so gut gelaufen. (..)“</p> <p>SD: „Es war knapp wegen dem Französisch und andere Fächer, dass ich in diese Sek A eingeteilt wurde, aber ich dachte eher in die Sek B.“</p> <p>SE: „Wegen Mathe, Also wegen meinen Noten.“</p>

				SE: „Es ist verständlich.“ SF: „Ich war in der fünfte bis sechste nicht so gut. Vielleicht in Mathe. Und ich habe LRS, Das heisst Schwäche in Deutsch schreiben und. (..) Lesen. Deshalb vielleicht. Und ja, sonst weiß ich nicht.“
3. Belastungen im Kontext der Selektion und des Übertritts		Diese Kategorie erfasst alle von den Jugendlichen wahrgenommenen Stressoren, negativen Emotionen und Schwierigkeiten, die mit dem Selektionsentscheid oder dem Übergang in die Sekundarstufe I verbunden sind. Sie nimmt Bezug auf die Forschungsfrage nach den Belastungen der Jugendlichen		
	Leistungsdruck und Notenstress	Empfundener Druck durch schulische Anforderungen, Prüfungen, Noten und die Erwartung, gute Leistungen zu erbringen.	SA: „Ja, ich hatte schon manchmal Angst, weil ich wollte halt auch eigentlich immer alles richtig machen und perfekt. Und ich probiere eigentlich auch jetzt immer noch alles richtig zu machen.“	SA: „Eigentlich ist es jetzt gerade gut, aber so manchmal vor Prüfungen, immer probiere ich dann halt auch wirklich noch mal richtig fokussiert zu sein. Oder auch wenn ich Themen nicht richtig verstehe, wirklich probieren, sie zu verstehen.“ SA: „Also, hier ist okay. (..) Aber früher war die Leistung wirklich.“ SB: „Also ich finde, es ist weniger stressig geworden, weil in der Primar haben sie die ganze Zeit gesagt, dass man keine Lehrstelle finden kann, wenn man nicht gut ist.“ SB: „In Französisch finde ich es halt stressig... ich verstehe die Hälfte nicht... wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich halt als Hausaufgaben.“ SB: „Dass man, wenn man keine guten Noten hat, dass man dann arbeitslos wird.“ SB: „...einmal habe ich sehr viel gelernt in Mathe und kurz bevor ich den Test gemacht habe, habe ich gar nicht mehr gewusst... dann konnte ich nichts mehr ausfüllen... habe so eine 3.5 bekommen.“ SC: „Ja wahrscheinlich? Weil sie dachten, dass ich mir nicht Mühe gebe und so, aber das stimmt ja nicht.“ SD: „Das Lernen, Das stresst mich. Ja.“ SD: „Sie haben mich einfach mir einfach gesagt. Lernen, lernen. Lernen. Lernen. Lernen. Aber ich habe sogar gelernt.“

			<p>Aber wenn ich gelernt habe, dann haben sie gesagt Lern weiter, lernen Weiter. Bist du Kopfschmerzen hast!“</p> <p>SD: „Mit den Hausaufgaben hatte ich am meisten Stress, weil ich auch in meiner Freizeit meine Hobbys mache und mit meinen Brüdern spiele. Und darum hatte ich Stress mit den Hausaufgaben.“</p> <p>SD: „Wenn ich eine Vier habe, dann fühle ich mich, als hätte ich das Thema nicht verstanden.“</p> <p>SE: „„Manchmal motivieren sie [Noten] mich, Manchmal bin ich unter Druck.“</p> <p>SE: „Wenn ich Tests habe oder Hausaufgaben gleichzeitig denke ich, wie lerne ich jetzt für den Test. Und ich mache Hausaufgaben.“</p> <p>SF: „Und wenn das zu schwer ist, dann wirst du runtergestuft und nachher wirst du auch nicht mehr zufrieden sein, weil ja, nachher hat man keine Lust mehr in der Schule zu gehen und so?“</p> <p>SF: „Also im Primar Primar sollte man es geniessen und jetzt in Sekundar muss man sich deutlich mehr anstrengen, weil es geht schon mit der Berufswahl aus und Zukunft und es geht sehr schnell.“</p>
	Psychische und emotionale Belastungen	Gefühle wie Traurigkeit, Zweifel an sich selbst, Angstzustände, Überforderung, depressive Phasen oder geringes psychisches Wohlbefinden. Im Gegensatz zur Unterkategorie „Leistungsdruck und Notenstress“ geht es hier um die innere Gefühlslage der Jugendlichen. Was belastet sie stark, wo ist der Fokus.	<p>SA: „...diese schlechten Noten haben mich dann halt auch recht belastet.“</p> <p>SC: „In der ersten Sek hatte ich Probleme mit der zweite Sek, also mit den Mädels... das hat mir auch nicht so richtig Motivation gegeben... ich wollte dann nicht kommen, weil ich Angst hatte... sie haben mich jedes Mal in der Pause angesprochen...“</p> <p>SC: „Dass ich nicht gut bin. (...) Egal wie viel ich mir Mühe gebe, ich mache es trotzdem falsch“.</p> <p>SC: „Das Ding ist, ich weiß nicht wie (Bestimmt). Ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich habe oft meiner Familie gesagt, dass ich es besser machen möchte. Dass ich alles besser machen würde, aber ich weiß nicht wie. Und sogar meine Lehrperson weiß es. Also, Herr G., so für Mathe lernen, Englisch oder RZG kann ich nicht lernen, denn ich weiß nicht wie. Ja. „</p> <p>SC: „Die Noten sind richtig traurig für mich, weil ich mir so viel Mühe gebe, trotzdem bekomme ich schlechte Noten“;</p> <p>SF: „Wenn ich eine schlechte Note habe ... traurig. Weil, nur weil es eine Note ist, heißt es nicht, dass ich so schlecht bin“</p>

				<p>SF: „also jetzt? (...) von einer Skala von 1 bis 10 ist so Mitte von fünf oder vier. Also, ich muss zur Schule gehen. Ich tue mich nicht mehr beschweren, dass ich zu Hause bleiben möchte...“</p> <p>SF: „Ähm, Traurig. Weil, nur weil es eine Note ist, heißt es nicht, dass ich so schlecht bin in diesem Fach.“</p>
	Zukunftsängste und Berufswahl	Aussage über Zukunft, Berufswahl inklusive damit verbundene Sorgen bezüglich der beruflichen Zukunft, der Lehrstellensuche und der wahrgenommenen Einschränkungen durch die Sek B-Zuteilung für die spätere Laufbahn.	SB: „Dass man, wenn man keine guten Noten hat, dass man dann arbeitslos wird.“	<p>SB: „Keinen blassen Schimmer. Ich weiß noch nicht, was ich mache in Zukunft.“</p> <p>SC: „Ich habe Erwartung, dass ich keine Lehre bekomme, weil...“</p> <p>SD: „Also, ich habe viele Cousins, die Elektroinstallateur machen. Und die sagen, dort verdient man gut und. (..) Für das braucht man ein gutes Zeugnis. Es ist eigentlich nicht so ein schlechter Job.“</p> <p>SE: „Was, wenn ich jetzt keinen Job oder Lehrstelle kriege?“</p> <p>SF: „Ja. Jetzt zum Beispiel das Projekt über Berufswahl. Habe ich Angst, dass ich nicht genug, also nicht genug Informationen habe. Und die richtige Erklärungen.“</p> <p>SF: „Also man muss jetzt zum Beispiel eine Berufswahl aussuchen. Zum Beispiel Jetzt habe ich Gesundheit ausgesucht, muss ich es vorstellen, Nachher ein EBA und ein EFZ Beruf vortragen. Und das fällt mir schwer, weil das verstehe ich nicht richtig.“</p> <p>SF: „Also, mein Vater möchte, dass ich ins Spital arbeite. Zurzeit wollte ich das nicht, aber nachher habe ich mir so Gedanken gemacht. Wenn das jetzt nicht mit meinem Traumberuf wird, dann würde ich schon noch OPs-schwester werden. Und was wäre der Traumberuf? Schauspielen? Aber das geht sicher nicht.“ (SF)</p> <p>SF: „...wenn du Sek B bist, so kannst du nicht recherchieren, was man jetzt zum Beispiel machen kann in diese Einteilung von Berufen.“</p>
	Soziale Belastungen im schulischen Umfeld	Das Erleben von negativen Kommentaren, Vorurteilen oder Stigmatisierungen. Aber auch Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Umgang mit Eltern, Lehrpersonen oder Mitschüler*innen etc. Interviewfrage: Manchmal hört man, dass Jugendliche,	SA: „...wenn Sek B nicht so schlecht geredet wird?“	<p>SA: „Also ich schätze, vor allem weil früher war es schwieriger in Mathematik. Es wurde mir nie so richtig erklärt und so und die Themen waren viel zu voreilig. Also irgendwie, er hat immer nur so darauf geachtet: Habt ihr es verstanden? Zwei haben ja gesagt, dann war für ihn: ja die ganze Klasse hat verstanden. Und er hat so oder so Lieblingsschüler. Und das war ein bisschen schwierig.“</p> <p>SA: „Und das war auch ein bisschen unangenehm, weil nicht die ganze Klasse wusste das, dass ich das habe. Und dann</p>

		<p>wenn sie in die Sek B eingeteilt werden oder so, sich nicht so gut fühlen.</p>		<p>war es immer so: Sie, wieso bekommt sie jetzt so große Blätter? Wieso dies?“ SA: „Ja allgemein immer das Erwähnen war ein bisschen mühsam.“ SA: „Also manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Nachteilsausgleich wünschen, weil ich den nicht immer immer bekomme. (...) Und im nächsten Elterngespräch werde ich das auch nochmal ansprechen, weil ich will auch, dass es so ist, weil das nervt mich jedes Mal wieder.“ SA: „...vor der Klasse ist das auch manchmal mühsam, weil die sagen dann so muss das jetzt sein. Es ist nicht so schwierig vorzulesen und so.“ SA: „Ja, und das war dann schwierig, weil wenn ich aufgesteckt habe, dann wurden trotzdem immer die anderen dran genommen.“ SB: „Ich habe auch gehört, ein paar werden von den Eltern unter Druck gesetzt.“ SB: „Sie wollen, dass sie einen guten Beruf bekommen, und ich finde das einfach nur so? (..) Äh, das ist einfach zu viel Stress. Ja, also, wenn ein Kind nicht die besten Noten hat.“ SB: „Ja, wenn es dann noch mehr Stress hat, das finde ich dann einfach nicht so gut.“ SC: „Meine Eltern arbeiten viel. Sie haben nicht immer Zeit. Ich muss alleine versuchen, weil sie arbeiten den ganzen Tag.“ SC: „Mit einigen hatte ich schon Probleme. Auch Streitereien. Aber sonst war alles gut.“ SD: „Weil die Lehrer waren sehr gegen mich, gegen andere Schüler und haben uns sehr unfair behandelt.“ SD: „Zum Beispiel ein Hortleiter war rassistisch gegen Portugiesen und Brasilianer.“ SD: „Sie haben mich einfach mir einfach gesagt. Lernen, lernen. Lernen. Lernen. Lernen. Aber ich habe sogar gelernt. Aber wenn ich gelernt habe, dann haben sie gesagt Lern weiter, lernen Weiter. Bist du Kopfschmerzen hast!“ SF: „Ich muss mit meiner Mutter darüber sprechen, warum ich nicht gut, gut mich vorbereitet habe oder warum ich so viele Fehler habe und alles durchgehen.“ SF: „Und mit meiner Mutter muss sie immer reinsprechen. Und ihrer Meinung noch dazu sagen. Anstatt mich ausreden lassen.“</p>
--	--	---	--	---

	Wahrgenommene schulische Stärken und Schwächen/Schwierigkeiten	Konkrete Schwierigkeiten, Schwächen, aber auch Stärken in einzelnen Fächern oder bei spezifischen Lernanforderungen.	SA: „diagnostizierte Matheschwäche, eine LRS-Diagnose“	SA: „Also Mathematik finde ich schade, dass nicht Geometrie und Algebra getrennt ist wegen den Niveaus. Weil in Geometrie bin ich halt recht gut und da ist mir manchmal auch ein bisschen langweilig. Und jetzt nicht überall, aber manchmal war es halt schon langweilig in der ersten Sek.“ SA: „Und das war dann immer schwierig, weil er hat sowieso immer so spezielle Rechnungswege und so gehabt und das hat mich dann auch gestresst.“ SA: „Für mich sah das aber nur noch nach viel, viel mehr aus, weil es so groß gedruckt war.“ SA: „Ich fände das nicht toll, weil es mich immer noch überfordern würde, weil es so groß ist. Und dann sieht es für mich noch viel größer aus. Und auch wegen Nachteilsausgleich, Den habe ich jetzt auch.“ SB: „In Französisch finde ich es halt stressig. Immer, weil ich verstehe die Hälfte nicht.“ SB: „Nein, nur Französisch ist schwierig. Sonst ist alles gut.“ SC: „Also für mich ist es manchmal schwierig zu verstehen, was, also was in den Themen kommt. Und so paar Mal ist es schwierig für mich, aber mit der Hilfe kann ich schon glaube wiederkommen.“ SC: „Mathematik und so Geschichte, wo ich gut zuhören muss oder Englisch, Französisch oder so.“ SC: „...ich glaube, es ist zu schwierig für mich, weil ich Schwierigkeiten mit Mathe und Deutsch hatte.“ SD: „Also ich wurde in die Sek A eingeteilt, aber dann habe ich gemerkt, dass die Sek A, also dass es sehr schwierig war...“ SD: „Es kommt darauf an, welches Thema. Wenn es. Also welche. Welches Fach? Wenn es Mathematik ist, lerne ich eigentlich gerne. Bei RZG lerne ich eigentlich auch gerne. Hier in der Sek B, weil es einfacher ist als in der Sek A und? (...) Sonst kein Fach.“ SE: „Ich habe nur in Mathe Schwäche.“ SE: „Also, in der Unterstufe, als wir einen Mathetest hatten, habe ich nichts verstanden, weil unsere Lehrerin hat uns nicht so richtig erklärt. Aber da verstehe ich es jetzt.“
4. Ressourcen und Unterstützung		Diese Kategorie umfasst alle Faktoren, die Jugendlichen im Umgang mit dem Selektionsentscheid und dem Übergang helfen oder		

		<p>sie unterstützen, sowie persönliche Bewältigungsstrategien. Adressiert die zentrale Forschungsfrage nach den Ressourcen.</p>		
	<p>Unterstützung durch das soziale Umfeld</p>	<p>Diese Kategorie erfasst, inwiefern Jugendliche Hilfe und Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld erhalten, sei es durch praktische, emotionale oder informative Hilfe von Eltern, Geschwistern, Grosseltern, Freund*innen oder anderen Bezugspersonen sowie durch Hilfsangebote der Schule, ermutigende Worte oder eine positive Haltung von Lehrpersonen.</p>	<p>SC: „Dass ich Lehrpersonen habe, die da sind für mich und zum Beispiel Frau S, sie fragt, wie es mir geht und so, weil, wahrscheinlich hat sie es auch von irgendwoher gehört, dass ich. (..) Mich unwohl fühle. Und sie hat versucht, mit mir zu reden und so und fast jede Woche hat sie also in ihrem Zimmer bringen und reden und so, und ja.“</p>	<p>SA: „Also, meine Eltern finden das okay. Sie unterstützen mich auch eher. Da habe ich echt Glück, dass ich nicht Angst haben muss, diese Note zu zeigen.“ SA: „Ja. Einfach mich motiviert, weiterzumachen. Dass es normal ist, dass man auch mal neue Leute kennenlernen muss. Weil während der Arbeit kennst du da ja nicht von einem auf den anderen Tag direkt alle.“ SA: „Darüber zu sprechen. (..) Mit meinen Eltern. Freundinnen. Einfach immer unterschiedlich.“ SA: „Darüber zu sprechen. Weil dann hat man einfach alles mal ausgesprochen.“ SB: „Meine Kollegen... und jetzt weiss ich nicht...“ SB: „Wenn es eine schlechte [Note] ist, dann finden sie, ich sollte einfach beim nächsten Mal einfach mehr lernen.“ SB: „Ja, Sie finden es gut, wenn ich gute Noten haben. Also, so ein Vierer ist gut. Ein Fünfer ist so, Ist sehr gut.“ SC: „Ja aber ich habe einen Bruder, der mir helfen kann, weil, er Sek A- Schüler war...“ SD: „Meine Eltern finden es besser, weil ich weniger Stress habe. Oder Meine Noten sind besser und sie hoffen, dass ich eine gute Lehrstelle finde.“ SD: „Also, ich habe viele Cousins, die Elektroinstallateur machen. Und die sagen, dort verdient man gut und. (..) Für das braucht man ein gutes Zeugnis.“ SE: „Also eigentlich sie verstehen mich, weil meine Mutter war auch in der Sek B. Sie sagt: mach einfach weiter mit deinen Noten.“ SE: „Meine Eltern sagen, auch wenn du es nicht in die Sek A schaffst, sind wir trotzdem stolz auf dich.“ SE: „Sie sagen immer, ich war auch schlimm in der Schule. Aber ich habe es jetzt geschafft.“ SF: „Wenn ich Fragen habe, dann stelle ich sie meiner Oma, weil. Sie erklärt langsam und deutlich.“ SF: „Gleichzeitig kann ich noch dazu Bulgarisch lernen, weil sie spricht nur Bulgarisch.“ SF: „Ää...Ah, mein Onkel. Also, ich kann offen mit ihm sprechen.“</p>

				<p>SB: „Ein Dreier ist das Schlechteste, was ich so hatte in der Sek.“</p> <p>SC: „Ich glaube, was mir Sicherheit macht, ist, dass ich meine Kolleginnen habe, die da sind für mich.“</p> <p>SC: „Meine Kollegin. Meine Familie. Und ja.“</p> <p>SC: „Also, meine Mutter ist glücklich, aber. Also, Sie haben gesagt. Sie haben gesagt, es ist gut, aber ich kann es auch besser machen.“</p> <p>SA: „Weil es wird halt nicht immer so alles so der Klasse aufgerufen und er verteilt ja auch die Noten und...“</p> <p>SA: „Ja. Ja. Da ist jetzt so manchmal. So okay. Weil, sie wissen halt, dass ich LRS zum Beispiel habe und deswegen ist es okay. Und ich weiß auch, dass ich nicht eigentlich, wenn es gut läuft, ausgelacht werde.“</p> <p>SB: „Und dann habe ich den Test wiederholen können.“</p> <p>SC: „Dass ich Lehrpersonen habe, die da sind für mich und zum Beispiel Frau S, sie fragt, wie es mir geht und so, weil, wahrscheinlich hat sie es auch von irgendwoher gehört, dass ich. (..) Mich unwohl fühle. Und sie hat versucht, mit mir zu reden und so und fast jede Woche hat sie also in ihrem Zimmer bringen und reden und so, und ja.“</p> <p>SE: „Sie sagte: Es ist jetzt nicht schlimm, dass du im B bist. Du kannst ja sowieso zum Beispiel aufgestuft werden.“</p> <p>SF: „Mein Lehrer jetzt kann besser erklären, kann nicht so kurze Erklärungen und nicht so verstellbare Sachen also erklären lassen. Und mein alter Lehrer hat kurze, schwierigere Erklärungen gegeben und nachher konnte ich nicht so viel verstehen.“</p> <p>SF: „Er findet, dass ich noch gute Noten habe.“</p>
	Persönliche Bewältigungs-strategien und Ziele	Eigene Anstrengungen, Motivation, Lernstrategien, positives Denken, das Setzen von Zielen (z.B. Lehre, Aufstufung, gute Noten halten) und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das Wahrnehmen von Erfolgen.		<p>SA: „Man kann nicht alles richtig machen, ist mir auch klar. Aber ich probiere mir auch wirklich Mühe zu geben.“</p> <p>SA: „Ja, indem ich immer zuhöre und einfach mal ausprobieren. Und wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich sie mir halt auch.“</p> <p>SA: „Ich denke mir eigentlich dabei das ist so unnötig. Probieren es doch. Zumindest! Ich kann das jetzt auch nicht immer direkt, aber dann frag doch richtig nach, Anstatt zu sagen Sie, ich habe nicht verstanden.“</p> <p>SB: „Nein. Also, wenn ich schlechte Noten habe, dann nehme ich es einfach so, so wie es ist. Kann ja nichts mehr ändern.“</p> <p>SB: (..)Ja. Dann denke ich auch okay, ist halt etwas blöd, aber ich nehme es so.“</p>

				<p>SB: „Also im zweiten Semester hatte ich zwei Sechser im Zeugnis. Im Kochen und im M&I.“</p> <p>SB: „Ich bin froh um Noten.“</p> <p>SB: „Also ich vergleiche mich eigentlich gar nicht. Also, ich sage einfach. Schön für die, dass sie aufgestuft worden sind. Ich finde es gut für die. Aber so vergleichen tue ich eigentlich gar nicht.“</p> <p>SB: „Nein, einfach nur, dass ich in den drei Jahren durchkomme. Das ist mein Ziel. Und dann eine [Lehre machen].“</p> <p>SC: „Mit viel mehr lernen. Viel mehr mitmachen. Mehr Motivation haben und so.“</p> <p>SC: „Nein, es belastet mich nicht.“</p> <p>SC: „Dass ich eine Lehrstelle finde, dass ich genug Geld bekomme, um meiner Mutter zu geben. Für alles, was sie mir gegeben hat. (..) Und für ja für meine zukünftige Familie. (..) Und ja, einfach nur Geld. Und ja, einfach genug Geld haben. Und gute Noten habe.“</p> <p>SD: „Hm, nein. Also wenn ich eine gute Note schreibe, dann motiviert es mich, mehrere gute Noten zu schreiben.“</p> <p>SD: „Hobbys Fußball. Ich finde, ich bin gut darin und oder in Rennen. Ich bin auch schnell.“</p> <p>SD: „Nein. Mein Ziel ist eigentlich nur über fünf bis sechser im Zeugnis zu haben.“</p> <p>SE: „Also ich möchte schon. Ich habe nur in Mathe Schwäche.“</p> <p>SE: „Anstrengen.“</p> <p>SE: „Also, ich bin schon fröhlich für die, die vielleicht in der Sek A sind. Also, ich strengere mich einfach an, dass ich vielleicht aufgestuft werden kann.“</p> <p>SE: „Einfach Mühe geben. Dass du besser wirst mit deinen Noten. (..) Und in der zweiten und dritten gehen wir schnuppern. Dass du mindestens drei Lehrstelle hast.“</p> <p>SF: „Nein. Also, wenn ich jetzt eine schlechte Note habe, ich weiß einfach, dass ich nicht genug gelernt habe, für dieses Fach.“</p> <p>SF: „Sonst bin ich gut in Englisch. Französisch ist...geht so, bin ich eher gut bei Projekten.“</p> <p>SF: „Und ich hatte das im letzten Semester, war alles Vierer und Dreier und das wollte ich nicht. Und nachher bin ich höher gegangen. Zu viele Vierer und sehr viele Fünfer.“ (SF)</p>
--	--	--	--	--

				<p>SF: „Deshalb habe ich mich angestrengt. Mehr zugehört. Im Unterricht? Ja. Und Sonst das einfach gelernt, Stück für Stück anstatt alles auf einmal.“</p> <p>SF: „Musik und Englisch.“</p> <p>SF: „Anderen Leuten helfen, zum Beispiel bei Problemen. Ich bin sehr kommunikativ und habe jetzt neulich meine Kollegin geholfen beim Trauern.“</p>
	Passung der Anforderungen und des Niveaus	Das Gefühl, dass die schulischen Anforderungen und das zugewiesene Niveau gut zu den eigenen Fähigkeiten passen.	SF: „Ich will. Ich will nicht in die Sek A wechseln.“	<p>SA: „Ja, also es wird auch gesagt, dass ich es könnte machen, aber dadurch sind auch die Prüfungen schwieriger und es ist alles so.. Weiß ich jetzt nicht. (..)“</p> <p>SB: „Ja, besser als in der Sek A überfordert zu sein. Und dann werde ich wieder abgestuft.“</p> <p>SB: „Ich finde es gut. Gut so.“</p> <p>SC: „Ich war also ich war glücklich, weil ich denke, ich bin nicht so für die Sek A. Also habe ich gedacht, ich bin glücklich, dass ich in die Sek B gekommen bin.“</p> <p>SC: „Nein, eher nicht, weil ich denke, ich bin nicht gut genug, um in die Sek A zu kommen. Ich glaube, es ist zu schwierig für mich, weil ich Schwierigkeiten mit Mathe und Deutsch hatte. Und so würde ich halt lieber in die Sek B kommen, weil die Sek A ist ein bisschen schwieriger und schneller als die Sek B.“</p> <p>SD: „Nein. Hier in der Sek B ist alles einfacher.“</p> <p>SE: „Ich glaube, es passt.“</p>
5.Reflexion über das Schulsystem und Verbesserungsvorschläge		Aussagen der Jugendlichen zu ihrer allgemeinen Sicht auf das Schulsystem, die Selektionspraxis und konkrete Vorschläge für Änderungen im Schulalltag oder im System.		
	Sicht auf das Selektionssystem	Die persönliche Meinung der Jugendlichen zur Existenz		SA: „Also die Niveaus und auch Sek A und Sek B kann ich schon verstehen, weil dann wird da auch extra das ja für

		und Notwendigkeit der Leistungsdifferenzierung in der Sekundarstufe (Sek A/B).		<p>dich angepasst. Das hat ja eigentlich etwas Gutes sein, aber wir als Jugendliche verstehen das jetzt nicht immer gut so, du bist Sek A und du bist Sek B. Das ist manchmal auch irgendwie so was Negatives, obwohl es ja eigentlich nur darum geht wegen der Unterstützung und so.“</p> <p>SB: „Ich finde es eigentlich schon recht gut [die Niveaueinteilung], weil es wäre nicht so gut, wenn ein richtig guter mit einem nicht so guten zusammen in der Klasse ist.“</p> <p>SB: „So können die Lehrer in einer A-Klasse auch schwierigere Sachen machen, das ginge nicht so gut, wenn da noch B-Schüler drin wären. Weil wenn sie für die B-Schüler unterrichten, wäre es für die A-Schüler zu langweilig.“</p> <p>SB: „Also ich finde, dass das für alle möglich sein sollte, in die Sek A zu kommen.“</p> <p>SB: „Ja, so dass alle gut arbeiten können.“</p> <p>SC: „So wie es ist, ist es glaube gut.“</p> <p>SE: „Ich finde es ist gut.“</p> <p>SE: „Damit man weiß, welche Schüler sind Sek B und welche Schüler sind Sek A. Dann hat man so einen Ausblick, oder? Ja. (..)“</p> <p>SF: „Ich finde es etwas unfair, dass Sie jetzt sich Sek A und Sek B haben. Weil es gibt noch Weil es gibt noch Begrenzungen, was man jetzt als Beruf machen möchte, zum Beispiel jetzt Tierärztin. Muss man jetzt zum Beispiel Sek A sein und nicht Sek B und ich glaube, um das zu studieren oder eine Lehrstelle zu haben dort.“</p>
	Kritik an Noten und Beurteilung	Reflexionen über die Aussagekraft von Noten, deren Motivations- oder Druckwirkung und alternative Beurteilungsformen.	SF: „Nein. Also, ich denke, ich kann viel mehr, als ich in ein Blatt Papier schreiben kann.“	<p>SA: „Also ich finde die Noten manchmal schwierig. Natürlich, es muss ein bisschen sein, aber Noten ist immer so, da wird immer verglichen und das finde ich schade.“</p> <p>SA: „Was könnte man eher so irgendwie anstatt Noten einfach so irgendwie irgendein Text bekommt. So, das hast du gut gemacht, in dem könntest du dich noch verbessern. Dass man einfach das weiß, was du da wirklich falsch gemacht hast und so. Zwar beim Korrigieren, aber...“</p> <p>SA: „Eine Rückmeldung mit Worten. Genau. Genau. Das ist sehr gut. Ja, Ja.“</p> <p>SA: „Eigentlich glaube ich in gewissen Fächern schon, aber in gewissen finde ich auch nicht so, weil ich glaube</p>

			<p>eigentlich, ich bin ja gut in Deutsch oder sowas, aber es kommt halt in Noten nicht so richtig rüber. (..)“</p> <p>SB: „Ich bin froh um Noten.“</p> <p>SB: „Am liebsten hätte ich das jeden Monat, um zu sehen, wo ich stehe.“</p> <p>SC: „Für mich? Die Noten sind richtig traurig für mich, weil...also ich gebe mir so viel Mühe, trotzdem bekomme ich schlechte Noten...“</p> <p>SC: „Hm. Also die Noten sind dafür da, dass ich es besser machen muss. Aber vor allem macht sie mich ja auch nicht glücklich, die Noten. Aber trotzdem muss ich es besser machen.“</p>
	Wünsche und Vorschläge für Veränderungen	Konkrete Ideen und Anregungen der Jugendlichen zur Verbesserung des Schulalltags, des Stundenplans, des Unterrichts oder des gesamten Schulsystems.	<p>SA: „Also manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Nachteilsausgleich wünschen, weil ich den nicht immer immer bekomme.“</p> <p>SA: „...das nervt mich jedes Mal wieder.“</p> <p>SA: „Müsste ich jetzt überlegen, aber es eigentlich wäre es gut, wenn die Noten ein bisschen anders wären und wenn Sek B nicht so schlecht geredet wird?“</p> <p>SB: „Französisch entfernen oder reduzieren. Und dafür mehr Englisch, weil Englisch wird mehr auf der Welt gesprochen.“</p> <p>SB: „Ja, weil Englisch ist wichtiger.“</p> <p>SC: „Weniger Probleme, weniger Streit. Besser in der Schule werden (..) Und näher zur einen Person kommen.“</p> <p>SF: „Also im Primar Primar sollte man es geniessen und jetzt in Sekundar muss man sich deutlich mehr anstrengen, weil es geht schon mit der Berufswahl aus und Zukunft und es geht sehr schnell. Ja, als man denkt. Deshalb sollte man schon mal Primarschule schon etwas vorausdenken.“</p>

				<p>SF: „Am besten wäre es einfach normale Stufen halt. Wenn jetzt ein paar Kinder in eine Klasse besser sind als die andere, können sie diese Stoff machen wie meine alte Klasse. Weil wir hatten früher nicht solche Einteilungen. Zum Beispiel war ich jetzt so ein Niveau eins nicht, also tief und ein paar andere waren jetzt Niveau zwei oder drei und konnten mehr machen und die tieferen müssten weniger machen. Ja, also wir hatten jetzt zum Beispiel Mathe oder Deutsch genau, wo man auch streichen muss und einteilen muss, welche Sachen an welchen Tag man machen kann.“</p>
--	--	--	--	--